

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1

Studiengang Schulische Heilpädagogik PKM 2010 – 2013

Masterarbeit

facebook

Chance für Jugendliche mit Körperbehinderung?

Facebook helps you connect and share with the people in your life.

Eingereicht von:

Svenja Arnold

Begleitung:

Prof. Dr. Susanne Schriber

Datum der Abgabe:

05. Januar 2013

Abstract

Diese Arbeit beschäftigt sich damit, wie Jugendliche mit Körperbehinderung Facebook nutzen. Anhand einer schriftlichen Online-Befragung und Gruppeninterviews wurden zehn Jugendliche zu ihren Erfahrungen mit Facebook befragt. Ausserdem wurden zwei Lehrpersonen dieser Jugendlichen in Interviews gefragt, welche Chancen aus ihrer Sicht Facebook den Jugendlichen mit Körperbehinderung in Bezug auf ihr soziales Umfeld sowie die Identitätsentwicklung bieten kann. Die Ergebnisse zeigen, dass die Jugendlichen mit Körperbehinderung Facebook hauptsächlich nutzen, um die Kontakte zu ihren Freunden und Freundinnen zu pflegen. Dabei werden vor allem Neuigkeiten anderer Mitglieder gelesen und deren Beiträge anhand des „Gefällt-mir“-Buttons beurteilt. Sehr oft nutzen die Jugendlichen auch den Chat im Facebook. Aus den Erkenntnissen der Untersuchung werden pädagogische Konsequenzen für den Schulalltag insbesondere bezüglich Datenschutz und Privatsphäre abgeleitet. Die eigene Privatsphäre zu schützen, ist gerade für Jugendliche mit Körperbehinderung von besonderer Bedeutung.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
1.1. Begründung der Themenwahl und Bezugsrahmen	1
1.2. Ziele und Gliederung der Arbeit	1
2. Forschungsabsicht	2
2.1. Fragestellung.....	2
2.2. Methodisches Vorgehen.....	2
3. Theoretischer Hintergrund	3
3.1. Begriffsdefinitionen	3
3.1.1. Jugendalter	3
3.1.2. Körperbehinderung	4
3.1.3. Facebook	6
3.2. Freundschaft – Peergroup.....	8
3.2.1. Definition Freundschaft.....	8
3.2.2. Wer oder was ist ein Peer? Facetten des Peer-Begriffs.....	9
3.2.3. Bedeutung von Freundschaft für Jugendliche	10
3.2.4. Medien & Peers	11
3.3. Soziale Fertigkeiten	14
3.3.1. Erschwernisse für Jugendliche mit Körperbehinderung.....	14
3.3.2. Gründe für Erschwernisse	16
3.4. Online Social Networks am Beispiel Facebook.....	18
3.4.1. Merkmale	18
3.4.2. Funktionen, Aktivitäten und Nutzungsmotive von Facebook	19
3.4.3. Auswirkungen auf Soziale Beziehungen.....	20
3.4.4. Gefahren von Social Network Sites im Internet	21
3.4.5. Chancen für Jugendliche mit Körperbehinderung.....	21
4. Forschungsmethodisches Vorgehen	23
4.1. Fragestellung.....	23
4.2. Forschungsstrategie.....	24
4.3. Erhebungsmethode schriftliche Befragung	24
4.3.1. Beschreibung und Begründung der Auswahl der Befragten.....	26
4.3.2. Durchführung	26
4.4. Erhebungsmethode Interview.....	31
4.4.1. Kriterien zur Auswahl der Interviewpartner	31
4.4.2. Datenerhebung Interview.....	31
4.4.3. Interviewleitfaden Jugendliche.....	32
4.4.4. Interviewleitfaden Lehrperson	35

5. Darstellung der Ergebnisse & Datenanalyse	37
5.1. Fragebogen	37
5.1.1. Intensität Internetnutzung / Intensität Facebooknutzung (FN).....	37
5.1.2. Nutzungsintensität von unterschiedlichen Funktionen auf Facebook (NI).....	39
5.1.3. Freunde im Real-Life vs. Freunde online (F)	41
5.1.4. Motive der Social Network Nutzung (M)	47
5.1.5. Persönliche Einschätzung zur Auswirkung auf bestehende Beziehungen(A)	48
5.1.6. Netzwerkaufbau	49
5.2. Interview	50
5.2.1. Kategoriensystem	51
5.2.2. Gruppeninterview Jugendliche.....	52
5.2.3. Interview Lehrperson	55
6. Zusammenfassung und Diskussion	58
6.1. Beantwortung der Fragestellung und Unterfragen	58
6.2. Pädagogische Konsequenzen.....	61
6.3. Kritische Diskussion des forschungsmethodischen Vorgehens	62
6.4. Weiterführende Themen.....	62
6.5. Schlussfolgerung.....	63
7. Verzeichnisse	64
7.1. Literaturverzeichnis	64
7.2. Tabellen- und Abbildungsverzeichnis.....	67
8. Anhang.....	68
8.1. Elternbrief	68
8.2. Fragebogen	69
8.3. Rohdaten Fragebogen	72
8.4. Transkripte Interview	77
8.4.1. Interview Jugendliche 1	77
8.4.2. Interview Jugendliche 2	91
8.4.3. Interview Lehrperson 1	96
8.4.4. Interview Lehrperson 2	100
8.5. Lebenslauf.....	104

Vorwort

Intensiv habe ich mich ein Jahr mit dem Thema Jugendliche mit Körperbehinderung und Facebook beschäftigt. Viele Menschen haben mich in dieser Zeit begleitet und unterstützt und somit diese Arbeit ermöglicht.

Als erstes möchte ich mich ganz herzlich bei den zehn Jugendlichen bedanken, welche bei der schriftlichen Online-Befragung und den Gruppeninterviews teilgenommen haben. Ebenfalls bedanken möchte ich mich bei den beiden Lehrpersonen, welche sich für ein Interview bereit erklärt haben. Ein weiterer Dank geht an die beiden Institutionen und die jeweiligen Schulleiter sowie an die Eltern, für die Bereitschaft und das Einverständnis, dass ich die Jugendlichen befragen durfte. Meiner Arbeitskollegin Britta Hohls und meiner Schwester Désirée Arnold danke ich ganz herzlich für das geduldige und konzentrierte Lesen und Korrigieren der ganzen Arbeit. Abschliessend bedanke ich mich herzlich bei Prof. Dr. Susanne Schriber für ihre wertvollen Ratschläge und die Begleitung dieser Arbeit.

Schattdorf, Januar 2013

1. Einleitung

1.1. Begründung der Themenwahl und Bezugsrahmen

Die Idee für meine Masterarbeit kam mir, als ich beobachtete, wie eine Lernende innert kürzester Zeit Mitglied einer „Clique“ an unserer Schule wurde. Diese Lernende hat aufgrund ihrer Körperbehinderung eine Sprechstörung. Schon in der Mittelstufe konnte ich beobachten, wie sie versuchte sich mit bestimmten anderen Jugendlichen aus ihrer Klasse und der Oberstufe anzufreunden, was ihr nicht gelang. Dann kamen diese Jugendlichen ins „Facebook-Alter“ - Facebook akzeptiert nur Mitglieder ab 13 Jahren (vgl. Facebook, 2012a) - und innert kurzer Zeit entstand innerhalb unserer Schule eine Clique.

Für Jugendliche sind Freundschaften zu Gleichaltrigen besonders wichtig. Jedoch gestaltet sich die Situation für Jugendliche mit einer Körperbehinderung zusätzlich schwierig. Im Umgang mit den Jugendlichen meiner Klassen habe ich bemerkt, welchen grossen Stellenwert die Online Social Network Site Facebook für sie hat. Ich vermute, dass einige Freundschaften vor allem dank Facebook entstehen oder zumindest verstärkt werden. Denn dank dieser Möglichkeit können die Jugendlichen auch ausserhalb der Schulzeit Beziehungen zueinander pflegen.

1.2. Ziele und Gliederung der Arbeit

Das Thema Facebook ist zur Zeit insbesondere in den Medien mit negativ Schlagzeilen über Missbrauch von Privatsphäre und Cybermobbing sehr präsent. Und trotzdem nutzen über eine Milliarde Mitglieder dieses Online Social Network um in Kontakt mit Freunden, Bekannten und Verwandten zu bleiben. Diese Arbeit geht der Fragestellung nach, wie Jugendliche mit Körperbehinderung Facebook nutzen und welche Erfahrungen sie im Umgang mit Facebook machen.

Im nächsten Kapitel wird die Forschungsabsicht erklärt und eine erste Fragestellung formuliert. Dazu wird in einer kurzen Übersicht das methodische Vorgehen beschrieben.

Im dritten Kapitel gehe ich auf den theoretischen Hintergrund ein, welcher sich aus der Fragestellung abzeichnet. Dabei werden zuerst die Schlüsselbegriffe Jugendalter, Körperbehinderung und Facebook definiert sowie anschliessend die Theoriegrundlagen in Bezug auf Freundschaft, soziale Fertigkeiten und Online Social Networks am Beispiel Facebook erläutert.

Das forschungsmethodische Vorgehen wird im Kapitel 4 detailliert aufgezeigt. Dabei wird zuerst die Fragestellung nochmals aufgegriffen und zusätzlich Unterfragen formuliert. Anschliessend werden sowohl die dazu passenden Methoden und Instrumente theoretisch fundiert dargelegt als auch die Umsetzung und Durchführung der Befragung mittels Fragebogen und Interview beschrieben.

Die Ergebnisse der Untersuchungen werden schliesslich in Kapitel 5 dargestellt und analysiert. Daraus resultierend wird in Kapitel 6 die Fragestellung beantwortet und pädagogische Konsequenzen aufgezeigt. Ebenfalls wird das methodische Vorgehen kritisch reflektiert und weiterführende Themen vorgeschlagen.

2. Forschungsabsicht

Durch diese Masterarbeit soll aufgezeigt werden, welchen Einfluss Facebook auf das Knüpfen, Pflegen bzw. Erhalten von Freundschaften bei Jugendlichen mit einer Körperbehinderung haben kann. Dabei geht es darum, wie die Jugendlichen Facebook nutzen, bzw. welche Funktionen, die Facebook anbietet. Ausserdem möchte ich herausfinden, wie die Jugendlichen den Umgang mit Facebook einschätzen und welche Chancen Facebook ihnen bietet in Bezug auf ihr soziales Umfeld (Peergroup) sowie ihre Identitätsentwicklung.

2.1. Fragestellung

Ein wichtiger Bestandteil im Forschungsprozess ist die Fragestellung: „Ein zentraler Schritt, von dem der Erfolg qualitativer Forschung wesentlich abhängt, ... ist die Formulierung der Fragestellung(en)“ (Flick, 2011, S. 132). Diese stellt sich nicht nur am Anfang sondern in verschiedenen Phasen des Prozesses: bei der Konzeption des Forschungsdesigns, bei der Erschliessung des Feldes, bei der Auswahl von Fällen und bei der Datenerhebung (vgl. ebd)

„Fragestellungen erwachsen nicht aus dem Nichts. Sie haben häufig ihren Ursprung in der persönlichen Biographie des Forschers und in seinem sozialen Kontext“ (ebd. S. 133).

Aus meinen Erfahrungen, sowie meinem Vorwissen aufgrund der bisher studierten Literatur leite ich folgende Fragestellung ab:

Wie nutzen Jugendliche mit Körperbehinderung Facebook?

Diese Fragestellung wird im Rahmen des methodischen Vorgehens im Kapitel 4 noch einmal aufgegriffen.

2.2. Methodisches Vorgehen

Im folgenden Überblick wird das methodische Vorgehen zur Beantwortung der Fragestellung kurz dargestellt. Das forschungsmethodische Vorgehen wird im Kapitel 4 ausführlich beschrieben.

Zur Beantwortung der Fragestellung sollen Jugendliche im Alter zwischen 13 und 20 Jahren zu ihrem Umgang mit Facebook befragt werden. Die Jugendlichen füllen einerseits einen Fragebogen zum Thema Facebook aus und werden andererseits in einem Interview über ihren Umgang mit Facebook befragt. Ausserdem werden die Lehrpersonen der Jugendlichen zu ihren Erfahrungen interviewt. Die Auswertungen der Fragebögen und Interviews werden mit den im Kapitel 3 erarbeiteten theoretischen Erkenntnissen verknüpft und daraus pädagogische Konsequenzen und Empfehlungen für den medienpädagogischen Unterricht abgeleitet.

3. Theoretischer Hintergrund

Aus dem Titel bzw. der Fragestellung zeichnen sich bereits einige Schlüsselbegriffe ab. Diese werden zuerst erläutert. Nachfolgend wird auf Theoriegrundlagen eingegangen, welche zur Beantwortung der Fragestellung und für die Erarbeitung der Forschungsmethode massgeblich sind. Gleich vorneweg möchte ich erwähnen, dass ich zum Thema Körperbehinderung und Facebook kaum Literatur gefunden habe. Somit habe ich die wichtigsten Begriffe in Bezug auf Facebook aus verschiedenen Quellen zusammengetragen und teilweise auf das Thema Körperbehinderung übertragen. Dazu kommt, dass das Thema Facebook sehr aktuell ist und täglich neue Informationen in den Medien erscheinen. Es galt die wichtigsten Informationen herauszufiltern, dabei lässt es sich jedoch kaum vermeiden, dass diese bereits nach kurzer Zeit wieder veraltet sind.

3.1. Begriffsdefinitionen

In diesem Kapitel werden die Begriffe Jugendalter, Körperbehinderung (insbesondere Cerebrale Bewegungsstörungen/Cerebralparese und damit zusammenhängenden Auswirkungen auf die Kommunikation), sowie Facebook erläutert.

3.1.1. Jugendalter

In dieser Arbeit geht es um die Besonderheiten einer bestimmten Lebensphase, dem Jugendalter. Fend meint dazu: „Soziologen sprechen von Jugend, Psychologen eher von der Adoleszenz und Biologen von der Pubertät. Hinter diesen Begriffen stehen nicht selten auch unterschiedliche Vorstellungen, was in der Jugendzeit im Vordergrund steht“ (2005, S. 22). Ich werde im Rahmen meiner Arbeit hauptsächlich von Jugendalter sprechen, wobei ich dabei nicht zwischen den Begriffen „Jugend“ und „Adoleszenz“ unterscheide.

„Die Jugendjahre sind ein grosser Einschnitt, für manche sogar die grösste Herausforderung ihres Lebens“ (Largo & Czernin, 2011, S. 8). Nach Largo & Czernin müssen Jugendliche drei wichtige Herausforderungen meistern. „An diesen drei Aufgaben wächst der Jugendliche zum Erwachsenen heran und entwickelt seine Identität“ (ebd., S. 11):

Geborgenheit:

Wenn sich der Jugendliche von den Eltern ablöst und die Familie verlässt, muss er die emotionale Sicherheit anderswo finden.

Soziale Anerkennung:

Nun muss der Jugendliche aus eigener Kraft seinen Platz in der Gesellschaft finden.

Entwicklung & Leistung:

Jetzt muss er [der Jugendliche, Anm. der Verfasserin], ob in der Schule, der Berufsausbildung oder an der Universität für sich selbst lernen. Er muss seine Stärken entwickeln, um dann im konkreten Tun und Handeln in Gesellschaft und Wirtschaft erfolgreich zu sein.

Zur Entwicklung im Jugendalter gehört auch die Selbstkonzeptentwicklung. Leyendecker teilt diese in verschiedene Lebensphasen auf (vgl. 2006b, S. 18). Er bezeichnet das frühe Jugendalter (14 bis 16 Jahre) als Organisation des Selbst oder das psychologische Selbst. In dieser Phase nimmt der Jugendliche „Beziehungen zu Altersgenossen beiderlei Geschlechts auf; er hat die weibliche oder männliche Geschlechterrolle zu übernehmen und er setzt sich intensiv mit der eigenen körperlichen Erscheinung auseinander“ (2006b, S. 16). Im späten Jugendalter (16 – 18 Jahre) wird das Verhältnis zum Körper neu bestimmt und eine emotionale Unabhängigkeit von Eltern und anderen Erwachsenen angestrebt (vgl. ebd.).

„Wenn alles gut geht, dann gelingt es dem Adoleszenten, Idole und Ideale zu entwickeln, an die er glauben kann und die ihm eine Perspektive vermitteln, was er sein könnte und wonach er streben sollte“ (Fend, 2005, S. 406).

3.1.2. Körperbehinderung

Es gibt eine Vielzahl von Körperbehinderungen. Leyendecker (2005) definiert eine Person als körperbehindert, „wenn sie infolge einer Schädigung des Stütz- und Bewegungsapparates, einer anderen organischen Schädigung oder einer chronischen Krankheit so in ihren Verhaltensmöglichkeiten beeinträchtigt ist, dass die Selbstverwirklichung in sozialer Interaktion erschwert ist“ (S. 21). In meiner Arbeit beschränke ich mich auf die am häufigsten auftretende Körperbehinderung, die cerebrale Bewegungsstörung, auch Cerebralparese genannt.

Bei den Ausführungen in den nächsten beiden Abschnitten beziehe ich mich auf Bergeest (2006, S. 60 – 70), Kallenbach (2006, S. 59 – 66) sowie Leyendecker (2005, S. 84 – 86, 90).

Cerebrale Bewegungsstörung, Cerebralparese

Als häufigste Form von Körperbehinderung bei Kindern und Jugendlichen gilt die Cerebralparese. „Die cerebrale Bewegungsstörung ist ein Sammelbegriff für eine Gruppe von pathologisch-anatomisch und ätiologisch heterogenen Hirnschädigungen und –funktionsstörungen“ (Kallenbach, 2006, S. 62). Die Auswirkungen cerebraler Bewegungsstörungen sind bei jedem einzelnen Kind mit einer frühkindlichen Hirnschädigung individuell verschieden (vgl. ebd., S. 60). Die Häufigkeit der cerebralen Bewegungsstörung liegt bei ca. 1 bis 3 ‰ der Geburten (vgl. Leyendecker, 2005, S.85; Kallenbach 2006, S.63). Da die Ursache meist eine angeborene oder frühkindliche, also kurz vor, während oder nach der Geburt erlittene Hirnschädigung ist, wird in der Fachsprache von *Infantiler Cerebralparese* (ICP) gesprochen.

Bei der infantilen cerebralen Bewegungsstörung handelt es sich um eine *sensomotorische Störung* (Störung der gegen die Schwerkraft gerichteten Stütz- und Zielmotorik) *als Folge einer frühkindlichen Hirnschädigung* im Zeitraum vom Beginn der pränatalen Hirnentwicklung bis zum Ende der Markentwicklung im 4. Lebensjahr. (Bergeest, 2006, S. 60)

Cerebrale Bewegungsstörungen können jedoch in jedem Lebensalter, z.B. infolge eines Schädel-Hirn-Traumas, Entzündungen oder Hirntumore auftreten.

Ursachen:

- Pränatal (vor der Geburt): Infektionen, toxische Fruchtwasserschädigungen, Verletzungen, Blutungen, Blutgruppenunverträglichkeit, Schwangerschaftskomplikationen.
- Perinatal (Während der Geburt): Asphyxie (Atemstillstand), Hypoxie (Sauerstoffmangel im Blut), mechanische Schäden, Nabelschnurkomplikationen, Hirnblutungen, Frühgeburt.
- Postnatal (nach der Geburt): Infektionskrankheiten, Meningitis (Hirnhautentzündung), Enzephalitis (Gehirnentzündung), Krampfanfälle, respiratorische Störungen, Kopfverletzungen.

Erscheinungsformen:

Allgemein gekennzeichnet sind cerebrale Bewegungsstörungen durch abnorme Muskelspannungen und gestörte Koordination von Bewegungsabläufen sowie veränderte Ausdrucksbewegungen.

- Spastiker (erhöhter Muskeltonus, veränderte Haltungs- und Bewegungsmuster, eingeschränkter Bewegungsradius)
- Athetose (schwankender Muskeltonus, unwillkürlich ausfahrende und ruckartige Bewegungen, Haltungsanomalien)
- Ataxie (niedrige Muskelspannung, mangelnde Bewegungssteuerung: Unsicherheiten in Bewegungsausmass und –richtung, gestörte Gleichgewichtsreaktionen)

Nach den betroffenen Körperteilen unterscheidet man:

- Tetralogien: alle vier Extremitäten (Arme, Beine) sowie Rumpf, Hals und Kopf
- Diplegien: alle vier Extremitäten mit stärkerer Beteiligung von Becken und Beine
- Paraplegien: nur die Beine sind betroffen
- Hemiplegien: eine Körperseite

Als eine der Hauptbegleitstörung bei cerebralen Bewegungsstörungen werden Sprechstörungen wie Dysarthrie oder Anarthrie genannt.

Kommunikation

In vielen Fällen von infantilen Cerebralparesen kommt es zu Sprechstörungen. „Menschen mit Körperbehinderungen, insbesondere mit cerebralen Bewegungsstörungen, können in den verbalen und nonverbalen Kommunikationsformen, ebenso wie in ihren stimmlichen und nicht-stimmlichen Ausdrucksformen beeinträchtigt sein“ (Leyendecker, 2005, S. 102).

Bei der Sprech(funktions)störung ist primär die motorische Erzeugung von Lauten betroffen, im Gegensatz zur Sprachstörung oder dem Sprachfehler, bei welchem eine Störung der gedanklichen Erzeugung von Sprache vorliegt.

Die Sprechfunktionsstörung ist neurophonetisch beschreibbar und durch interindividuell unterschiedliche Störungen der Atmung, der Stimmgebung, der Artikulation sowie der suprasegmentalen Ebene des Sprechens bzw. der Sprechentwicklung gekennzeichnet. Sie wird ausgelöst durch raumzeitlich unterschiedlich lokalisierte Ereignisse, die angeboren (z.B. frühkindliche Hirnschädigungen) oder erworben (z.B. Schädel-Hirn-Trauma) sein können. (Giel, 2007, S. 289)

Bei den meisten Kindern und Jugendlichen mit ICP liegt eine Dysarthrie vor (Störung der Lautbildung). „Die Dysarthrie/Dysarthrophonie kann als Störung der Sprechmotorik und –sensorik verstanden werden, hervorgerufen durch die Veränderungen des Tonus und/oder der Bewegungskoordination des Gesamtkörpers und der am Sprechen beteiligten Funktionssysteme (Atmung, Stimmgebung und Artikulation)“ (ebd., S. 288). Bei einigen sehr schwer bewegungsgestörten Kindern liegt eine Anarthrie vor. Dies bedeutet eine Unfähigkeit zur Lautbildung und starke Einschränkung von Mimik und Gestik (vgl. ebd.).

Sprach- und Sprechstörung können auch gemeinsam auftreten. Vielen Kindern mit cerebralen Bewegungsstörungen ist es neben den sprechmotorischen Auffälligkeiten nicht möglich, eine normale Sprachentwicklung zu durchlaufen. „Einerseits können die dysarthrischen Auffälligkeiten so ausgeprägt sein, dass verschiedene Phasen der Sprachentwicklung nicht regelgerecht durchlaufen werden. Andererseits können körperliche und/oder kognitive Schwächen und Einschränkungen für Störungen der frühen Sprachwahrnehmung, -verarbeitung und –produktion mitverantwortlich sein“ (ebd, S. 289). Dies kann zu Sprachentwicklungsstörungen führen.

3.1.3. Facebook

In diesem Kapitel wird kurz erklärt was Facebook ist. Merkmale von Online Social Networks sowie Funktionen und Aktivitäten von Facebook werden im Kapitel 3.4 detaillierter beschrieben.

Die kommerzielle Online-Gemeinschaft Facebook wurde im Jahr 2004 vom Harvard-Studenten Mark Zuckerberg gegründet. Die Idee von Facebook ist, die Welt offener und vernetzter zu machen. Leute verwenden Facebook, um mit Freunden und Familie in Verbindung zu bleiben, zu entdecken, was in der Welt vorgeht und zu teilen und auszudrücken worauf es ihnen ankommt (vgl. Facebook-Newsroom, 2012).

Ursprünglich war Facebook nur für die Kommunikation der Studierenden innerhalb des Universitäts-Campus gedacht. Im September 2006 wurde das Netzwerk auch für nicht-Studierende geöffnet. Die deutsch-sprachige Version ging im März 2008 online. Mittlerweile gibt es weltweit über eine Milliarde monatliche Nutzer (Stand Oktober 2012; vgl. Facebook-Newsroom, 2012). Nutzer von Facebook registrieren sich mit einem persönlichen Profil. Jeder, der nach eigenen Angaben 13 Jahre alt ist, kann mitmachen.

Über die Profilseite, welche als Timeline (Chronik) dargestellt wird, können Benutzer sich vorstellen sowie Fotos und Videos hochladen. Jedes Mitglied kann ein Titelbild wählen, darin eingebettet erscheint das Profildfoto. Darunter stehen Eckdaten, etwa welchen Beruf jemand hat, wo er wohnt oder mit wem er in welcher Beziehung ist. Vorausgesetzt natürlich, dass diese Angaben bei den persönlichen Einstellungen eingetragen wurden. Am rechten Rand findet sich ein Zeitstrahl. Dort wird alles, was jemand im Laufe der Zeit auf seinem Facebook-Profil veröffentlicht hat, aufbewahrt und unterhalb des Titelbereichs aufgelistet (siehe dazu das Profil des Unternehmens Facebook, Abb. 1).

Abb. 1 Profil von Facebook; Quelle: <https://www.facebook.com/facebook>, [10.12.12]

Facebooknutzer können sich ausserdem mit anderen Mitgliedern verbinden, diese werden in Facebook „Freunde“ genannt. Anhand der Privatsphäre-Einstellungen können Benutzer individuell anpassen, welche Angaben aus dem Profil für wen zugänglich sind. Dabei gibt es die Abstufungen „Alle“, „Freunde von Freunden“, „Freunde“ sowie, zusätzlich für persönliche Angaben wie E-Mail-Adresse oder Geburtsdatum, „nur ich“.

Besucher haben die Möglichkeit öffentlich sichtbare Nachrichten zu hinterlassen. Alternativ dazu können Benutzer sich gegenseitig persönliche Nachrichten schicken oder chatten. Auch diese Funktionen können in den Privatsphäre-Einstellungen entsprechend eingestellt werden.

3.2. Freundschaft – Peergroup

In diesem Kapitel werden die Begriffe Freundschaft und Peergroup beschrieben. Neben der Definition wird auch auf die Bedeutung von Freundschaft für Jugendliche sowie die Thematik Medien & Peers eingegangen.

3.2.1. Definition Freundschaft

Der Begriff Freundschaft lässt sich nicht in klassischer Weise definieren, sondern ist abhängig davon, wie dies von den einzelnen Beteiligten selbst verstanden wird. „Was Freundschaft für ihn bedeutet, bildet sich aus direkten wie indirekten Erfahrungen mit Freundschaften und anderen Beziehungen heraus“ (Alisch & Wagner, 2006, S. 14). Nach Alisch & Wagner (2006) gehören zum Begriff Freundschaft „eine Reihe von Merkmalen, die jedoch nicht notwendig vorhanden sein müssen, um von Freundschaft zu sprechen.... Ein breiter Konsens besteht lediglich darüber, dass Freundschaften freiwillige Beziehungen sind, die auf wechselseitiger Zuneigung der Partner beruhen“ (S. 13).

Als soziales Wesen ist der Mensch sowohl fähig mit anderen zu interagieren als auch darauf angewiesen. Neben der Verwandtschaft, pflegen wir viele andere Beziehungen: Partnerschaften, Liebschaften, Bekanntschaften, Freundschaften.

Auch um Jugendliche herum bildet sich ein Netz von sozialen Beziehungen (siehe Abb. 2). „Zwischen zwei Personen besteht eine *soziale Beziehung*, wenn sie wiederholt miteinander Kontakt haben, also mehrfach zeitversetzt kommunizieren oder zeitgleich interagieren“ (Döring, 2003, S. 403). Soziale Beziehungen lassen sich in *formale* und *persönliche* Beziehungen einteilen und unterscheiden sich in *schwache* (lockere) und *starke* (enge) Bindungen. Ausserdem werden soziale Beziehungen nach der Art der jeweiligen Rollen in Kollegen-, Freundschafts- oder Eltern-Kind-Beziehung aufgegliedert (vgl. ebd.).

Abb. 2 Soziale Beziehungen; in Anlehnung an Döring, 2003, 405;

Anmerkung: zur Vereinfachung der Darstellung wurden nur die männlichen Bezeichnungen angefügt, es gelten jedoch ebenso die weiblichen Bezeichnungen.

3.2.2. Wer oder was ist ein Peer? Facetten des Peer-Begriffs

Der Begriff Peer leitet sich aus dem englischen Wort „par“ ab und bezeichnete ursprünglich eine ranggleiche Schicht englischer Adliger, womit auch die gleiche soziale Stellung mitschwingt, die mit dem gleichen Alter nur prinzipiell, aber nicht notwendigerweise gegeben ist (vgl. Salisch, 2010, S. 4). Im Deutschen wird der Begriff Peers meist mit „Gleichaltrige“ übersetzt. Es geht dabei jedoch nicht nur um die gleichaltrigen Personen im Umfeld der Jugendlichen. Nachfolgend werden die Facetten des Peer-Begriffs aufgezeigt (vgl. ebd. S. 4f):

Gleiche Stellung gegenüber der Institution Schule und den Lehrkräften

In der Schule machen Jugendliche die Erfahrung, „dass alle Peers Schülerinnen und Schüler sind, und gegenüber der Schule, den Lehrkräften und den anderen Schulmitarbeitern die gleiche Stellung einnehmen. Hier herrscht das Prinzip, dass alle gleich sind“ (Salisch, 2010, S. 4). Ausserdem lernen die Jugendlichen Sichtweisen, die nur in ihrer Familie gelten von denjenigen zu unterscheiden die für alle Personen gültig sind. In den Beziehungen, welche die Jugendlichen untereinander bilden, werden Über- und Unterordnung oder Kontrolle und Unterstützung relativ gleich verteilt und wechselseitig ausgeübt und nicht wie in der Familie durch Rollen vorgegeben.

Ähnlicher Stand der kognitiven und moralischen Entwicklung

Peers gelingt es besonders gut, einander Denkanstösse zu geben, die sie in ihrer Entwicklung vorantreiben. „Peers sind aus entwicklungspsychologischer Sicht einander ebenbürtig, weil sie meist auf nahe beieinander liegenden Stufen der kognitiven oder moralischen Entwicklung stehen und argumentieren“ (Salisch, 2010, S. 4). Neben dem kognitiven Konflikt, welcher die Heranwachsenden anregt, ihre eigenen Ansichten zu überprüfen gibt es den sozialen Konflikt mit Gleichaltrigen, der sie motiviert, den eigenen Standpunkt zu formulieren und den anderen mitzuteilen.

Gleiche Entwicklungsaufgaben und normative Lebensereignisse

Zufriedenstellende Beziehungen zu Gleichaltrigen sind ein vorrangiges Ziel für Kinder und Jugendliche. Auch aus dem Grund, dass Peers vor vergleichbaren Entwicklungsaufgaben stehen und Ereignisse wie Schulanfang und –wechsel, Ausbildung, Rekrutenschule oder Studienbeginn etwa zum gleichen Zeitpunkt bewältigen müssen. Dabei können Gleichaltrige in derselben Lage einander helfen, diese Übergänge zu meistern.

Gleichberechtigte Teilhabe an der Kinder- und Jugendkultur

Kinder und Jugendliche schaffen sich ihre eigene Kultur, trotz Medienüberflutung, kindfremden Zeitrastern und mehrheitlich von Erwachsenen organisierten Freizeitangeboten. „Die vielfach wiederholten „Interaktionsroutinen“ lassen geteilte Bedeutungen entstehen, die ein Gefühl der Zugehörigkeit erzeugen“ (Salisch, 2010, S. 5).

Die Anerkennung der Ebenbürtigkeit

Nicht nur jene, welche ihnen im Alter ganz nahe stehen werden von Kindern und Jugendliche als Peers betrachtet. Auch solche, die ihnen wegen vergleichbar ausgebildeten Interessen und Fähigkeiten ähnlich sind z.B. ebenso viel über Geschichte oder Geografie wissen, und somit ebenbürtig sind, werden als Peers anerkannt.

Der Anspruch der Gleichrangigkeit

Grundsätzlich sind Kinder und Jugendliche der Meinung, dass jeder das Gleiche zu sagen hat. Zwar werden Gleichaltrige, welche andere zu dominieren versuchen von Grundschulkindern als Angeber oder Bestimmer zurückgewiesen und auch Jugendliche bemerken negativ, wenn sich jemand hervortut. Trotzdem gibt es in der Realität sehr wohl Anführer und Gefolgsleute, umworbene Stars und Mauerblümchen.

Schüler sind Peers

In unserem Schulsystem werden Kinder und Jugendliche nach dem Kriterium der Altersgleichheit zu Lerngruppen zusammengestellt. In diesem Rahmen bilden sich intensive soziale Beziehungen, Freundschaften und Gleichaltrigengruppen. „Es handelt sich keineswegs nur um Freunde, aber doch um diejenigen, auf die man sich tagtäglich beziehen muss, zu denen man sich in alltäglicher Interaktion orientiert – vor, nach und während des Unterrichts“ (Salisch, 2010, S. 5).

3.2.3. Bedeutung von Freundschaft für Jugendliche

Für Jugendliche sind Freunde besonders wichtig. „Die Beziehung zum ‚besten Freund‘ oder der ‚besten Freundin‘ des gleichen Geschlechts und der freundschaftliche Kontakt zu einer Gruppe von Gleichaltrigen („Peergroup“) spielen eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von vertrauensvollen Kontakten und der Erkundung neuer Verhaltensmöglichkeiten“ (Hurrelmann & Quenzel, 2012, S.172). In dieser Zeit erfolgt die psychische und soziale Ablösung von den Eltern und die Aufmerksamkeit der Jugendlichen richtet sich auf Beziehungen zu den Angehörigen der gleichen Generation. Beziehungen zu Gleichaltrigen sind für Jugendliche wichtig, „um die Erfahrung von Solidarität und Beistand bei Problemen und Krisen zu machen“ (Hurrelmann & Quenzel, 2012, S. 172). Ortland spricht dabei von Soziabilität:

Soziabilität ist ein wichtiger Lernbereich für alle Jugendlichen. Die Peergroup nimmt auf dem Weg aus der Einbindung in die Familie und der Anbindung an die Eltern bis zur Einbindung in eine feste Partnerschaft eine zentrale Rolle ein. Sie hat dabei wichtige Entwicklungsfunktionen (2006, S. 36).

Die Peergroup beeinflussen die Gestaltung der Freizeit- und Konsumaktivitäten und die Nutzung der Medien. Für die Persönlichkeitsentwicklung im Jugendalter ist die Freizeitgestaltung als Ausgleich zum Leistungsdruck der Bildung und Qualifizierung von elementarer Bedeutung. Dabei gelten Freunde als zentrale Partner für die Freizeit.

Salisch (2010, S. 147) unterscheidet Freundschaft in Zweierfreundschaft oder Freundschaftsgruppen in den Abstufungen beste Freunde, gute Freunde, Freunde oder Kumpels.

Laut der JAMES-Studie¹ kennen Jugendliche ihre Freunde hauptsächlich über die Schule, gefolgt von Nachbarschaft, Verein, Familie, Internet und Jugendzentrum. Dabei geben die Jugendlichen an, im Durchschnitt sieben Freunde zu haben (vgl. Willemse, Waller & Süss, 2010, S. 12). Nach Hurrelmann & Quenzel (vgl., 2012, S. 173) besteht der Kreis der Freunde typischerweise aus vier oder fünf Gleichaltrigen des gleichen Geschlechts, welche hauptsächlich in der Schule oder in Freizeiteinrichtungen kennengelernt werden. Auch der beste Freund oder die beste Freundin gehört dazu. Des Weiteren gibt es um diesen engeren Freundeskreis eine locker vernetzte Gruppe von Jugendlichen, meist 10 bis 20 Gleichaltrige, die ebenfalls als „Freunde“ empfunden werden. „Die Zahl steigt dann um ein Vielfaches an, wenn auch die Freunde aus elektronischen Kontaktforen vom Typus ‚Facebook‘ mitgezählt werden“ (ebd.).

Kernelemente und wichtige Merkmale von Freundschaften (vgl. ebd.):

- Gemeinsame Aktivitäten und Interessen
- Ähnliche Werte und Einstellungen
- Gegenseitige Zuneigung sowie Verlässlichkeit und daraus resultierendes Vertrauen
- Sich gegenseitig unterstützen und schützen
- Ähnliche Lebenslagen und Entwicklungskrisen durchleben (Streit mit den Eltern, Schulprobleme, erste Verliebtheit)
- Anvertrauen von Geheimnissen und Gefühlen
- Loyalität gegenüber anderen

Das Fehlen von Freundschaften im Jugendalter kann negative Konsequenzen haben und zu sozialer Isolation oder Einsamkeit führen, was depressive Stimmungen, ein negatives Selbstbild und ein allgemein niedriges Wohlbefinden auslösen kann (vgl. Fend, 2005, S. 316).

Neben diesen engen Freundschaften haben auch feste Cliques Gleichaltriger eine besondere Rolle im Prozess der jugendlichen Persönlichkeitsentwicklung. „Peer groups ermöglichen neuartige Teilnahme- und Selbstverwirklichungschancen, denn sie bieten ihren Angehörigen vollwertige Mitgliedschaftsrollen, die sich erheblich von denen unterscheiden, die sie in Familien und Schulen innehaben“ (Hurrelmann & Quenzel, 2012, S. 174).

3.2.4. Medien & Peers

Medien sind für die heutige Generation der Jugendlichen kaum wegzudenken. Sie erfahren und lernen heutzutage fast mehr aus Medien als über die Schule und das Elternhaus und verbringen einen grossen Teil ihrer Freizeit mit Medien (vgl. Friedrichs & Sanders, 2010; Süss, 2004; Willemse, Waller & Süss, 2010). „Medienwissen und andere Elemente von Medienkompetenz werden anscheinend nicht mehr nur von Erwachsenen und durch die klassischen Bildungsinstitutionen wie Schule weitergegeben, sondern werden innerhalb von jugendlichen Peergruppen kultiviert und transformiert“ (Friedrichs & Sander, 2010, S. 284).

¹ Alle zwei Jahre werden über 1'000 Jugendliche im Alter von 12 bis 19 Jahren in den drei grossen Sprachregionen der Schweiz zu ihrem Medienverhalten befragt. Themen der Umfrage sind sowohl das Freizeitverhalten im non-medialen wie auch das Nutzungsverhalten im medialen Bereich (z.B. Handy, Internet oder Videogames).

Die heutigen Jugendlichen wachsen mit einer neuen Form von Medien auf, welche mit all ihren verschiedenen Möglichkeiten zu ihrem Alltag gehören. „Sie alle sind das, was wir ‚Digital Natives‘ nennen – Menschen also, die nach 1980 direkt in das digitale Zeitalter hineingeboren wurden.... Sie sind durchweg vernetzt und mit den neuen digitalen Medien und Möglichkeiten bestens vertraut“ (Palfrey & Gasser, 2008, S. 1). Ihre Eltern zählen zur Generation der „Digital Immigrants“. Sie haben das Internet und seine Anwendungen erst im Erwachsenenalter kennen gelernt. „Anders als die meisten Digital Immigrants verbringen Digital Natives einen Grossteil ihres Lebens online, wobei sie allerdings gar nicht zwischen online und offline unterscheiden“ (Palfrey & Gasser, 2008, S. 4).

Medien können unterschiedliche Bedürfnisse befriedigen und dienen unterschiedlichen Zwecken. Vollbrecht (2003, S. 15) unterscheidet bei der Funktionsvielfalt der Medien zwischen:

- Situative Funktionen [Information, Unterhaltung, Vertreibung von Langeweile (Zeitfüller), Stimmungsregulierung, Eskapismus (Flucht aus dem Alltag), Habitualisierungsfunktion (Zeitstrukturierung)]
- Soziale Funktionen [Gesprächsanlässe in Familien & Peergroups, Meinungsbildung, Gruppenidentität (z.B. in Jugendkulturen), sich in Medienwelten positionieren]
- Biographische & ICH-bezogene Funktionen [Identitätsentwicklung (Vorbilder, Normen, virtuelle Erprobungen); Selbst-Vergewisserung, Selbst-Reflexivität und Selbst-Darstellung; Modell-Lösungen für persönliche oder entwicklungsbezogene Themen]

Jugendliche nutzen Medien auch zur Beziehungspflege. Dabei geht es um die Pflege von bestehenden oder das Knüpfen von neuen Relationen (vgl. Friedrichs & Sanders, 2010, S.289; Schmidt, 2009, S. 71). Auch für die Identitätsentwicklung der Jugendlichen sind der Zugang zu bzw. der Umgang mit Medien in der heutigen Gesellschaft ein wesentlicher Faktor.

Es ist eine der wichtigen Entwicklungsaufgaben Heranwachsender, aus dem Schutz der engeren Familie hervorzutreten, sich selbst mit den je eigenen Stärken und Schwächen zu präsentieren und zu erleben, darüber Anerkennung, Freunde und Freundinnen zu gewinnen und so auch ein realistisches Selbstbild zu entwickeln. Das tun Jugendliche schon immer in ihren Peergroups oder in der Schule, und heute tun sie das eben auch in den sozialen Vergemeinschaftungsformen, die das Internet anbietet, weil das Internet zu ihrem normalen Lebensumfeld gehört. Sie tun es also nicht just for fun, und dass sie es tun, unterscheidet sie nicht von früheren Generationen, sondern sie müssen dies tun, weil sie nur über solche Entwicklungsschritte erwachsen werden können - neu ist nur, dass es eben auch im Internet geschieht. (Krotz, 2009, S. 2)

Da das Internet zum Leben der Jugendlichen dazu gehört, zählt das, was online ist auch zur Realität. „Anstatt ihre digitale und ihre reale Identität als zwei separate Erscheinungen zu betrachten, verfügen sie lediglich über eine einzige Identität, die in zwei, drei oder mehr verschiedenen Umgebungen vertreten ist“ (Palfrey & Gasser, 2008, S. 4). Weil diese Welten in einander verschmelzen, kann dabei kaum zwischen realem und digitalem Leben unterschieden

werden. Trotzdem wird im Rahmen dieser Arbeit von real-life Kontakten (oder Freunden) oder realem Leben gesprochen, wenn die Rede von der Offline-Welt ist.

In Abb. 3 wird der Prozess der Mediensozialisation dargestellt. Am Anfang dieses Modells der Mediensozialisation steht die Gesellschaft, am Ende die Identität. In diesem Prozess bilden Gesellschaft, Medienorte sowie Medienangebote das Fundament. Dieser verläuft auf einer Entwicklungsachse, wobei das Individuum in seiner Auseinandersetzung mit den Medien zugleich fremd- und selbstgesteuert wird. Durch diese Sozialisationseffekte (Selbstsozialisation, Fremdsozialisation) wird die Identitätsentwicklung der Jugendlichen beeinflusst (vgl. Süss, 2004, S. 274f.).

Abb. 3 Mediensozialisation zwischen gesellschaftlicher Entwicklung und Identitätskonstruktion; Quelle: Süss, 2004, 279

3.3. Soziale Fertigkeiten

Um Freundschaften knüpfen und aufrechterhalten zu können braucht es soziale Fertigkeiten. „Soziale Fertigkeiten, zum Beispiel Durchsetzungsvermögen, Selbstsicherheit, Kontakt- und Kooperationsfähigkeit, dienen in der Entwicklung des Kindes und Jugendlichen dazu, den Betroffenen einen akzeptablen Kompromiss zwischen sozialer Anpassung und persönlichen Bedürfnissen zu ermöglichen“ (Jugert, Rehder, Notz, Petermann, 2011, S 11).

Fünf grundlegende Aspekte, welche für die Entwicklung sozialer Fertigkeiten zentral sind (Jugert, Rehder, Notz, Petermann 2011, S. 16 in Anlehnung an Caldarella & Merrell, 1997):

- Interaktionsfertigkeiten mit Gleichaltrigen.
- Fertigkeiten des Selbstmanagements (Selbstkontrolle etc.).
- Schulbezogene Fertigkeiten (z.B. Regeln in der Schule respektieren).
- Kooperations- und Mitwirkungsbereitschaft (Compliance).
- Durchsetzungsvermögen im Sinne von Selbstsicherheit (z.B. beim Knüpfen von Sozialkontakt).

Um sich sozial kompetent zu verhalten gehören demzufolge Fähigkeiten wie: andere wahrnehmen, eigene Gefühle steuern, Konflikte lösen zu können, mit anderen gut zu kommunizieren sich prosozial zu verhalten und vieles mehr (vgl. Jugert, Rehder, Notz, Petermann 2011, S. 13).

3.3.1. Erschwernisse für Jugendliche mit Körperbehinderung

Für Jugendliche mit Körperbehinderung ergeben sich aus verschiedenen Gründen Erschwernisse bei der Entwicklung der sozialen Fertigkeiten. „Schädigungen wirken sich ganzheitlich aus und beeinflussen daher auch die Entwicklung kognitiver Kompetenz zur Gestaltung individueller Welt, Emotionen/Motivationen und die soziale Situation“ (Bergeest, 2006, S. 63). Diese Erschwernisse werden nun entlang der obengenannten Aspekte aufgezeigt.

Interaktionsfertigkeiten mit Gleichaltrigen

In der Gemeinschaft lernen Jugendliche ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten durch Interaktion auszubauen. Unter Interaktionsfertigkeiten versteht man die Fähigkeit, sich und andere gut wahrnehmen zu können. Bei Jugendlichen mit Körperbehinderung treten häufig auch Beeinträchtigungen in der Wahrnehmungsverarbeitung auf. In Bezug auf die Interaktion äussern sich diese in Problemen bei der Selektion und Reduktion von wahrgenommenen Informationen. Diese wiederum beeinflussen die Wahrnehmung von anderen. Die Beeinträchtigung liegt jedoch nicht nur in der persönlichen Wahrnehmung der Jugendlichen, sondern auch in derjenigen seines Gegenübers.

Besonders schwierig wird die Interaktionssituation motorisch behinderter Menschen dann, wenn ihre körperliche Abweichung auffällt und in den Vordergrund tritt; denn dann besteht die Gefahr, dass ihnen über ihre körperliche Abweichung hinaus weitere negative Eigenschaften zugeschrieben werden; dies bezeichnet man soziologisch als *Stigmatisierungsprozess*. (Leyendecker, 2005, S. 82)

Dadurch erschwert sich für den Betroffenen die Möglichkeit in sozialen Rollen ausreichend Anteile seiner persönlichen Identität einzubringen. Diese Thematik wird im folgenden Kapitel in Bezug auf die Gründe wieder aufgegriffen.

Fertigkeiten des Selbstmanagements (Selbstkontrolle etc.)

Jugendliche mit Körperbehinderung sind in ihrem Alltag meist auf die Hilfe von anderen angewiesen. Dadurch sind sie in ihrer Selbstkontrolle und –steuerung insofern beeinträchtigt, dass sie nicht alle Bereiche ihres Alltags bestimmen, jedoch mitbestimmen können.

Schulbezogene Fertigkeiten (z.B. Regeln in der Schule respektieren)

In Bezug auf diesen Aspekt ergeben sich für Jugendliche kaum Erschwernisse. Regeln in der Schule zum Beispiel gelten genau so für Jugendliche mit wie auch ohne Behinderung. Diese zu respektieren ist nicht primär von einer Körperbehinderung abhängig. Leyendecker zieht in Bezug auf die Beeinträchtigung des emotionalen Verhaltens nach Sichtung diverser vergangener Untersuchungen folgenden Schluss: „Einige der genannten Untersuchungen konnten auch keine oder kaum Verhaltensauffälligkeiten bei körperbehinderten Kinder und Jugendlichen feststellen.... In aller Regel überwogen aber die Gemeinsamkeiten mit der nichtbehinderten Vergleichsgruppe“ (2005, S. 101).

Kooperations- und Mitwirkungsbereitschaft (Compliance)

Auch hier ist das Verhalten der Jugendlichen nicht primär von einer Körperbehinderung, sondern eher von deren emotionalen Entwicklung abhängig, welche jedoch sekundär durch die Körperbehinderung beeinflusst werden kann. Bei Jugendlichen mit Körperbehinderung wurde in diesem Zusammenhang oft beobachtet, „dass diese besonders in neuen und unbekanntem Situationen vermehrt ängstlich reagieren und hinsichtlich des Bewältigungsverhaltens ein ausgeprägtes Vermeidungsverhalten zeigen: d.h. angstbesetzte Situationen werden durchweg gemieden“ (Leyendecker, 2006a S. 38). Auch hier gilt jedoch die Erkenntnis, dass sich die Jugendlichen mit Körperbehinderung in diesem Bereich kaum von ihren Gleichaltrigen mit Körperbehinderung unterscheiden (vgl. ebd.).

Durchsetzungsvermögen im Sinne von Selbstsicherheit (z.B. beim Knüpfen von Sozialkontakt)

Durch Streit und Konflikte sowie in Verhandlungen und Diskussionen lernen Jugendliche ihre Positionen und Ansichten selbstsicher zu vertreten sowie andere Meinungen zu berücksichtigen und akzeptieren. Das Durchsetzungsvermögen wird stark durch die Kommunikationsfähigkeit beeinflusst. Jugendliche mit einer Sprechstörung sind in ihrer Kommunikation beeinträchtigt, was ein höheres Durchsetzungsvermögen erfordert. Dies kann jedoch auch die Selbstsicherheit stören und Frustrationserlebnisse hervorrufen.

Hauptsächlich zeigen sich die Erschwernisse für Jugendliche mit Körperbehinderung bei der Entwicklung sozialer Fertigkeiten also in der *Interaktion mit Gleichaltrigen* und auch im *Durchsetzungsvermögen im Sinne von Selbstsicherheit*. Im nachfolgenden Kapitel werden die Gründe dafür aufgezeigt.

3.3.2. Gründe für Erschwernisse

Es gibt verschiedene Gründe, welche die Entwicklung von sozialen Fertigkeiten bei Jugendlichen mit Körperbehinderung beeinträchtigen. Diese zeigen sich hauptsächlich in den Bereichen Mobilität, Kommunikation, Kontaktverminderung bzw. Stigmatisierung sowie Identitätsentwicklung (vgl. Bergeest, 2006; Kallenbach, 2006; Leyendecker, 2005; Leyendecker, 2006a; Ortland, 2006).

Mobilität

Freundschaften von Jugendlichen mit Körperbehinderung sind meist auf die Kontakte in der Schule reduziert. „Die Beschulung in Sonderschulinstitutionen sowie mangelnde räumliche und soziale Mobilität verhindern häufig die Realisierung von Begegnungen sowie die Ausbildung von Sicherheit in den sozialen Kontakten“ (Ortland, 2006, S. 37). Aufgrund der langen Anfahrtszeiten zur Schule oder der Tatsache, dass die Jugendlichen auf einer Wohngruppe innerhalb der Institution leben, sind Kontakte in der Nachbarschaft nur gering möglich.

Einem Schüler, der eine Ganztagschule besucht und wegen der oft langen Anfahrtszeiten spät nach Hause kommt, verbleibt wenig Zeit zur Selbstbestimmung. Seine Beschäftigungen sind überwiegend regenerativ und passiv: Ausruhen, Fernsehen Musikhören. Andererseits haben viele körperbehinderte Schüler den Wunsch nach sozialer Teilhabe. Sie möchten, vornehmlich mit Nichtbehinderten, in mitmenschlichen Kontakt treten und sich selbst im aktiven Miteinander beschäftigen. (Leyendecker, 2006a, S. 49)

Ausserdem beschränken sich die Kontakte zu Schulfreunden auf den Zeitraum während der Schule, Pause bzw. Mittagszeit, da diese Jugendlichen meist in unterschiedlichen Gemeinden wohnen.

Auch die aktive Teilnahme in einem Verein kann schwierig sein. Einerseits aufgrund der Beeinträchtigungen in der Motorik (z.B. Sportverein) andererseits aus organisatorischen, personellen oder architektonischen Gründen. Ebenfalls kann der Besuch eines Jugendzentrum durch die eingeschränkte Mobilität erschwert sein.

Kommunikation

Wenn die Kommunikation beeinträchtigt ist und Jugendliche allenfalls auf Kommunikationshilfen angewiesen sind, erfordert dies viel Zeit, Konzentration und Geduld von allen Beteiligten. „Kommunikationsprobleme, wie sie vor allem bei Menschen mit Infantiler Cerebralparese (ICP) in Form einer Dysarthrie auftreten, erschweren die direkte Begegnung und ein gegenseitiges Verstehen“ (Ortland, 2006, S. 37). Diese Einschränkung von Kommunikation kann insbesondere für Jugendliche negativen Einfluss auf ihre Entwicklung haben. „Das häufige bzw. langfristige Erleben von Nicht-Verstanden-Werden bzw. Sich-nicht-Verständigen-Können hat häufige Frustrationserlebnisse und damit weitreichende Auswirkungen auf die Persönlichkeitsentwicklung zur Folge“ (Leyendecker, 2005, S. 102).

Kontaktverminderung/Stigmatisierung

„Für den Bereich der Freundschaften bzw. allgemein der sozialen Kontakte werden durch einschlägige Untersuchungen für Jugendliche mit körperlicher Schädigung besondere Kontaktschwierigkeiten beschrieben.... Die Sichtbarkeit der körperlichen Schädigung ist häufig ein Grund zur Kontaktvermeidung“ (Ortland, 2006, S. 37). Trotz körperlicher und auch kommunikativer Einschränkungen kann sich ein Mensch mit Körperbehinderung als nichtbehindert wahrnehmen. Die Behinderung ist nicht primär ein individuelles, sondern eher ein soziales und gesellschaftliches Problem. „Eine körperliche Schädigung stellt eine Abweichung von Normvorstellungen dar. Diese Abweichungen werden überwiegend negativ bewertet.... Über die körperliche Schädigung hinaus werden der Person im eigentlichen Prozess der Stigmatisierung noch weitere negative Eigenschaften zugeschrieben“ (Leyendecker, 2005, S. 103). Daneben werden Kontakte zwischen nichtbehinderten und behinderten Schulkindern von Unsicherheitsreaktionen mitbestimmt. „Die Zuwendungsbereitschaft der Mitschüler zu den behinderten Kindern reicht von wohlwollendem Entgegenkommen oder Mitleid bis zur Zurückhaltung oder Ablehnung“ (Kallenbach, 2006, S. 77).

Identitätsentwicklung

Als Entwicklungsgefahr im Jugendalter nennt Erikson die *Identitätsdiffusion*. Es geht dabei darum, dass es zum Beispiel aus biographische Gründen zur Verwirrung kommen kann (vgl. Fend, 2005, S. 406). „Das Jugendalter stellt für Jugendliche mit einer Körperbehinderung die besondere Herausforderung dar, sich mit ihrem nunmehr infolge des reflexiven Bewusstseins starken Erleben des Nicht-so-Seins wie die andern beim gleichzeitigen Wunsch und Wissen um das Gleich-Sein wie alle anderen“ (Schriber, 2011, S. 8). Wenn diese Auseinandersetzung nicht gelingt, kann dies nach Ortland (2006, S. 35) zu folgenden Einschätzungen im Erleben der Jugendlichen führen:

- empfundene Beeinträchtigung im Erleben der körperlichen Anziehungskraft
- niedrigere Einschätzung des Selbstwertgefühls
- weniger positive Selbsteinschätzung

Im Umgang mit der Peergroup erweist sich in der Pubertät die grosse Bedeutung der körperlichen Attraktivität als problematisch, da diese in hohem Masse Selbstwertgefühl und Selbsteinschätzung bestimmt (vgl. ebd. S. 37). Die Sichtbarkeit der Körperbehinderung spielt dabei eine grosse Rolle, da diese Auswirkungen auf das Interaktionsgeschehen und den kommunikativen Ausdruck des Gesichts (Mimik), der Hände (Gestik), oder die gesamte Körpersprache (Pantomimik) hat, was sich wiederum auf die Kontaktverminderung oder Stigmatisierung auswirkt (vgl. Leyendecker, 2005, S. 82).

3.4. Online Social Networks am Beispiel Facebook

Im Alltag von Jugendlichen spielen Social Network Sites (SNS) eine grosse Rolle. „Das weltweit am weitesten verbreitete Social Network ist Facebook, das mit 73% der SN-Nutzer auch klar Favorit der Schweizer Jugendlichen ist“ (Willemse, Waller & Süss, 2010, S. 32). Aus diesem Grund wurde für diese Arbeit der Fokus auf Facebook gelegt.

3.4.1. Merkmale

Online Social Network Sites (SNS) wie Facebook können entweder passiv genutzt werden, indem man zum Beispiel Profile von Freunden anschaut oder aktiv durch chatten, Nachrichten versenden oder Games spielen. Im Mittelpunkt solcher SNS steht das anlegen und gestalten eines persönlichen Profils innerhalb eines durch Registrierung geschlossenen Raums. Darüber hinaus werden über dieses Profil Kontakte zu anderen Nutzern geknüpft und mit Hilfe des so artikulierten Freundesnetzwerk interagiert (vgl. Schmidt, 2009, S. 23). Bei Facebook können auch Freundeslisten geführt werden. Diese sind dann sinnvoll, wenn man gewisse Inhalte nur mit einer bestimmten Gruppe von Kontakten teilen möchte. Folgende Merkmale zeichnen SNS aus (vgl. Friedrichs & Sanders, 2010, S. 292):

- Profelseiten mit Interessen und Tätigkeiten
- Artikulation sozialer Beziehungen (Beziehungen zu anderen Menschen werden dargestellt)
- Unterschiedliche Möglichkeiten zur Kommunikation (Statusmeldung, Nachrichten, Pinnwand, Chat; Diskussionsforen bzw. Blogs auf Gruppenprofilen)
- Startseite (Registrierung erforderlich, eigene Profelseite erscheint zuerst mit allen Neuigkeiten über andere Nutzer)

In der Tabelle 1 werden Handlungskomponenten von SNS aufgezeigt (In Anlehnung an Schmidt, 2009, S. 71; Kneidinger, 2010, S. 50).

Tabelle 1: Handlungskomponenten auf Social-Network-Sites

Handlungskomponente		Tätigkeiten
Identitätsmanagement		Aspekte der eigenen Person darstellen (persönliche Daten einer breiten Masse zur Verfügung stellen)
Beziehungsmanagement	Kontaktmanagement	Kontaktanfragen senden & annehmen Kontakte verwalten Kontaktdaten austauschen
	Netzwerkmanagement	sich über Aktivitäten im pers. Netzwerk informieren
	gemeinsamer Austausch	Pflege bestehender Kontakte
Informationsmanagement		Verwalten und Bewerten von Informationen

3.4.2. Funktionen, Aktivitäten und Nutzungsmotive von Facebook

Zur Übersicht werden nun die Funktionen auf Facebook in einer Tabelle dargestellt (vgl. Facebook, 2012b) Die Farben beziehen sich auf die Handlungskomponenten in Tabelle 1:

Tabelle 2: Funktionen auf Facebook

Funktion	Icon	Beschreibung
Profil (Chronik)		Anhand persönlicher Informationen ein Bild von sich erstellen.
Fotos		Bilder teilen und die Personen darauf markieren.
Videos		Kurze Videos hochladen, um deine Erlebnisse mit anderen zu teilen.
Suche		Leute und Inhalte auf Facebook finden.
Listen		Freunde organisieren.
Neuigkeiten		Herausfinden, was es Neues bei den Freunden und auf abonnierten Seiten gibt.
Statusmeldungen		Andern Nutzern die aktuellen Befindlichkeiten, Aktivitäten oder andere Informationen mitteilen.
Veranstaltungen		Treffen organisieren, auf Einladungen antworten und auf dem Laufenden darüber bleiben, was Freunde tun.
Markierungen		Personen, Orte oder Seiten markieren z.B. auf Fotos oder in Texten markieren und dadurch einen Link zu deren Chronik erstellen.
Chat		Sofortnachrichten verschicken oder Freunde online anrufen.
Videoanrufe		Mit Freunden sprechen und sie dabei sehen.
Nachrichten		Private Nachrichten, E-Mails und SMS mit Freunden austauschen.
Kommentarfunktion		Statusmeldungen oder Fotos von Freunden kommentieren.
Gruppen		Erlebnisse teilen mit den wichtigen Gruppen im Leben und mit ihnen in Kontakt bleiben.
Ortungsdienst		Freunden mitteilen, wo man sich befindet, und Freunde in der Nähe finden um sich ev. mit ihnen zu treffen.
Fragen		Facebook-Fragen ist eine Funktion, über die man Empfehlungen erhalten, Meinungsumfragen durchführen und von den Freunden und anderen auf Facebook lernen kann.
„Gefällt mir“-Button		Positives Feedback geben und mit wichtigen Dingen verbinden.
Abonnements		Mehr von Menschen erfahren, die einen interessieren, selbst wenn man nicht befreundet ist.
Links		Links aus dem Internet auf Facebook teilen.

Social network sites wie Facebook bieten verschiedene Aktivitäten, welche nachfolgend in drei Kategorien gruppiert aufgezeigt werden (in Anlehnung an Neumann-Braun & Autenrieth, 2011, S. 41):

- „Pull“-Aktivitäten: Suche nach Personen oder Informationen, Stöbern in Profilen anderer Mitgliedern, Statusmeldung aktualisieren
- „Push“-Aktivitäten: Profilpflege; Profilbild aktualisieren, eigenes Profil (persönliche Informationen) aktualisieren, Fotos/Videos hochladen.
- „Kommunikation“: Kommentieren von Informationen oder Inhalten anderer Personen; private Nachrichten schreiben, chatten (Kommunikation zwischen mehreren Personen).

Durch die Nutzung dieser verschiedenen Aktivitäten bilden sich unterschiedliche Nutzungsmotive (in Anlehnung an Kneidinger, 2010, S. 93):

- Allgemeine Informationsfunktion: einholen von Informationen aus bestimmten Fachbereichen, Trends oder Kennenlernen von Personen mit ähnlichen Interessen.
- Soziale Informationsfunktion: Informationen über persönliche Aspekte bereits bekannter Personen einholen.
- Zeitvertreib (Unterhaltung): Facebook als Entspannungsfunktion, Auszeit von aktuellen Arbeiten oder um Langeweile zu verhindern.
- Soziale Kontaktpflege: Kommunikation im Vordergrund. Unterhaltung im Sinne von kommunikativer Interaktion.

Es gibt auch verschiedene Möglichkeiten Facebook zu nutzen, wie z.B. am Computer zu Hause oder in der Schule, über das Handy (Smartphone/iPhone) oder Tablets (z.B. iPod oder iPad).

3.4.3. Auswirkungen auf soziale Beziehungen

Kneidinger (2012, S. 88) schloss aus ihrer Untersuchung folgendes Fazit: „*Facebook* verdrängt reale Kontakte nicht, sondern erweitert diese“. Denn um den Kontakt am Leben zu halten ist nicht unbedingt eine aktive Zuwendung verlangt. Vielmehr ist es durch das ständige Updaten des eigenen Profils möglich, andere Menschen auf dem Laufenden über das eigene Leben zu halten. „Die Nutzer von Online Social Networks ... nutzen das Online Netzwerk zu einer Art Vorinformation über alltägliche Ereignisse, aber auch Vorlieben und Aktivitäten der Bezugspersonen und lassen diese Informationen in der Folge in eine Reihe von nicht computervermittelten Interaktionsprozessen einfließen“ (ebd., S. 89).

Laut Boie (2011, S. 21) ist die offensichtlichste Veränderung, „dass Kontakte, die eigentlich per se endlich sind, viel länger halten als früher. Urlaubsbekanntschaften etwa, oder Freunde, die Jugendliche beim Schulaustausch kennenlernen“.

3.4.4. Gefahren von Social Network Sites im Internet

Eine echte Herausforderung und reale Gefahren bringt der sorglose Umgang mit Datenschutz und Online-Privatsphäre mit sich. Ein stetiger Strom an Berichten aus den Medien über Pädophile, welche online nach hilflosen Minderjährigen suchen, die allgegenwärtige Pornografie, Internetsucht und Cybermobbing fördern die Ängste um die Sicherheit ihrer Kinder, welche bereits schon vor dem Internet existierten. Eine äusserst bekannte und weit verbreitete Gefahr von Social Network Sites im Internet ist das Cybermobbing, eine „Schikanie unter Verwendung digitaler Medien wie E-Mails, SMS, Websites, Chatroom, Instant Messaging mit dem Ziel, anderen zu schaden“ (Palfrey & Gasser, 2008, S. 409). Es handelt sich dabei also um absichtliches Beleidigen, Bedrohen, Bloßstellen oder Belästigen meist über einen längeren Zeitraum. Durch die Möglichkeiten von Facebook erhält Cybermobbing neue Dimensionen.

Jugendliche bezeichnen es bereits als eine Verletzung der Privatsphäre, wenn z.B. Fotos von Bekannten ohne deren Erlaubnis auf dem eigenen Facebook-Profil veröffentlicht werden. Die JAMES-Studie ergab dazu folgendes: „29% der Heranwachsenden haben schon erlebt, dass Fotos/Videos von ihnen ohne ihre Zustimmung ins Netz gestellt wurden (Willemse, Waller & Süß, 2010, S. 30). Wertende Inhalte, z.B. jemanden im Internet beleidigen, ist für sie schon Mobbing. „Acht Prozent der Befragten geben an, dass über sie im Internet schon Beleidigendes verbreitet wurde (ebd.). Flaming, also ein Online-Streit mit Hilfe von elektronischen Nachrichten in wütender und vulgärer Sprache, ist bei den Befragten zu 18 % verbreitet (vgl. ebd).

Auch bei Jugendlichen mit Körperbehinderung besteht durch die Nutzung von Facebook beispielsweise in Zusammenhang mit Kontaktverminderung oder Stigmatisierung die Gefahr von Cybermobbing.

3.4.5. Chancen für Jugendliche mit Körperbehinderung

In Kapitel 3.3.2 wurden Gründe für Erschwernisse sozialer Kontakte bei Jugendlichen mit Körperbehinderung bezüglich Mobilität, Kommunikation, Kontaktverminderung/Stigmatisierung sowie Identitätsentwicklung erläutert. In diesem Kapitel werden diese Erschwernisse in Zusammenhang mit Facebook in positive Aspekte, Chancen umformuliert. Es handelt sich dabei meist um Vermutungen meinerseits, welche ich im Rahmen der Befragungen bestätigen oder widerlegen möchte.

Mobilität

Facebook bietet neue Kommunikationskanäle (Pinnwand/Chronik, Chat, Nachrichten) welche die Kontaktpflege sowie den Aufbau neuer Kontakte unabhängig von Ort und Zeit erleichtern (vgl. Kneidinger, 2012, S. 85). Dadurch können soziale Kontakte einfach und bequem von zu Hause aus gepflegt werden. Eine Netzwerkfreundschaft kann eine ständige Erreichbarkeit für Menschen, die man als „Freund“ (im digitalen Sinn) definiert hat, bedeuten. Dabei können nicht nur Freundschaften aus der Schule gepflegt werden, sondern auch Kontakte zu Jugendlichen aus der Nachbarschaft oder Verwandten.

Kommunikation

Über die Chat- oder Email-Funktion von Facebook kann eine erschwerte Kommunikation, beispielsweise aufgrund einer Sprechstörung, umgangen oder gar aufgehoben werden. Ausserdem können durch ein Facebook-Profil Gesprächsthemen entstehen, welche die Kommunikation bei Treffen ausserhalb von Facebook (im realen Leben) beeinflussen bzw. fördern.

Kontaktverminderung/Stigmatisierung

Es ist bekannt, dass im Umgang mit persönlichen Daten im Internet weniger Sorge getragen wird. „Das neue Netz umfasst eine Reihe von Anwendungen, denen gemeinsam ist, dass sie die Hürden für den einzelnen Nutzer senken, Informationen im Internet bereit zu stellen und sich mit Anderen auszutauschen“ (Schmidt, 2009, S. 37). Dies wird zwar sehr oft kritisch bewertet, dadurch erhalten Nutzer jedoch die Möglichkeit anderen zu zeigen, wer sie sind, und was ihre Interessen sind. Die sichtbare Körperbehinderung ist nicht mehr im Vordergrund, wie bei einem realen Treffen. Die Nutzer können Anteile der persönlichen Identität einbringen. Dies wiederum könnte die Aufmerksamkeit anderer auf die Betroffenen ziehen und eine Stigmatisierung aufheben oder sogar verhindern. Durch Facebook wird eine schnellere und einfachere Bekanntmachung und Verbreitung eigener Aktivitäten und Interessen ermöglicht (vgl. Kneidinger, 2012, S. 85).

Identitätsentwicklung

Durch das Stöbern in anderen Profilen haben Jugendliche die Möglichkeit, sich mit anderen Jugendlichen und deren Interessen zu vergleichen und dadurch ihre Identitätsentwicklung zu beeinflussen. Jugendliche können sich und ihre Interessen sowie Erlebnisse auf ihrem Facebook-Profil präsentieren und anderen Facebook-Nutzern zugänglich machen.

Online Social Networks werden zu virtuellen Testflächen von Identitätsentwürfen. Die Selbstdarstellung gehört zu einem integralen Bestandteil der Nutzung von Online Social Networks und ermöglicht somit v.a. Jugendlichen das „Austesten“ individueller Persönlichkeitsaspekte, welche mittels sozialer Feedback-Reaktionen von den jeweiligen Bezugsgruppen eine Art sozialer Evaluierung erfahren. (Kneidinger, 2012, S. 85)

Durch die Kommentare anderer Nutzer erhalten die Jugendliche eine Rückmeldung und können sich mit ihrer Identität und dem Gleich-Sein bzw. Nicht-so-Sein auseinandersetzen. Dabei können die Jugendlichen auch Anerkennung erfahren, welche den Selbstwert fördert.

Durch Online Social Networks, wie zum Beispiel Facebook, wird die Welt auf einmal um einiges kleiner. Dadurch können auch Kontakte zu anderen Menschen mit derselben Behinderung geknüpft werden und Erfahrungen ausgetauscht werden.

4. Forschungsmethodisches Vorgehen

In diesem Kapitel wird nun das forschungsmethodische Vorgehen detailliert aufgezeigt. Zuerst gehe ich nochmals auf die Fragestellung ein, beschreibe die Forschungsstrategie und ordne die passenden Erhebungsmethoden zu und begründe dies. Anschliessend wird die Umsetzung und Durchführung dargelegt.

4.1. Fragestellung

Im Zusammenhang mit dem methodischen Vorgehen erscheint es mir sinnvoll, die Fragestellung nochmals aufzuführen:

Wie nutzen Jugendliche mit Körperbehinderung Facebook?

Des Weiteren ergeben sich aus dem theoretischen Hintergrund folgende Unterfragen:

- U1: Welche von Facebook angebotenen Funktionen nutzen Jugendliche mit Körperbehinderung?
- U2: Wie schätzen Jugendliche mit Körperbehinderung den Umgang mit Facebook ein?
- U3: Welche Chancen bietet Facebook für Jugendliche mit Körperbehinderung in Bezug auf ihr soziales Umfeld (Peergroup) sowie ihre Identitätsentwicklung?

Es wäre höchst spannend die Fragestellung durch eine breit angelegte Forschung mittels Befragung oder Fragebogen im Rahmen der Forschungsstrategie *Survey* zu untersuchen. Für eine Umfrage in diesem Rahmen müsste eine grössere Stichprobe berücksichtigt werden (vgl. HfH, 2010, S. 2). Dazu sollten Jugendliche, Familien und Lehrpersonen aus allen sozialen Schichten, diversen ländlichen und urbanen Gegenden einbezogen werden. Eine so breit angelegte Forschung unter Berücksichtigung all dieser Faktoren würde meine Möglichkeiten aufgrund des straffen Zeitplans und meiner Ressourcen wohl überschreiten.

4.2. Forschungsstrategie

Um die Fragestellung zu beantworten mache ich eine qualitative Studie. „Qualitative Methoden sind an der genauen Beschreibung von Verläufen und Sichtweisen interessiert und arbeiten deshalb häufig mit kleinen Fallzahlen bei der Datenerhebung“ (Flick, 2009, S. 133). Im Gegensatz zur quantitativen Forschung, in welcher Hypothesen formuliert und statistisch überprüft werden, geht es mir darum zu erforschen, was den Jugendlichen mit Körperbehinderung die Nutzung von Facebook bringt.

Meine Forschung teile ich in zwei Phasen. Die Phase 1 bezeichne ich als schriftliche Befragung. „Die schriftliche Befragung ist eine Art formalisiertes Interview. Der wichtigste Unterschied zum Interview besteht darin, dass der Fragende auf die Antworten der Befragten nicht unmittelbar reagieren kann“ (Altrichter & Posch, 2007, S.167). Dabei werden mehrere Jugendliche mit Körperbehinderung anhand eines Fragebogens hauptsächlich über ihren Umgang mit Facebook schriftlich befragt.

Bei der Phase 2 handelt es sich um eine Fallstudie:

Die *Fallstudie* ist eine detaillierte Analyse einer einzelnen Untersuchungseinheit (System, Person, Interaktion, Gruppe, Institution, Ereignis etc.). Ihr Ziel ist es, einen genaueren Einblick in das Zusammenwirken einer Vielzahl von Faktoren zu erhalten, wobei sie meist auf das Auffinden und Herausarbeiten typischer Merkmale, Beziehungen und Prozesse bei dem ausgesuchten Fall gerichtet ist. Für eine vergleichende Fallstudie können mehrere Fälle nebeneinander untersucht und verglichen werden. (HfH, 2010, S. 2)

In dieser Phase werde ich dieselben Jugendlichen in einem Gruppeninterview konkreter zum Thema Facebook und Freundschaft befragen. Ausserdem werde ich die Lehrpersonen dieser Jugendlichen in Bezug auf deren soziales Umfeld (Peergroup) sowie deren Identitätsentwicklung interviewen. Bei beiden Forschungsmethoden ist wichtig, dass sowohl die befragten Jugendlichen, als auch deren Eltern damit einverstanden sind, zu diesem Thema Auskunft zu geben. In den folgenden Kapiteln gehe ich näher auf die Erhebungsmethoden ein.

4.3. Erhebungsmethode schriftliche Befragung

Die schriftliche Befragung der Jugendlichen erfolgt mittels Fragebogen. Dies ermöglicht es mir in kurzer Zeit viele Informationen zu erhalten. „Ein Fragebogen ist ein strukturiertes Instrument der schriftlichen Datenerhebung, in dem Aspekte eines Forschungsgegenstandes erfragt werden. Fragebogen können aber auch sehr offen gefasst sein und qualitative Daten erheben (offene Fragen)“ (HfH, 2010, S. 3). Mit dem Fragebogen möchte ich herausfinden, welche Funktionen die Jugendlichen im Facebook nutzen. Ausserdem interessiert mich, wie die Jugendlichen den Umgang mit Facebook einschätzen. Dazu verwende ich geschlossene Fragen.

Bei der Erstellung des Fragebogens stütze ich mich hauptsächlich auf den Fragebogen von Kneidinger (2010), da sie sich ebenfalls mit der Thematik Online Social Network und Freundschaft befasst hatte. Ausserdem lasse ich mich von anderen Fragebogen (Schipper, 2012; Süss, 2004) inspirieren.

Kneidinger (2010, S. 70f.) gliederte ihre Befragung in sieben abzufragende Aspekte:

Intensität der Internetnutzung, Intensität der Social Network Nutzung

Um den Stellenwert von Internet bzw. Online Social Network für befragte Personen einschätzen zu können, stellt die Intensität der Nutzung einen wichtigen Indikator dar. Um die Intensität der Facebook-Nutzung auch tatsächlich einschätzen zu können, bietet sich ein Vergleich mit der allgemeinen Internetnutzung an.

Motive der Social Network Nutzung

Bei der Erfragung dieses Aspektes geht es um die Gründe der Nutzer für ihre Hinwendung zu Online Social Networks. Dabei soll einerseits die emotionale Bindung der Nutzer an das Netzwerk, andererseits auch die intrinsische Motivation, die hinter der Zuwendung zu Facebook steckt, erhoben werden

Nutzungsintensität von unterschiedlichen Kommunikationstools bzw. Informationstools auf FB

Die Fragen dieses Aspektes sollen Aufschluss geben darüber, ob es sich bei der Nutzung eher um unterhaltungsorientierte, eine (selbst-)präsentative oder eine kommunikative Nutzung von Facebook handelt.

„Freunde“ im Real-Life vs. „Freunde“ online

In diesem bei Kneidinger zentralen und sehr umfangreichen Fragenblock wird durch direkte und indirekte Fragen erhoben, welche Rolle starke bzw. schwache soziale Bindungen bei der Facebook Nutzung spielen. Zudem wird dabei die Frage geklärt, welche unterschiedlichen Bindungstypen sich im Rahmen des Spannungsfeldes Online vs. Offline-Kontakte zeigen.

Persönliche Einschätzung zur Auswirkung der Online-SN-Nutzung auf bestehende Beziehungen

Die Befragten werden im Rahmen dieses Aspektes über ihre subjektive Einschätzung in Hinblick auf die Auswirkungen ihrer Online Social Network Nutzung befragt. Diese dient als Indikator für mögliche Auswirkungen auf bestehende „Real Life“ – Netzwerke.

Persönlichkeitsmerkmale

Da individuelle Persönlichkeitsdispositionen soziale Netzwerke und das Kommunikationsverhalten beeinflussen, erstellt Kneidinger anhand dieses Befragungsblockes eine Art Persönlichkeitsprofil der befragten Nutzer.

Soziodemographische Daten

Anhand der soziodemographischen Daten als unabhängige Variablen zeigt Kneidinger in ihrer sehr umfangreichen Befragung auf, für welche Zwecke unterschiedliche Bevölkerungsgruppen Online Social Networks einsetzen und ob es diesbezüglich signifikante Unterschiede im Spannungsfeld Online- vs. Offline-Kontakte gibt.

4.3.1. Beschreibung und Begründung der Auswahl der Befragten

Zur Befragung im Rahmen dieser Masterarbeit kamen Jugendliche im Alter zwischen 13 und 20 Jahren in Frage. Der Grund für diese Eingrenzung ist einerseits, dass Personen, welche sich bei Facebook anmelden mindestens 13 Jahre alt sein müssen (vgl. Facebook, 2012). Andererseits ist es laut Bundesverfassung in der Schweiz möglich bis längstens zur Vollendung des 20. Altersjahr die obligatorische Schulzeit zu absolvieren (vgl. Schweizerische Bundeskanzlei, 1999, S. 16). Ein weiteres Kriterium zur Teilnahme an der Befragung, die Körperbehinderung, ergibt sich aus der Fragestellung. Hinsichtlich der im Theorieteil erwähnten Thematik der Beeinträchtigung der Kommunikation setzte ich zusätzlich das Kriterium „Auffälligkeit in der Kommunikation“ hinzu.

Für die Suche nach Jugendlichen fragte ich bei einer Institution für Menschen mit Körperbehinderung an. Dazu verfasste ich ein Infoschreiben für die Jugendlichen und deren Eltern mit Einverständniserklärung (siehe Anhang 8.1 Elternbrief, S. 68). Leider meldeten sich auf diese erste Anfrage keine Jugendlichen welche die Kriterien Körperbehinderung, Auffälligkeit in der Kommunikation und Facebook-Profil erfüllten. Deshalb erweiterte ich die Anfrage auf eine andere Institution und setzte das Kriterium „Auffälligkeit in der Kommunikation“ in Klammern. Daraufhin meldeten sich in beiden Institutionen jeweils fünf Jugendliche.

Diese Jugendliche sind zwischen 14 und 17 Jahre alt. Alle Jugendlichen haben eine leichte bis mittlere Körperbehinderung, welche meist auf den ersten Blick sichtbar ist. Einige der Befragten zeigen zusätzlich Auffälligkeiten in der Kommunikation. Gemäss ihrem Alter befinden sich die Jugendlichen nach Leyendecker im frühen Jugendalter (vgl. Kapitel 3.1.1).

4.3.2. Durchführung

Den Fragebogen habe ich mittels der Befragungssoftware LimeSurvey konzipiert um diesen den Jugendlichen online zur Verfügung stellen zu können. Ausserdem kann dadurch der Fragebogen nur durch Klicken beantwortet werden. Die Abfolge der Fragen spielt eine wichtige Rolle. „Am Anfang sollten Fragen nach objektiven Informationen (Faktenfragen zu Situationen und Verhaltensweisen) stehen. Erst später ... sollten Fragen nach subjektiven Informationen (Einstellungen, Gefühlen) folgen“ (Altrichter & Posch, 2007, S.172).

Zur Erprobung des Fragebogens machte ich einen Pre-Test mit einer ehemaligen Schülerin von mir, welche die Bedingungen Körperbehinderung sowie Facebook-Profil erfüllt. Durch diesen Pre-Test konnte ich die Verständlichkeit der Fragen prüfen, die Übersichtlichkeit testen und allfällige Schwierigkeiten ermitteln. Dabei wendete ich ein kognitives Verfahren an. Die Probandin dachte während dem Beantworten der Fragen laut und im Anschluss an die Befragung besprachen wir gemeinsam den Fragebogen.

Nach dem Pre-Test habe ich einzelne Fragen leicht angepasst. Anschliessend verschickte ich den Link an die Jugendlichen. In beiden Institutionen erklärten sich die Lehrpersonen bereit, dass die Jugendlichen den Fragebogen während der Unterrichtszeit ausfüllen können.

Der Fragebogen umfasst 23 Fragen. Diese werden nachfolgend anhand der Aspekte nach Kneidinger vorgestellt. Die Abkürzungen in Klammern beziehen sich auf die Codes des Fragebogens. Der ausführliche Fragebogen ist im Anhang (siehe 8.2 Fragebogen, S. 69-71) ersichtlich.

Soziodemographische Daten (SD)

Diesem Aspekt wird in der Befragung im Rahmen dieser Arbeit kein hoher Stellenwert zugeordnet, da es sich um eine sehr geringe Anzahl Befragte (vgl. Kapitel 4.3.1) handelt und sich aus den Angaben der Befragten keine Schlüsse ziehen lassen. Die Angaben (Name, Vorname; Geburtsdatum; Geschlecht) dienen lediglich der Überprüfung, welche Befragte den Fragebogen bereits ausgefüllt haben und fließen nicht in die Auswertung ein. Aus Datenschutzgründen wird der Name durch Nummerierung anonymisiert (siehe Anhang 8.3 Rohdaten Fragebogen, S. 72-76).

Intensität der Internetnutzung, Intensität der Facebook Nutzung (FN)

Diese Fragegruppe liefert mir hauptsächlich Antworten zur Fragestellung (vgl. Kapitel 4.1). Es geht dabei um die Intensität der Facebook-Nutzung (FN1). Um einen Eindruck davon zu gewinnen, welchen Stellenwert die Nutzung von Facebook für die Jugendlichen hat, braucht es einen Vergleich mit der allgemeinen Internetnutzung (FN2). Die Dauer der Registrierung ist insofern wichtig, dass sich die Nutzung, je länger sie stattfindet, umso mehr sie sich auf die Freundschaften auswirken könnte. Bezüglich des Alters der Befragten (14 – 17 Jahre) sowie der Tatsache, dass die deutschsprachige Version von Facebook seit 2008 aktiv ist, könnte eine Nutzung von maximal 4 Jahren möglich sein (FN3). Es gibt verschiedene Möglichkeiten Facebook zu nutzen. Die Nutzung in der Schule ist vermutlich untersagt; ist dem nicht so, könnte diese Antwort Hinweise liefern, dass in der Schule die „real-life“-Kontakte mehr Bedeutung haben. Das Handy bzw. ein Tablet bietet eine zeitliche und räumliche Unabhängigkeit in der Nutzung von Facebook (FN4):

FN1: Wie viele Minuten verbringst du durchschnittlich pro Tag im Internet allgemein (inklusive Facebook)?

(< 10 Min / 10 - 30 Min / 31 - 60 Min / 1 – 2 Std. / 2 – 3 Std. / > als 3 Std.)

FN2: Wie viele Minuten verbringst du durchschnittlich pro Tag auf Facebook?

(< 10 Min / 10 - 30 Min / 31 - 60 Min / 1 – 2 Std. / 2 – 3 Std. / > als 3 Std.)

FN3: Seit wann ungefähr bist du schon bei Facebook registriert?

(< 6 Mt. / 6 Mt. – 1 Jahr / 1 – 2 Jahre / 2 – 3 Jahre / > 3 Jahre)

FN4: Wie nutzt du Facebook? (nie/selten/manchmal/oft)

- | | |
|---------------------------|---|
| a) Am eigenen PC zu Hause | c) Auf dem Handy/Smartphone |
| b) Am PC in der Schule | d) Auf einem Tablet (z.B. iPod oder iPad) |

Nutzungsintensität von unterschiedlichen Funktionen auf Facebook (NI)

Um die Auswirkung der Nutzung von Facebook auf Freundschaften aufzeigen zu können, ist es wichtig, die Frage zu klären, mit welcher Intensität die einzelnen Funktionen auf Facebook genutzt werden (vgl. Kapitel 4.1, Unterfrage 1):

NI: Wie häufig nutzt du folgende Funktionen auf Facebook?

(täglich/mehrmals pro Woche/mehrmals pro Monat/selten/nie)

- | | |
|--|----------------------------------|
| a) Profil aktualisieren | j) Videoanrufe |
| b) Fotos oder Videos hochladen | k) Private Nachrichten |
| c) Suchfunktion (Personen oder Inhalte finden) | l) Kommentare schreiben |
| d) Freunde in Listen organisieren | m) Gruppenfunktion |
| e) Neuigkeiten lesen (von Freunden) | n) Ortungsdienste |
| f) Statusmeldungen aktualisieren | o) Tests/Fragen |
| g) Zu Veranstaltungen einladen | p) „Gefällt-mir“ |
| h) Markieren (Personen, Orte) | q) Abonnements |
| i) Chat | r) Links aus dem Internet teilen |

„Freunde“ im Real-Life vs. „Freunde“ online (F,FU)

Im Rahmen dieser Arbeit geht es hier, anders als bei Kneidinger, um das Verhältnis Real-Life-Freunde und Facebook-Freunde (F1, F2, F3). Diese Fragegruppe bezieht sich auf die Unterfrage 3 (vgl. Kapitel 4.1) Bei den Fragen FU1 - FU7 geht es darum aufzuzeigen, welche Funktionen des Beziehungsmanagements (vgl. Kapitel 3.4.1 & 3.4.2) im Kontakt mit welchen Personen genutzt werden:

F1: Wie viele bestätigte Freunde hast Du auf Facebook?

(<10 / 11 – 50 / 51 – 100 / 101 – 150 / 151 – 200 / > 200)

F2: Wie viele deiner realen Freunde sind auch auf Facebook?

(weniger als die Hälfte / mehr als die Hälfte)

F3: In welcher Beziehung stehst du zu deinen Facebook-Freunden?

(Reihenfolge; Nummerierung)

- | | |
|---|-------------------------------|
| a) Schulkollegen | e) Familie;Verwandte |
| b) ehemalige Schulkollegen | f) Lose Bekannte |
| c) beste Freunde | g) Auf Facebook kennengelernt |
| d) Freunde welche nicht meine Schule besuchen | |

FU(1-7): Welche Funktionen auf Facebook nutzt du für den Kontakt mit folgenden Personen? (nie / selten / manchmal / oft)

(1. Schulkollegen / 2. ehemalige Schulkollegen / 3. beste Freunde / 4. Freunde welche nicht meine Schule besuchen / 5. Familie;Verwandte / 6. Lose Bekannte / 7. Auf Facebook kennengelernt)

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| a) Neuigkeiten lesen (von Freunden) | e) Nachrichten |
| b) Zu Veranstaltungen einladen | f) Kommentare schreiben |
| c) Chat | g) Gruppenfunktion |
| d) Videoanrufe | h) Ortungsdienste |

Motive der Social Network Nutzung (M)

Diese Fragegruppe bezieht sich wieder auf die Fragestellung, diesmal in Bezug auf das Motiv der Facebooknutzung. Was sind die Gründe, weshalb die Jugendlichen mit Körperbehinderung Facebook nutzen? Sind es in erster Linie kommunikative Möglichkeiten oder eher soziale, informations- oder unterhaltungsorientierte Motive (vgl. Kapitel 3.4.2)? Um diesen Fragen auf den Grund zu gehen, werden zu jedem Motiv Aussagen aufgestellt. Die Befragten müssen in einer 4-Stufigen Skala angeben, ob sie dieser Aussage zustimmen oder sie ablehnen:

M1: Ich nutze Facebook... (trifft sehr zu/ trifft eher zu / trifft eher nicht zu / trifft nicht zu)

- a) ...um freie Zeit aufzufüllen.
 - b) ...nur zur Unterhaltung mit Freunden.
 - c) ...um herauszufinden, was sich in meinem Bekanntenkreis tut.
 - d) ...um über die aktuellen Trends informiert zu bleiben.
 - e) ...um etwas über neue Musik oder Filme herauszufinden.
 - f) ...um Näheres über jemanden herauszufinden, den ich bereits im realen Leben getroffen habe.
 - g) ...um mehr über andere Personen aus meiner Umgebung zu erfahren.
 - h) ...um mit Freunden in Kontakt zu bleiben.
 - i) ...um neue Personen kennen zu lernen.
-

Persönliche Einschätzung zur Auswirkung der Online Social Network Nutzung auf bestehende Beziehungen (A)

Zur Beantwortung der Unterfrage 2 (vgl. Kapitel 4.1) werden die Jugendlichen über ihre subjektive Einschätzung im Hinblick auf die Auswirkungen ihrer Facebook-Nutzung befragt. Die erste Frage (A1) bezieht sich auf die Kommunikationsmuster zu verschiedenen Beziehungsgruppen. Bei der zweiten Frage (A2) geht es um die Veränderung der sozialen Beziehungen, im Speziellen um die Kontaktpflege zu engen Freunden, aber auch lockeren Bekannten sowie Familienmitgliedern. Zur Absicherung dieser Einschätzung möglicher Auswirkungen der Facebook-Nutzung auf soziale Beziehungen, werden die Jugendlichen in der dritten Frage dieser Gruppe (A3) um eine Einschätzung gebeten, wie gut sich Facebook für die Kommunikation mit verschiedenen Beziehungsgruppen eignet. Die letzte Frage (A4) schliesslich bezieht sich auf den Wunsch des Netzwerkaufbaus mittels Facebook:

Wie stark stimmst du folgenden Aussagen zu?

A1: Seit ich Facebook nutze... (stimmt / stimmt etwas / stimmt nicht)

- a) ...telefoniere ich seltener mit meinen Freunden und Bekannten.
- b) ...schreibe ich weniger SMS an meine Freunde und Bekannten.
- c) ...treffe ich mich seltener mit Freunden und Bekannten.

A2: Wie haben sich folgende Beziehungen durch die Facebook-Nutzung verändert?

(sehr stark / stark / mittelmässig / schwach / gar nicht)

- a) ...Beziehungen zu engen Freunden und Bekannten.
- b) ...Beziehungen zu eher lockeren Bekannten.
- c) ...Beziehungen zu Familie/Verwandte.

A3: Wie gut eignet sich Facebook deiner Meinung nach für die Kontaktpflege mit folgenden Personen?

(Nicht hilfreich / kaum hilfreich / eher hilfreich / hilfreich)

- a) ...enge Freunde.
- b) ...lockere Bekannte.
- c) ...Familie/Verwandte.

A4: Würdest du dir wünschen, dass mehr deiner Freunde Facebook nutzen würden?

(Ja, auf jeden Fall / eher Ja / eher Nein / Nein, überhaupt nicht)

4.4. Erhebungsmethode Interview

Wie bereits im Kapitel 4.2 erwähnt, führe ich einerseits mit den Jugendlichen, welche bereits den Fragebogen ausgefüllt haben, ein Gruppeninterview durch und andererseits mache ich ein Interview mit deren Lehrperson.

Würde ich die Jugendlichen einzeln befragen, könnte ich zwar die subjektiven Bedeutungsstrukturen des Einzelnen erfassen, jedoch sind viele Meinungen und Einstellungen oft an soziale Zusammenhänge gebunden. „Gerade in Hinblick auf die Erforschung von Meinungen und Einstellungen, die auch tabuisierte Anteile enthalten, wurde verschiedentlich dafür plädiert, statt der überschaubaren Interviewsituation die Dynamik von Gruppen zu nutzen, die über solche Themen diskutieren“ (Flick, 2011, S. 248). Deshalb habe ich mich entschieden, die Jugendlichen in einem fokussierten Gruppeninterview zu Wort kommen zu lassen. „Ein fokussiertes Gruppeninterview ist ein Interview mit einer kleinen Gruppe von Leuten zu einem bestimmten Thema“ (Patton; zitiert nach Flick, 2011, S. 249).

Für das Interview mit der Lehrperson wählte ich die Methode des problemzentrierten Interviews: „Das Problemzentrierte Interview wählt den sprachlichen Zugang, um seine Fragestellung auf dem Hintergrund subjektiver Bedeutungen, vom Subjekt selbst formuliert, zu eruieren. Die Interviewten werden zwar durch den Interviewleitfaden auf bestimmte Fragestellungen hingelenkt, sollen aber offen, ohne Antwortvorgaben, darauf reagieren“ (Mayring, 2002, S. 69).

4.4.1. Kriterien zur Auswahl der Interviewpartner

Die Jugendlichen für das Gruppeninterview wählte ich aus den Befragten, welche sich bereits bei der Befragung mittels Fragebogen beteiligten. Um am Interview teilnehmen zu können sollten die Jugendlichen fähig sein, sich an einer Diskussion aktiv beteiligen zu können. Da einige Mühe haben sich verbal zu äussern, eignen sie sich weniger für ein Interview. In Absprache mit den Lehrpersonen wählte ich jeweils vier Jugendliche aus jeder Institution für das Gruppeninterview.

Einzelne dieser Jugendlichen zeigen zwar leichte Auffälligkeiten in der Kommunikation, wenn das Interview jedoch von mir gut strukturiert und moderiert wird und ich den Jugendlichen konkrete Fragen stelle, kann das Gespräch funktionieren. Aus dieser Auswahl ergaben sich auch die Interviewpartner für die Interviews mit den Lehrpersonen.

4.4.2. Datenerhebung Interview

Auch zur Erprobung des Gruppeninterviews machte ich einen Pre-Test mit derselben ehemaligen Schülerin, welche bereits den Fragebogen erprobte. Ausserdem involvierte ich zwei Kolleginnen aus ihrem schulischen Umfeld. Dieser Pre-Test zeigte mir, welche Fragen sich für ein Interview eignen und welche nicht. Ausserdem ergaben sich während dem Gespräch neue Fragen, welche ich in den Leitfaden einbauen konnte. Der Pre-Test zeigte mir auch, dass ich gute Informationen aus einem Gruppeninterview bekommen kann und daraus sogar eine Diskussion entstehen kann. Den Pre-Test für das Interview mit der Lehrperson führte ich mit dem Klassenlehrer dieser Jugendlichen durch.

Für die Gruppeninterviews mit den Jugendlichen gaben mir die jeweiligen Lehrpersonen die Möglichkeit, diese während der Schulzeit durchzuführen. Im Anschluss des Gruppeninterviews fand auch das Interview mit der Lehrperson statt. Alle Interviews nahm ich auf einem Tonträger auf, um diese später transkribieren zu können.

4.4.3. Interviewleitfaden Jugendliche

Der Leitfaden für das Gruppeninterview mit den Jugendlichen umfasst 17 Fragen, welche aus der Theorie abgeleitet wurden. Der Leitfaden gliedert sich in sieben Leitthemen. Zu jedem Thema wurden zwei bis drei Fragen formuliert.

Freundschaft

Als Gesprächseinstieg und auch zur Klärung des Begriffs wird zuerst im Rahmen der Gruppe das Verständnis von „Freundschaft“ definiert:

Frage 1: Was bedeutet für euch Freundschaft im realen Leben?

Frage 2: Wieviele Freunde ungefähr zählt ihr zu eurem Freundeskreis?

Frage 3: Woher kennt ihr eure Freunde?

Facebook

Zur Vertiefung der Antworten aus der schriftlichen Befragung (vgl. Fragebogen: Motive zur Social Network Nutzung S. 29) werden die Jugendliche über die Gründe befragt, weshalb sie ein Facebook-Profil haben. Ausserdem möchte ich von den Jugendlichen erfahren, ob und wie sie Facebook-Freunde von Freunden im realen Leben unterscheiden:

Frage 1: Warum habt ihr ein Facebook-Profil?

Frage 2: Unterscheidet ihr „Facebook-Freunde“ von „Freunden im realen Leben“?

Mobilität / Kontaktpflege

Facebook bietet neue Kommunikationskanäle welche die Kontaktpflege sowie den Aufbau neuer Kontakte unabhängig von Ort und Zeit erleichtern. Dadurch können soziale Kontakte einfach und bequem von zu Hause aus gepflegt werden. Dabei können nicht nur Freundschaften aus der Schule gepflegt werden, sondern auch Kontakte zu Jugendlichen aus der Nachbarschaft oder Verwandten. Die Kontakte zu Schulfreunden beschränken sich auf die Zeit während der Schule sowie Pause und Mittagszeit, denn die Jugendlichen kommen meist aus verschiedenen Wohnorten. Das sie nicht die gleiche Schule besuchen wie Gleichaltrige aus ihrer Gemeinde ist auch zu ihnen der Kontakt schwierig:

Frage 1: Wie pflegt ihr euren Kontakt zu euren Schulfreunden ausserhalb der Schule?

Frage 2: Wie ist das mit Freunden, welche nicht eure Schule besuchen?

Frage 3: Wie hilfreich ist Facebook eurer Meinung nach für den Kontakt mit Schulfreunden?

Kommunikation

Über die Chat- oder Email-Funktion von Facebook kann eine erschwerte Kommunikation aufgrund einer Sprechstörung umgangen oder gar aufgehoben werden. Ausserdem können durch ein Facebook-Profil Gesprächsthemen entstehen, welche die Kommunikation bei Treffen ausserhalb von Facebook (in der „offline“-Welt) beeinflussen bzw. fördern:

Frage 1: Kennt ihr aus eurer Schule Jugendliche, die ein Facebookprofil haben und welche Mühe haben mit dem Sprechen? Und wie ist es mit dieser Person offline zu reden?

Frage 2: Und wie ist das über Facebook, also online?

Frage 3 Hat jemand von euch schon die Erfahrung gemacht, dass sich durch den Kontakt auf Facebook mit jemandem der Kontakt auch offline verändert hat?

Stigmatisierung / Kontakverminderung

Die Jugendlichen erhalten durch Facebook die Möglichkeit anderen zu zeigen, wer sie sind, und was ihre Interessen sind. Die in der offline Welt sichtbare Körperbehinderung ist nicht mehr im Vordergrund. Die Nutzer können Anteile der persönlichen Identität einbringen. Dies wiederum könnte die Aufmerksamkeit anderer auf die Betroffenen ziehen und eine Stigmatisierung aufheben oder sogar verhindern. Durch Facebook wird eine schnellere und einfachere Bekanntmachung und Verbreitung eigener Aktivitäten und Interessen ermöglicht:

Frage 1: Es gibt Menschen die haben Vorurteile. Sie haben Mühe im Kontakt mit anderen Menschen, welche z.B. im Rollstuhl sind oder aus ihrer Sicht anders sind. In Facebook hat man die Möglichkeit zu zeigen wer man ist, ohne dass man eine körperliche Behinderung von Anfang an sieht. Wie sind eure Erfahrungen?

Frage 2: Wann teilt ihr mit, welche körperlichen Voraussetzungen ihr habt? Wie ist eure Meinung dazu?

Facebook – Gefahren

Eine echte Herausforderung und reale Gefahren bringt der sorglose Umgang mit Datenschutz und Online-Privatsphäre mit sich. Diese Ängste werden geschürt von Berichten aus den Medien über Pädophile, welche online nach hilflosen Minderjährigen suchen, die allgegenwärtige Pornografie oder Internetsucht. Eine äusserst bekannte und weit verbreitete Gefahr von Social Network Sites im Internet ist das Cybermobbing. Es handelt sich dabei also um absichtliches Beleidigen, Bedrohen, Blossstellen oder Belästigen meist über einen längeren Zeitraum. Durch die Möglichkeiten von Facebook erhält Cybermobbing neue Dimensionen.

Frage 1: In den Medien, von euren Eltern oder auch in der Schule habt ihr sicher schon von Gefahren von Facebook gehört. Habt ihr selber auch schon etwas Negatives im Facebook erlebt?

Identitätsentwicklung

Durch das Stöbern in anderen Profilen können die Jugendlichen sich und ihre Interessen mit anderen vergleichen. Ausserdem können die eigenen Interessen und Erlebnisse auf Facebook präsentiert werden. Die Jugendlichen erhalten durch die Kommentare von Fotos oder des Profils Rückmeldungen von anderen und setzen sich dadurch mit ihrer eigenen Identität auseinander, was auch den Selbstwert fördern kann. Auf Facebook erhalten die Jugendlichen die Möglichkeit mit anderen Menschen mit Behinderung in Kontakt zu treten und sich auszutauschen.

Frage 1: Welche Rolle spielen für euch Facebook-Kontakte für euren Style?

Frage 2: Habt ihr Kontakte zu anderen Jugendlichen mit Behinderung im Facebook? Sprecht ihr über das Thema Behinderung?

Frage 3: Wenn die Behinderung thematisiert wird, was genau besprecht ihr oder tauscht ihr aus?

Offene Frage:

Möchte jemand von euch noch etwas zum Thema Facebook sagen?

4.4.4. Interviewleitfaden Lehrperson

Beim Interview mit der Lehrperson stehen hauptsächlich die Identitätsentwicklung sowie das soziale Umfeld (Peergroup) der Jugendlichen im Vordergrund. Die Fragen decken sich teilweise mit den Leitthemen des Gruppeninterviews mit den Jugendlichen (siehe *[Anmerkung in eckiger Klammer und kursiv Schrift]*).

Einstiegsfrage

Durch die Einstiegsfrage wird die Lehrperson aufgefordert von den Erfahrungen im schulischen Alltag zu berichten.

Frage 1: Ist Facebook ein Thema bei den Jugendlichen ihrer Klasse und wie nehmen sie dies wahr?

Identitätsentwicklung

Für die Identitätsentwicklung der Jugendlichen sind der Zugang zu bzw. der Umgang mit Medien in der heutigen Gesellschaft ein wesentlicher Faktor. Online Social Networks können als virtuelle Testflächen von Identitätswürfen genutzt werden. Inwiefern wird dies in der Schule von Lehrpersonen wahrgenommen?

Frage 1: Wie beurteilen sie die Möglichkeit der Facebooknutzung hinsichtlich der Identitätsfindung der Jugendlichen? Welche Erfahrungen haben sie gemacht?

Frage 2: Denken sie, dass es einen Zusammenhang zwischen Facebook und Identität gibt? Wenn ja, worin sehen sie diesen?

Frage 3: Welche Veränderungen in Bezug auf Identität stellen sie bei den Jugendlichen fest, seit diese Facebook nutzen?

Soziales Umfeld (Peergroup)

Die Gestaltung der Freizeit- und Konsumaktivitäten sowie die Nutzung der Medien wird bei Jugendlichen durch die Peergroup beeinflusst. Freunde gelten dabei als zentrale Partner für die Freizeit. Auch feste Cliques Gleichaltriger spielen eine besondere Rolle für Jugendliche. Peergroups bieten den Jugendlichen vollwertige Mitgliedschaftsrollen, welche sich von denen in Familien und Schulen unterscheiden. Dadurch werden neuartige Teilnahme- und Selbstverwirklichungschancen ermöglicht.

Frage 1: Welche Veränderungen in Bezug auf das soziale Umfeld stellen sie bei den Jugendlichen fest, seit diese Facebook nutzen?

Frage 2: Freundschaften von Jugendlichen mit Körperbehinderung sind meist auf die Kontakte in der Schule reduziert. Facebook bietet die Möglichkeit, dass sich die Jugendlichen auch nach der Schule online mit ihren Schulfreunden austauschen können. Welche Erfahrungen haben sie diesbezüglich gemacht? *[Gruppeninterview Jugendliche Leitthema Mobilität / Kontaktpflege]*.

Frage 3: Wenn die Kommunikation beeinträchtigt ist und Jugendliche allenfalls auf Kommunikationshilfen angewiesen sind, erfordert dies viel Zeit, Konzentration und Gedul von allen Beteiligten. Mit Facebook kann diese Problematik umgangen weden. Wie sehen sie das? *[Guppeninterview Jugendliche Leitthema Kommunikation]*.

Frage 4: Trotz körperlicher und auch kommunikativer Einschränkungen kann sich ein Mensch mit Körperbehinderung als nichtbehindert wahrnehmen. Die Behinderung ist nicht primär ein individuelles, sondern eher ein soziales und gesellschaftliches Problem. Daneben werden Kontakte zwischen nichtbehinderten und behinderten Jugendlichen von Unsicherheitsreaktionen mitbestimmt. Im Facebook kann eine Behinderung „verschwiegen“ werden. Was denken sie dazu? *[Guppeninterview Jugendliche Leitthema Stigmatisierung/Kontaktverminderung]*.

Offene Frage:

Möchten sie noch etwas zum Thema Facebook ergänzen?

Die Interviewfragen sind in der Sie-Form formuliert, wurden jedoch während dem Interview von mir in die Du-Form umformuliert, da beide Interviewpartner mir im Vornherein das Du angeboten haben.

5. Darstellung der Ergebnisse & Datenanalyse

In diesem Kapitel werden nun die Ergebnisse der erhobenen Daten aufgezeigt und analysiert. Wie bereits in den vorhergehenden Kapiteln und entsprechend der Erfassung werden zuerst die Daten aus den Fragebogen dargelegt und anschliessend die Daten aus den Interviews.

5.1. Fragebogen

Die Ergebnisse aus dem Fragebogen wurden nach der Befragung in Excel übertragen und anhand von Grafiken dargestellt. Dabei werden Fragen die mehrere Antworten zugelassen haben, in Diagrammen mit gestapelten Säulen dargestellt, bei denen, die nur eine Antwort zugelassen haben, mit Kreisen. Die Grafiken enthalten zudem Zahlen, welche aussagen, wieviele der Befragten jeweils welche Antwort anklickten.

5.1.1. Intensität Internetnutzung / Intensität Facebooknutzung (FN)

Wie viele Minuten verbringst du durchschnittlich pro Tag im Internet allgemein (inklusive Facebook)? (FN1)

Wie viele Minuten verbringst du durchschnittlich pro Tag auf Facebook? (FN2)

In meiner Befragung zeigt sich, dass Jugendliche mit Körperbehinderung das Internet unterschiedlich intensiv nutzen (Abb. 4, FN1). Nur eine Person nutzt das Internet mehr als drei Stunden täglich. Jeweils zwei Jugendliche sind täglich während 10 bis 30 Minuten, 31 bis 60 Minuten oder sogar 2 bis 3 Stunden im Internet. Drei der Befragten sind zwischen 1 und 2 Stunden im Internet. Im Vergleich dazu zeigt sich die Facebooknutzung etwas klarer (Abb. 4, FN2). Nur jeweils eine Person nutzt Facebook weniger als 10 Minuten bzw. zwischen 2 und 3 Stunden täglich. Die Mehrheit der Befragten liegt im Bereich von 10 bis 30 Minuten sowie 31 bis 60 Minuten (jeweils drei) und zwei Jugendliche nutzen Facebook während 1 bis 2 Stunden am Tag.

Abb. 4 Tägliche Internetnutzung (FN1)

Tägliche Facebooknutzung (FN2)

Seit wann ungefähr bist du schon bei Facebook registriert? (FN3)

Alle befragten Jugendliche nutzen Facebook bereits mehr als 6 Monate. Drei nutzen Facebook seit 1 bis 2 Jahren. Eine Person ist seit 2 bis 3 Jahren und sogar vier Jugendliche mehr als drei Jahren Facebook-Mitglied (Abb. 5).

Abb. 5 Dauer Facebookmitgliedschaft (FN3)

Wie nutzt du Facebook? (FN4)

Bei folgender Grafik (Abb. 6) zeigt sich, dass die Jugendlichen Facebook sehr oft zu Hause benutzen (oft = 8, manchmal = 2). In der Schule wird Facebook nur selten oder nie verwendet (nie = 5, selten = 5). Auf dem Smartphone wird Facebook sehr verschieden verwendet: Von 5 Schülern nie, von jeweils 2 selten oder manchmal und nur von einer Person oft. Das Tablet wird ebenfalls nur von einer Person oft verwendet, von 9 Schülern hingegen nie.

Abb. 6 Nutzungsart (FN4)

5.1.2. Nutzungsintensität von unterschiedlichen Funktionen auf Facebook (NI)

Wie häufig nutzt du folgende Funktionen auf Facebook?

In Kapitel 3.4.2 (vgl. Tabelle 2) teilte ich die Funktionen von Facebook in verschiedene Handlungskomponenten. Zum Identitätsmanagement zählen demzufolge die Funktionen „Profil aktualisieren“ sowie „Fotos/Videos hochladen“. Diese beiden Funktionen werden ganz unterschiedlich genutzt (Abb. 7). Ihr Profil aktualisieren zwei der Befragten mehrmals pro Woche sowie eine Person nur mehrmals pro Monat. Selten nutzen fünf Personen diese Funktion und zwei aktualisieren nie ihr Profil. Bei der Funktion Fotos/Videos hochladen sehen die Ergebnisse ähnlich aus. Obwohl 5 Personen angeben, die Funktion nur selten zu nutzen, wird es von 2 mehrmals pro Monat und von einer Person mehrmals pro Woche benutzt, von keiner Person jedoch täglich. Der „Gefällt-mir“ - Button ist die Funktion, die weitaus am meisten benutzt wird, von 7 Schülern nämlich täglich. (Abb. 7).

Die Funktionen „Gefällt-mir-Button“, „Abonnemente“ sowie „Links teilen“ teilte ich in Kapitel 3.4.2 (vgl. Tabelle 2) zum Informationsmanagement. Hier ist offensichtlich, dass die Jugendlichen vor allem den „Gefällt-mir“-Button täglich (7) nutzen. Hingegen aktivieren sie selten (2) bis nie (8) die Funktion „Abonnemente“. Die Funktion „Links teilen“ wiederum wird sehr unterschiedlich genutzt. Drei Jugendliche nutzen diese nie bzw. selten, zwei teilen mehrmals pro Monat einen Link und jeweils eine Person tut dies mehrmals pro Woche oder sogar täglich (Abb. 7).

Abb. 7 Identitäts- / Informationsmanagement (NI)

Die folgenden beiden Abbildungen (Abb.8 & Abb. 9) zeigen die Ergebnisse zur Nutzung der Funktionen des Beziehungsmanagements.

Laut Tabelle 2 in Kapitel 3.4.2 gehören zum Kontaktmanagement die Funktionen „Suchfunktion“ sowie „Freundeslisten“. Folgende Funktionen wurden dem Netzwerkmanagement zugeteilt: „Neuigkeiten lesen“, „Statusmeldungen“, „zu *Veranstaltungen* einladen“ sowie „Personen, Orte oder Seiten auf Fotos oder in Texten *markieren*“.

Die Suchfunktion wird von drei Jugendlichen selten und von drei mehrmals pro Woche genutzt. Vier nutzen diese Funktion mehrmals pro Monat (Abb. 8). Die befragten Jugendlichen teilen jedoch selten (6) oder nie (4) ihre Freunde in Listen.

Die Funktionen „Neuigkeiten lesen“ gehört zu den Funktionen, welche von den Jugendlichen rege genutzt wird (7 täglich, 1 mehrmals pro Woche, 1 mehrmals pro Monat, 1 selten). Die restlichen drei Funktionen des Netzwerkmanagement nutzen die Jugendlichen jedoch selten (2,2,3) bis nie (5,6,5). Jeweils eine befragte Person nutzt diese drei Funktionen mehrmals pro Monat. Gerade mal eine Person nutzt täglich die Funktion „zu *Veranstaltungen* einladen“.

Abb. 8 Kontakt- / Netzwerkmanagement (NI)

Von den Funktionen des Gemeinsamen Austausches (Abb. 9) wird der Chat am häufigsten genutzt. Täglich von fünf Jugendlichen, mehrmals pro Woche von drei sowie von je einer Person mehrmals pro Monat bzw. selten. Keine Person nutzt jedoch den Chat nie. Auch „Nachrichten“ oder „Kommentare“ schreiben die Jugendlichen mehrmals pro Monat (4, 2) bzw. pro Woche (2, 4). Die Funktionen „Videoanrufe“, „Gruppenfunktion“, „Ortungsdienst“ sowie „Fragen“ hingegen werden selten (5, 2, 5) oder nie (4, 6, 2) genutzt.

Abb. 9 Gemeinsamer Austausch (NI)

5.1.3. Freunde im Real-Life vs. Freunde online (F)

Wie viele bestätigte Freunde hast Du auf Facebook? (F1)

Fast die Hälfte der befragten Jugendlichen (4) haben zwischen 11 und 50 bestätigte Freunde auf Facebook. Einzelne (jeweils 2) haben 151 bis 200 oder sogar mehr als 200 Facebook-Freunde. Je eine der Befragten hat 51 bis 100 bzw. 101 bis 150 bestätigte Freunde auf Facebook.

Abb. 10 Anzahl Facebook-Freunde (F1)

Wie viele deiner realen Freunde sind auch auf Facebook? (F2)

Bei dieser Frage wird ersichtlich, dass mehr als die Hälfte der realen Freunde der Jugendlichen auch auf Facebook ist.

Abb. 11 Reale Freunde auf Facebook (F2)

Um detailliertere Angaben zu dieser Frage zu erhalten, hätte ich möglicherweise mehr Antworten bieten sollen, beispielsweise in prozentualer Einschätzung oder in Form von Brüchen (3/4, 2/3). Dies hätte jedoch für die Jugendlichen schwierig sein können und allenfalls Unterstützung durch eine Lehrperson erfordert, was zu einer Verfälschung der Resultate führen könnte.

In welcher Beziehung stehst du zu deinen Facebook-Freunden? (F3)

Bei dieser Frage geht es darum aufzuzeigen, in welcher Beziehung die Jugendlichen zu ihren Facebook-Freunden stehen. Dazu mussten sie die Bezeichnungen nach ihrer Präferenz nummerieren (1 = am meisten; 7= am wenigsten).

Zur Auswertung der Antworten und um dies anschliessend als Diagramm darstellen zu können bewertete ich die Antworten mit Punkten. Der an erster Stelle genannte Beziehungstyp erhielt somit sieben Punkte, der an letzter Stelle genannte einen Punkt. Die Anzahl möglicher Punkte liegen somit aufgrund der Anzahl Jugendliche (N10), welche den Fragebogen beantwortet haben, zwischen 10 und 70.

Abb. 12 Beziehung zu Facebook-Freunden (F3)

Bei dieser Grafik (Abb. 12) wird ersichtlich, dass die Facebook-Freunde der befragten Jugendlichen meistens auch Freunde oder Bekannte aus dem realen Leben sind. Am Meisten genannt wurden dabei Beste Freunde (59) und Schulkollegen (57), gefolgt von ehemaligen Schulkollegen sowie Familie/Verwandte (je 45). An fünfter Stelle werden Freunde genannt, welche nicht die gleiche Schule wie die befragten Jugendlichen besuchen (Freunde ausserhalb der Schule, 36). Das Schlusslicht bilden die losen Bekannten (25) sowie Freunde, welche auf Facebook kennengelernt wurden (13). In dieser Darstellung ist jedoch nicht ersichtlich, ob die Jugendlichen tatsächlich mit all diesen Beziehungstypen in Kontakt stehen. Im Rahmen der Analyse der Gruppeninterviews wird diese Thematik noch einmal aufgegriffen. (siehe Kapitel 5.2.2).

Welche Funktionen auf Facebook nutzt du für den Kontakt mit folgenden Personen? (FU)

Bei dieser Frage wurden die Jugendlichen befragt, welche Funktionen des Netzwerkmanagements sowie gemeinsamen Austauschs auf Facebook (vgl. Kapitel 3.4.2, Tabelle 2) sie mit welchen Personen wie häufig nutzen (vgl. Fragebogen FU1-7, S. 29).

Neuigkeiten von Freunden lesen ist eine Funktion, die sehr intensiv genutzt wird. Am häufigsten wird dies im Kontakt mit besten Freunden (8 oft, je 1 Person manchmal bzw. selten), ehemaligen Schulkollegen (7 oft, 2 manchmal) und Schulkollegen (6 oft, 2 manchmal, je 1 selten/nie) genutzt. Nur manchmal (4) lesen die Jugendlichen auch Neuigkeiten von ihren Freunden ausserhalb der Schule. Sechs Jugendliche geben an diese Funktion bei Personen, welche sie auf Facebook kennengelernt haben, nie zu nutzen (Abb.13).

Abb. 13 Neuigkeiten lesen

Wie bereits in Abb. 8 ersichtlich wurde wird die Funktion „zu Veranstaltungen einladen“ von den Befragten kaum genutzt. Jeweils zwei nutzen diese Funktion oft im Kontakt mit Besten Freunden, Freunden von ausserhalb der Schule oder Familie/Verwandte (Abb. 14).

Abb. 14 Zu Veranstaltungen einladen

Die Chatfunktion wiederum wird rege genutzt. Hauptsächlich mit ehemaligen Schulkollegen sowie besten Freunden (je 7) sowie Schulkollegen und Freunden von ausserhalb der Schule (je 6) chatten die Jugendlichen oft. Eher weniger jedoch mit Familie/Verwandte (4 oft, 2 manchmal, 3 selten, 1 nie) oder losen Bekannten (je 3 oft, manchmal, selten, 1 Person nie). Mit Personen, welche sie auf Facebook kennengelernt haben, wird nur manchmal (3), selten (3) oder sogar nie (3) gechattet (Abb. 15).

Abb. 15 Chat

Die Funktion Videoanrufe wird dementsprechend nur von wenigen Jugendlichen selten, manchmal oder oft benützt. Dies zeigt sich für alle Beziehungstypen ein wenig nach der gleichen Tendenz, wobei mit besten Freunden noch am ehesten Videoanrufe durchgeführt werden. (Abb. 16).

Abb. 16 Videoanrufe

Nachrichten schreiben die befragten Jugendlichen hauptsächlich mit ihren besten Freunden (5 oft, 3 manchmal, je 1 selten bzw. nie) oder mit Familien/Verwandten (4 oft, je 2 manchmal/selten/nie). Auch mit Schulkollegen (3 oft, 4 manchmal, 3 selten) und Freunden ausserhalb der Schule (3 oft, 4 manchmal, 3 nie) schreiben die Jugendlichen Nachrichten. Eher weniger wird diese Funktion im Kontakt mit ehemaligen Schulkollegen (2 oft, 5 manchmal, 1 selten, 2 nie) oder losen Bekannten (1 oft, 4 manchmal, 3 selten, 2 nie) genutzt. Fünf der befragten Jugendlichen geben an nie mit Personen, welche sie über Facebook kennengelernt haben, Nachrichten zu schreiben. Drei tun dies nur selten und zwei manchmal (Abb. 17).

Abb. 17 Nachrichten schreiben

Vor allem im Kontakt mit besten Freunden nutzen Jugendliche die Funktion „Kommentare schreiben“ sehr häufig (8 oft, 1 manchmal). Auch mit Schulkollegen (5 oft, 4 manchmal, 1 selten) sowie Freunden ausserhalb der Schule (5 oft, je 1 manchmal bzw. selten) wird diese Funktion teilweise genutzt. Bei Personen, welche auf Facebook kennengelernt wurden, werden nur manchmal (4), selten (1) oder sogar nie (4) Kommentare geschrieben (Abb. 18).

Abb. 18 Kommentare schreiben

Die Gruppenfunktion (Abb. 19) wird nur selten genutzt und wenn, dann im Kontakt mit besten Freunden (5 selten, 1 oft), Freunden ausserhalb der Schule (4 selten, 1 manchmal bzw. oft), Freunden/ Verwandten (4 selten, 1 oft) oder losen Bekannten (2 selten, je 1 manchmal bzw. oft).

Abb. 19 Gruppenfunktion

Auch die Ortungsdienste (Abb. 20) werden allgemein kaum genutzt. Einzelne Jugendliche nutzen diese Funktion im Kontakt mit Freunden ausserhalb der Schule (1 oft, 2 selten), Familie/Verwandte (2 oft, 1 selten) sowie lose Bekannte (2 oft). Diese Ergebnisse könnten einerseits ein Hinweis darauf sein, dass die Jugendliche sehr sorgfältig mit ihrer Privatsphäre umgehen oder andererseits, dass es im Kontakt mit engeren Bekannten nicht nötig ist, da diese Informationen über den Chat oder die Nachrichten laufen könnten.

Abb. 20 Ortungsdienste

5.1.4. Motive der Social Network Nutzung (M)

Ich nutze Facebook...(M1)

- a) ...um freie **Zeit** aufzufüllen.
- b) ...nur zur **Unterhaltung** mit Freunden.
- c) ...um herauszufinden, was sich in meinem **Bekanntenkreis** tut.
- d) ...um über die aktuellen **Trends** informiert zu bleiben.
- e) ...um etwas über neue **Musik** oder **Filme** herauszufinden.
- f) ...um Näheres über jemanden herauszufinden, den ich bereits im realen Leben getroffen habe. (**Person aus realem Leben**)
- g) ...um mehr über andere **Personen** aus meiner **Umgebung** zu erfahren.
- h) ...um mit **Freunden** in Kontakt zu bleiben.
- i) ...um **neue Personen** kennen zu lernen.

Ein offensichtliches Motiv für die Nutzung von Facebook ist, um im Kontakt mit Freunden zu bleiben (10 trifft sehr zu). Aber auch zur Unterhaltung mit Freunden (5 trifft sehr zu, 4 trifft eher zu). Dies sind Motive der sozialen Kontaktpflege (vgl. Kapitel 3.4.2). Auch um herauszufinden, was sich im Bekanntenkreis tut (3 trifft sehr zu, 5 trifft eher zu) nutzen die befragten Jugendlichen Facebook. Ausserdem geben die Jugendlichen an, Facebook zu nutzen, um mehr über Personen aus dem realen Leben (3 trifft zu, 5 trifft eher zu) oder aus der Umgebung zu erfahren (3 trifft zu, 4 trifft eher zu). Dies sind Aussagen zum Motiv soziale Informationsfunktion (vgl. Kapitel 3.4.2). Es geht den befragten Jugendlichen jedoch eher nicht darum, freie Zeit zu füllen (1 trifft nicht zu, 5 trifft eher nicht zu), über aktuelle Trends informiert zu bleiben (3 trifft nicht zu, 3 trifft eher nicht zu) und schon gar nicht um etwas über neue Musik/Filme herauszufinden (4 trifft nicht zum 5 trifft eher nicht zu). Auch neue Personen kennenzulernen ist eher weniger ein Nutzungsmotiv der Jugendlichen (5 trifft nicht zu, 6 trifft eher nicht zu).

Abb. 21 Nutzungsmotive

5.1.5. Persönliche Einschätzung zur Auswirkung auf bestehende Beziehungen(A)

Wie stark stimmst du folgenden Aussagen zu?

A1: Seit ich Facebook nutze...

- a) ...telefoniere ich seltener mit meinen Freunden und Bekannten. (Telefon)
- b) ...schreibe ich weniger SMS an meine Freunde und Bekannten. (SMS)
- c) ...treffe ich mich seltener mit Freunde und Bekannten. (Treffen)

Die befragten Jugendlichen empfinden kaum Veränderungen in ihrem Kommunikationsverhalten seit sie Facebook nutzen. Acht der befragten Jugendlichen stimmen der Aussage nicht zu, dass sie sich seltener mit ihren Freunden treffen. Auch dass sie weniger SMS schreiben oder seltener telefonieren stimmt nach Angaben der Befragten nicht zwingen. Am ehesten könnte man sagen, dass die Jugendlichen weniger SMS schreiben (3 stimmt, 2 stimmt etwas), wobei die Hälfte dies als „stimmt nicht“ angibt.

Abb. 22 Kommunikationsverhalten (A1)

A2: Wie haben sich folgende Beziehungen durch die Facebook-Nutzung verändert?

Nach Aussagen der befragten Jugendlichen hat Facebook kaum einen Einfluss auf ihre Beziehungen. Am ehesten Einfluss hat Facebook auf die Beziehungen zu engen Freunden (3 sehr stark, je 1 mittelmässig bzw. schwach, 5 gar nicht).

Bei Kontakten zu lockeren Bekannten hat Facebook einen unterschiedlich starken Einfluss. Vier Jugendliche geben an, dass sich die Beziehungen zu lockeren Bekannten nicht verändert haben. Schwach, mittelmässig bis stark haben sich die Beziehungen für je zwei Jugendliche verändert. Insbesondere die Beziehungen zu Familie/Verwandten hat sich bei acht Jugendlichen nicht verändert. Je eine Person gibt an, dass sich diese Beziehung stark bis sehr stark verändert hat.

Abb. 23 Einfluss auf Beziehungen (A2)

A3: *Wie gut eignet sich Facebook deiner Meinung nach für die Kontaktpflege mit folgenden Personen?*

Die Jugendlichen sind sich einig, dass Facebook für die Kontaktpflege mit engen Freunden hilfreich sein kann (8 hilfreich, 2 eher hilfreich). Zur Kontaktpflege mit lockeren Bekannten geben sechs der Befragten an, dass Facebook hilfreich ist. Drei finden Facebook eher hilfreich. Ein findet Facebook kaum hilfreich. Fünf Jugendliche geben an, dass Facebook für die Kontaktpflege mit Familie/Verwandte kaum hilfreich ist. Drei finden Facebook eher hilfreich. Ein findet Facebook nicht hilfreich.

Abb. 24 Kontaktpflege (A3)

5.1.6. Netzwerkaufbau

A4: *Würdest du dir wünschen, dass mehr deiner Freunde Facebook nutzen würden?*

Auch hier sind die Ergebnisse ziemlich eindeutig. Für den Netzwerkaufbau wünschen sich die befragten Jugendlichen, dass mehr ihrer Freunde Facebook nutzen (8 Ja, auf jeden Fall, 2 eher ja).

Abb. 25 Netzwerkaufbau (A4)

5.2. Interview

Sowohl die Gruppeninterviews als auch die Interviews mit deren Lehrpersonen wurden für die Analyse auf Tonband aufgenommen und wörtlich transkribiert. „Durch wörtliche Transkription wird eine vollständige Textfassung verbal erhobenen Materials hergestellt, was die Basis für eine ausführliche interpretative Auswertung bietet“ (Mayring, 2002, S. 89). Die Interviews wurden in Mundart gehalten und während der Transkription in Standarddeutsch umgeschrieben. Dabei wurde der Satzbau möglichst beibehalten und grammatikalische Regeln teilweise ausser Acht gelassen um die Äusserungen der Befragten möglichst authentisch darzulegen. Dialektwörter, welche so in Standarddeutsch nicht existieren, wurden in Anführungs- und Schlusszeichen („“) gesetzt. Alle im Interview genannten Namen von Personen oder Orten (auch die Schule) wurden anonymisiert. Auch die Namen aller Interviewten Personen wurden anonymisiert (B. für Befragte/Befragter) sowie bei den Gruppeninterviews nummeriert (B1, B2, B3, B4).

Die Transkriptionen (siehe Anhang 8.4, ab S. 77) enthalten neben den gesprochenen Wörtern und Sätzen auch nonverbale Äusserungen. Dabei wurden folgende Regeln in Anlehnung an Mayring (vgl. Mayring, 2002, S. 92) verwendet:

1, 2, 3,	Zeilennummern
I:	Interviewerin
B:	Befragte, Befragter (anonymisiert); Bei Gruppeninterviews nummeriert
X, Y, Z	Anonymisierte Bezeichnung für Ortschaften und Namen
SICHER	besondere Betonung
<i>Hast du gesehen</i>	mit verstellter Stimme gesprochen
(-)	kurze Redepause (unter 4 Sekunden)
(- -)	lange Redepause (länger als 4 Sekunden)
(...)	unverständlich
[lachen]	nonverbale Äusserung
<u>unterstrichen</u>	gleichzeitig gesprochen
„Mundart“	Schweizerdeutsche Äusserung
viellei/	Abbruch

Die Texte werden nach der Methode der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Dabei gehe ich vor, wie Mayring beschreibt: „Qualitative Inhaltsanalyse will Texte systematisch analysieren, indem sie das Material schrittweise mit theoriegeleitet am Material entwickelten Kategoriensystemen bearbeitet“ (2002, S 114).

5.2.1. Kategoriensystem

Zur Auswertung der Interviews bilde ich Kategorien. Diese ergeben sich aus den Leitthemen, welche ich aus dem theoretischen Hintergrund abgeleitet habe. „Das gesamte Kategoriensystem kann in Bezug auf die Fragestellung und dahinter liegender Theorie interpretiert werden“ (Mayring, 2002, S. 117). Nachfolgend werden zuerst die einzelnen Kategorien und die jeweiligen Unterkategorien beschrieben. Die Abkürzungen in Klammern sind Codes, welche in den Transkripten kennzeichnen, welcher Kategorie bzw. Unterkategorie eine Textstelle zugeordnet wird.

In den Interviews mit den Lehrpersonen wurden nur die Themen aus der Kategorie 3 (Chancen) angesprochen. Es kann jedoch sein, dass die Lehrpersonen bei der ersten und bei der letzten Frage, welche sehr offen formuliert wurden, auch Themen aus den Kategorien 1 und 2 ansprechen (z.B. Gefahren).

Kategorie 1: Freundschaft

- (DF) Definition/Begriffsklärung, was die Jugendlichen unter Freundschaft verstehen.
- (AN) Anzahl -> Wieviele Personen die Jugendlichen zu ihrem Freundeskreis zählen.
- (WO) Woher die Jugendlichen mit Körperbehinderung ihre Freunde kennen.

Kategorie 2: Facebook

- (NM) Nutzungsmotive, welche Gründe die Jugendliche nennen für ein Facebook-Profil.
- (UF) Unterschied zwischen Facebook-Freunden und Real-Life-Freunden.
- (GE) Gefahren, die Jugendlichen bei der Nutzung von Facebook sehen.

Kategorie 3: Chancen

In Kapitel 3.4.5 wurden Chancen formuliert, welche Facebook den Jugendlichen mit Körperbehinderung bieten könnte. Hier geht es darum, welche Erfahrungen die Jugendlichen tatsächlich machen bzw. wie Lehrpersonen dies sehen in Bezug auf folgende Bereiche:

- (MK) Mobilität/Kontaktpflege
- (KO) Kommunikation
- (SK) Stigmatisierung/Kontaktverminderung
- (IS) Identitätsentwicklung in Bezug auf den eigenen Style
- (IB) Identitätsentwicklung in Bezug auf die eigene Behinderung

5.2.2. Gruppeninterview Jugendliche

Nachfolgend werden entlang der Kategorien die Aussagen der Jugendlichen zusammenfassend dargestellt. Die Textstellen werden im Fliesstext mit den dazugehörigen Kodierungen im Transkript verfasst. Die vollständigen Transkriptionen der Gruppeninterviews findet man im Anhang unter 8.4.1 und 8.4.2 S. 77-95.

Hier ein Beispiel, wie die Kodierungen gelesen werden sollen:

Die Jugendlichen verstehen unter Freundschaft „...“ **Jugendliche 1, 1/3-5**.

Das heisst, dass im **Interview 1 mit den Jugendlichen**, **auf Seite 1**, in den **Zeilen 3–5** entsprechende Aussagen zu finden sind.

Kategorie 1: Freundschaft (DF, AN, WO)

Die befragten Jugendlichen verstehen unter Freundschaft, dass man einander vertrauen kann und dass man einander anvertraute Geheimnisse nicht gerade weiter erzählt (Jugendliche 1, 1/3-4).

Freunde sind aber auch dafür da, um Spass zu haben, die Freizeit miteinander zu verbringen und etwas zusammen zu unternehmen oder in der Jugendsprache ausgedrückt: „abzuhängen“. Freunde oder Kollegen zu haben sei auf jeden Fall wichtig für das Leben (Jugendliche 1, 1/5, 1/23-26; Jugendliche 2, 1/3-8).

Bei der Frage nach der Anzahl Freunde, zeigen sich unterschiedliche Zahlen. Laut JAMES-Studie zählen Jugendliche durchschnittlich sieben Personen zu ihrem Freundeskreis (siehe Kapitel 3.2.3). Die Jugendlichen in dieser Befragung nennen dabei zum Teil wesentlich mehr. Während einzelne angeben, dass sie drei bis vier oder zehn Freunde haben, geben andere an 20-30 oder sogar 50-55 Freunde zu haben (Jugendliche 1, 1/36; 2/7, 2/9-10; Jugendliche 2, 1/10-15).

Obwohl im Vornherein geklärt wurde, was Freundschaft für die Jugendlichen bedeutet, gehen die Meinungen über die Anzahl Freunde ziemlich auseinander. Im Interview 1 entstand dabei eine kurze Diskussion zwischen den Befragten, welche die Definition noch einmal aufgriff, worauf einer der Befragten die Anzahl 20-30 um zehn nach unten korrigierte (Jugendliche 1, 2/1-8).

Im Interview 2 geben drei Befragte ähnliche Zahlen an. Dies könnte einerseits ein Hinweis sein, dass die Anzahl den Jugendlichen nicht wichtig ist und sie deshalb auch nicht wissen, wieviele Freunde sie wirklich haben. Andererseits könnte es ihnen sehr wohl wichtig sein, insbesondere das Ansehen der andern und deshalb geben sie eine grosse Zahl an, um den andern Interviewpartnern zu imponieren.

Ihre Freunde kennen die Jugendlichen mit Körperbehinderung ebenso wie nichtbehinderte Jugendliche (siehe Kapitel 3.2.3) hauptsächlich aus der Schule (sowohl öffentliche Schule von früher, wie auch jetzige Institution) oder aus der Nachbarschaft. Einzelne kennen ihre Freunde aus Vereinen, kaum jedoch aus dem Internet (Jugendliche 1, 2/12-26, 2/29-33, 3/1-3; Jugendliche 2, 1/18-20; 1/23-24).

Kategorie 2: Facebook (NM, UF, GE)

Bereits im Fragebogen wurden die Jugendlichen gefragt, warum sie ein Facebook-Profil haben (siehe Abb. 21 Nutzungsmotive). Im Interview bestätigt sich dieses Resultat. Die Jugendlichen nutzen Facebook ganz klar, um mit ihren Freunden, aber auch Verwandten, welche sie selten sehen, in Kontakt zu bleiben. Dafür würden sich zwar auch andere Dienste wie MSN¹ oder Skype² eignen, aber die Tatsache jedoch, dass viel mehr Personen Facebook nutzen, erhöht die Chancen auf Kontakte (Jugendliche 1, 3/5-7, 3/13-14, 5/1-4, 10/11-13, 10/17-20, 10/25-32, 10/36-39; Jugendliche 2, 1/26-36).

Ein weiteres Nutzungsmotiv, das sich bereits beim Fragebogen zeigte (siehe Abb. 21 Nutzungsmotive), ist, dass die Jugendlichen über ihre Freunde informiert sein wollen. Es geht dabei auch darum, mit Freunden, welche die Schule verlassen haben oder einen Spitalaufenthalt haben, in Kontakt zu bleiben (Jugendliche 1, 3/8-12, 3/17-19).

Die Jugendlichen unterscheiden durchaus zwischen Facebook-Freunden und Reallife-Freunden, obwohl es sich dabei meistens um die gleichen Personen handelt. Der Grund für die Unterscheidung ist die Sicherheit und das Vertrauen. Schliesslich weiss man ja nie, wer jetzt wirklich am andern Ende ist (Jugendliche 1, 3/21-28, 4/9-22).

Hinzu kommt, dass Freunde auf Facebook teilweise auch lockere Bekannte sein können, welche man beispielsweise im Ausgang kennengelernt hat (Jugendliche 2, 1/39-40, 2/3-5).

Bereits bei der Frage nach dem Unterschied sprechen die Jugendlichen von sich aus die Gefahren von Facebook an. Die Jugendlichen scheinen sich der Gefahren sehr bewusst zu sein. Sie wissen, dass sie sich nie sicher sein können, ob sie wirklich mit der Person chatten, von der sie denken, dass sie es ist. Sie sind sich auch bewusst, dass es Personen gibt, die ein Fake-Profil erstellen (Jugendliche 1, 3/30-40, 4/1-7).

Bei der Frage nach Gefahren zeigt sich im Interview 1 auch, dass die Jugendlichen vor allem in der Schule, aber auch durch die Eltern informiert und aufgeklärt werden (Jugendliche 1, 8/17-18, 10/8-16, 13/19).

Obwohl die Jugendlichen scheinbar informiert werden über die Gefahren, sind sie sich nicht ganz sicher und einig, welche Möglichkeiten sie im Falle von Cybermobbing oder Verletzung der Privatsphäre haben oder eben nicht haben. Immer wieder wird im Interview 1 das Thema Sicherheit von den Jugendlichen selbst aufgegriffen und was man machen kann, wenn zum Beispiel ein ungünstiges Foto im Netz erscheint oder ein Fake-Profil erstellt wurde (Jugendliche 1, 8/35-40, 9/1-4, 9/8-14, 9/21-27).

Auch haben die Jugendlichen bereits negative Erfahrungen mit Facebook gemacht, dies zwar nicht persönlich, jedoch am Rande mitbekommen. Einer der Befragten spricht auch das Thema Cybermobbing direkt an (Jugendliche 1, 8/21-34, 9/17-19; Jugendliche 2, 4/28-30, 4/33-37).

¹ MSN: Microsoft Instant Messenger, Chatprogramm

² Skype: Programm für Chat und (Video-)Telefonie. Kompatibel für Windows, Mac sowie Smartphone

Kategorie 3: Chancen (MK, KO, SK, IS, IB)

In den beiden Interviews zeigt sich, dass die Jugendlichen nicht nur Facebook nutzen um ihre Kontakte mit den Freunden zu pflegen. Dafür eignen sich nach ihren Angaben auch SMS bzw. WhatsApp¹, oder auch MSN und Skype. Die Jugendlichen betonen auch, dass sie sich regelmässig mit ihren Freunden am Wochenende real treffen (Jugendliche 1, 4/31-40, 5/1-4; Jugendliche 2, 2/11-14 2/21-24).

Für den Kontakt mit Schulfreunden ist Facebook laut den Jugendlichen nicht zwingend nötig, es vereinfacht das ganze aber. Die Jugendlichen nutzen Facebook für den Kontakt mit Schulfreunden für Hausaufgaben, wichtige Informationen, aber vor allem in den Ferien (Jugendliche 1, 5/6-8, 19-27; Jugendliche 2, 2/27-37).

Dies ändert sich jedoch, wenn Freunde die Schule verlassen, dann steigert sich der Kontakt über Facebook (Jugendliche 1, 3/17-19, 5/17-18).

Im Kontakt mit Jugendlichen, deren Kommunikation aufgrund beispielsweise einer Sprechstörung beeinträchtigt ist, haben Jugendliche keine Veränderungen festgestellt. Wenn der Kontakt im realen Leben selten ist, wird dieser über Facebook nicht häufiger. Die Jugendlichen machen auch die Erfahrung, dass sowieso über Facebook oft Missverständnisse entstehen, weil man das Gegenüber und dadurch auch seine Mimik und Gestik nicht sieht (Jugendliche 1, 5/33-38; Jugendliche 2, 3/5-17).

Auch der Kontakt mit eher losen Bekannten wird durch Facebook kaum verstärkt. Die Jugendlichen haben auch schon die Erfahrung gemacht, dass es über Facebook zu Missverständnissen oder gar zu Streit gekommen ist und sich dies dann negativ auf das Real-Life übertragen hatte (Jugendliche 1, 6/7-19; Jugendliche 2, 3/23-30).

Oft ist es auch so, dass Personen im Facebook einen ganz anderen Charakter zeigen, als wenn es dann zu einem Treffen kommt im realen Leben. Im Internet fällt alle Schüchternheit weg und viele zeigen sich offen und witzig. Dies kann jedoch auch gefährlich werden, weil man sich dadurch eher getraut, negative Sachen zu schreiben (Jugendliche 1, 6/28-41, 7/13-19).

In Bezug auf die Stigmatisierung oder Kontaktverminderung gegenüber Menschen mit Körperbehinderung sind die Jugendlichen der Meinung, dass es nicht sinnvoll ist, die Behinderung auf Facebook zu verstecken. Facebook soll aber auch nicht dafür genutzt werden, um Mitleid zu erregen (Jugendliche 1, 7/29-39, 8/5-10; Jugendliche 2, 3/37-39, 4/3-8).

Facebook-Kontakte haben laut Aussagen der Jugendlichen keinen Einfluss auf ihren Style. Sie posieren zwar für ein Foto oder achten darauf, wie sie aussehen, bevor sie ein Foto hochladen, lassen sich jedoch nicht durch Kommentare von anderen beeinflussen (Jugendliche 1, 11/10-12, 12/1-5, 12/13-17; Jugendliche 2, 5/1-4, 5/8-12).

Eine wichtige Rolle spielen aber laut einzelnen Befragten die likes („Gefällt-mir“ – Button) oder auch, wie viele Freunde man auf Facebook hat (Jugendliche 1, 11/21-25).

¹ WhatsApp Messenger: kostenlose Nachrichten-App für Smartphone.

Zu anderen Jugendlichen mit Behinderung haben die Befragten über Facebook nur Kontakt, wenn sie diese bereits aus ihrer Schule kennen oder teilweise von Lagern (Jugendliche 1, 12/19-23; Jugendliche 2, 5/15-16).

Über das Thema Behinderung wird auf Facebook nicht gesprochen. Auch im realen Leben ist dies selten Thema. Ihre Behinderung gehört für die Jugendlichen nicht auf Facebook und soll dort nicht thematisiert werden, da es sich um etwas persönliches handelt. Dabei wird auch wieder die Sicherheit und der Datenschutz angesprochen (Jugendliche 1, 12/25-39; Jugendliche 2, 5/15-18).

5.2.3. Interview Lehrperson

Wie die Aussagen der Jugendlichen aus den Gruppeninterviews werden nun auch die Aussagen der Lehrpersonen zusammengefasst und dargestellt. Die Textstellen werden im Fliesstext mit den dazugehörenden Kodierungen im Transkript verfasst. Die vollständigen Transkriptionen der Interviews mit den Lehrpersonen findet man unter 8.4.3 und 8.4.4 im Anhang ab S. 96-103.

Das Kodiersystem ist gleich aufgebaut wie beim Gruppeninterview in Kapitel 5.2.2.

Die Lehrpersonen wurden hauptsächlich zu den Themen der Kategorie 3 (Chancen von Facebook) befragt. Während den Interviews machten die Lehrpersonen wie im Kapitel 5.2.1 vermutet zusätzlich spontan Anmerkungen, welche sich auf die Gefahren im Netz (Kategorie 2: Facebook, GE) beziehen. Zuerst werden nun diese Textstellen und anschliessend diejenigen zur Kategorie 3: Chancen aufgeführt. Die Themen der Kategorie 1 (Freundschaft) wurden von den Lehrpersonen in den Interviews nicht angesprochen.

Kategorie 2: Facebook (GE)

Beide Lehrpersonen haben die Erfahrung gemacht, dass Facebook im Schulalltag meist erst dann zum Thema wird, wenn es um die Sicherheit oder Datenschutz geht. Dabei geht es einerseits oft darum, wie sich die Jugendlichen auf ihrem Profil präsentieren, wie sie mit ihren Daten und auch mit denen von anderen Personen umgehen. Andererseits spielt oft auch die Streitkultur auf Facebook eine grosse Rolle, denn schreibend scheint es sich einfacher zu streiten als im realen Leben bzw. der Streit wird sowohl online über Facebook als auch offline ausgetragen (Lehrperson 1, 1/7-8, 1/22-25, 1/39-40; Lehrperson 2, 1/4-7).

Nach Aussagen der beiden befragten Lehrpersonen ist es absolut notwendig, den Umgang mit Facebook mit den Jugendlichen zu thematisieren und auf die Risiken und Gefahren aufmerksam zu machen (Lehrperson 1, 4/8-9, 4/12-13; Lehrperson 2, 4/1-6).

Lehrperson 2 erwähnt auch, dass eine Lehrperson, welche mit „Facebook-aktiven“ Jugendlichen arbeitet, sich mit Facebook intensiv beschäftigen und diese Plattform kennen sollte, am besten selber aktiv auf Facebook sein sollte (Lehrperson 2, 4/6-10).

Kategorie 3: Chancen (MK, KO, SK, IS, IB)

Beide Lehrpersonen sehen trotz den Risiken und Gefahren durchaus Chancen im Facebook für die Jugendlichen mit Körperbehinderung.

Lehrperson 1 beschreibt, dass einzelne Jugendliche, welche Facebook nicht nutzen (dürfen), teilweise Rückstände darin haben, was in ihrer Peergroup gerade aktuell ist, diese sind jedoch gering, da die Klasse auch in der Pause oder am Mittag ihre Kontakte pflegt (Lehrperson 1, 1/16-20).

Da die Jugendlichen aus unterschiedlichen Gemeinden sind, ist es nach Ansicht der Lehrperson eine gute Möglichkeit, dass sie sich abends im Facebook zum Chatten nochmals treffen und austauschen können, aber auch um Kontakte zu pflegen mit ehemaligen Schulfreunden oder wenn jemand im Spital ist (Lehrperson 1, 2/20-25).

Ebenfalls betont Lehrperson 1, dass es auch im Facebook genau wie im realen Leben wichtig ist, eine Freundschaft zu pflegen. (Lehrperson 1, 4/21-25).

Facebook ist nützlich, um Kontakte aus dem realen Leben weiter zu pflegen und allenfalls zu intensivieren. Bekanntschaften, welche im Netz entstehen, bleiben jedoch laut den Erfahrungen von Lehrperson 2 auf der virtuellen Ebene (Lehrperson 2, 2/12-13, 2/27-30).

Beim Chatten kann laut Lehrperson 2 ein Nachteil oder eine Überforderung für gewisse Jugendliche mit motorischer Beeinträchtigung entstehen, wenn Kontakte wieder abrechen, da die Jugendlichen zu langsam sind. Facebook bietet jedoch andere Möglichkeiten, die mehr Zeit lassen, um sich auszutauschen, was auch Lehrperson 1 bestätigt. Ausserdem kann das Chatten auch anspornend wirken, um das Zehn-Fingersystem zu erlernen und eine gewisse Geläufigkeit darin zu erlangen (Lehrperson 1, 3/11-12; Lehrperson 2, 2/37-3/2, 3/5-11).

In Bezug auf die Chancen für Jugendliche mit eingeschränkter Kommunikation gehen die Meinungen und Erfahrungen der beiden befragten Lehrpersonen auseinander. Während Lehrperson 2 den Eindruck hat, dass die Möglichkeit der Facebook-Nutzung, insbesondere wenn gewisse Sinne beeinträchtigt sind, nicht nur durch Jugendliche, sondern auch von Erwachsenen rege genutzt wird, gibt Lehrperson 1 an, dass es kommunikativ ein gewisses Niveau braucht, um wirklich von Facebook zu profitieren. Natürlich spielen dabei auch die motorischen Fähigkeiten eine grosse Rolle. Damit die Kommunikation im Chat fließen kann, braucht es mehr als nur den Ein-Finger-Tipp-Stil (Lehrperson 1, 3/14-21 Lehrperson 2, 2/35-37).

Lehrperson 1 erzählt, dass es in ihrer Institution oft zu Kontakten mit Regelklassen kommt und dass diese Jugendlichen untereinander Kontakte auf Facebook aufrechterhalten. Die Lehrperson vermutet jedoch, dass es sich dabei auch um eine Freundesammlerei handeln könnte. Es ist zwar eine gute Möglichkeit, dass die Jugendlichen in Kontakt kommen mit andern, nichtbehinderten Jugendlichen. Diese Kontakte sind aber leider selten von allzu langer Dauer (Lehrperson 1, 2/26-30).

Facebook bietet den Jugendlichen auf jeden Fall die Möglichkeit, ihre Behinderung in den Hintergrund zu stellen und sich in einer Weise darzustellen, in welcher es für einmal nicht primär um ihre Behinderung geht. Die Jugendlichen können Facebook als eine Plattform nutzen, auf welcher sie dabei sein können, ohne ihre Behinderung anzusprechen. Diese also nicht auf Anhieb sichtbar ist. In den Texten, werden jedoch dann andere Schwächen, zum Beispiel sprachliche, sichtbar (Lehrperson 1, 3/10-13, 4/1-4; Lehrperson 2, 1/13-15, 1/17-19, 2/13-14).

Bis zu einem gewissen Punkt ist kaschieren auch normal, schliesslich versucht jeder zum Beispiel auf Fotos das Negative wegzukaschieren (Lehrperson 1, 3/29-30; Lehrperson 2, 3/20-26).

Facebook kann aus Sicht der Lehrperson 1 als Plattform genutzt werden, um neue Stylings auszuprobieren, mit dem Aussehen oder einem Image zu experimentieren und Reaktionen von anderen Jugendlichen auszutesten. Dies beginnt schon beim Profilfoto. Die Jugendlichen posieren mit Kappe und Handschuhen oder posten Fotos, Musik oder Filme, welche ihr Image untermalen sollen. Dieses Ausprobieren kann auch eine Chance sein, denn je nach Reaktion getrauen sich die Jugendlichen dann auch eher mal, so im realen Leben aufzutreten (Lehrperson 1, 1/28-32, 1/38-2/3, 2/7-11, 4/9-12).

Lehrperson 2 ist eher der Ansicht, dass Jugendliche in Sachen Style nach wie vor in Pausengesprächen, von den Geschwistern oder auch gewissen „Sozialheftli“ inspiriert werden. Musik und Filme austauschen wiederum läuft zusätzlich über iPhone, iTunes, wird aber auch ebenfalls durch Geschwister oder „Sozialheftli“ thematisiert (Lehrperson 2, 1/32-33, 1/37-2/1).

Die Jugendlichen mit Körperbehinderung machen sich, nach Erfahrungen von Lehrperson 1, eher wenig Gedanken über ihre Behinderung und wie diese nach Aussen wirkt, denn sie kennen und akzeptieren sich untereinander. Es erfüllt die Jugendlichen aber scheinbar mit Stolz, wenn sie offensichtlich gleich viele oder sogar mehr Freunde haben wie andere auch, was auf Facebook anhand der Freundesanzahl ersichtlich wird. Diese Tatsache bietet auch die Möglichkeit die Jugendlichen auf das Thema Körperbehinderung anzusprechen, zumal dies in diesem Alter auch automatisch kommt (Lehrperson 1, 3/37-39; Lehrperson 2, 1/22-25, 3/26-29).

6. Zusammenfassung und Diskussion

In den nachfolgenden Kapiteln, werden zuerst die Fragestellung und Unterfragen beantwortet und anschliessend daraus pädagogische Konsequenzen abgeleitet. Ebenfalls wird das methodische Vorgehen kritisch reflektiert und ausserdem weiterführende Themen aufgezeigt. Den Abschluss dieser Arbeit bilden die Schlussfolgerungen.

6.1. Beantwortung der Fragestellung und Unterfragen

Wie nutzen Jugendliche mit Körperbehinderung Facebook?

Jugendliche nutzen Facebook täglich zehn Minuten bis zu einer Stunde, meistens zu Hause am Computer, einzelne auch mittels Smartphone. Die Jugendlichen geben an, Facebook hauptsächlich zu nutzen, um mit Freunden in Kontakt zu bleiben. Es geht ihnen dabei darum, sich mit Freunden mittels Facebook zu unterhalten und sich zu informieren, was sich in ihrem Bekanntenkreis tut. Die Jugendlichen halten über Facebook hauptsächlich Kontakt zu Personen aus ihrer realen Umgebung. Dabei handelt es sich sowohl um enge Freunde, wie auch lockere Bekannte oder Verwandte. Nur selten wird Facebook genutzt, um Personen im Internet kennenzulernen.

U1: Welche von Facebook angebotenen Funktionen nutzen Jugendliche mit Körperbehinderung?

Von den vielen Funktionen welche Facebook anbietet, nutzen die befragten Jugendlichen hauptsächlich den Chat, um sich mit ihren Freunden zu unterhalten. Noch häufiger bevorzugen sie den „Gefällt-mir“-Button, mit welchem sie Beiträge wie Fotos oder Kommentare anderer Facebook-Nutzer „ liken“ können. Auch das Lesen von Neuigkeiten, welche Freunde auf ihren Profilen posten, ist bei den befragten Jugendlichen sehr beliebt.

Ebenfalls oft werden auch die Suchfunktion, Nachrichten oder Kommentare schreiben genutzt. Auch Links teilen die Jugendlichen teilweise mit ihren Facebook-Freunden. Ihr Profil aktualisieren oder Fotos/Videos hochladen machen die meisten der befragten Jugendlichen selten.

Die restlichen Funktionen wie Abonnemente, Freunde in Listen organisieren, Videoanrufe, zu Veranstaltungen einladen oder den Ortungsdienst etc., werden von den Jugendlichen kaum genutzt.

U2: Wie schätzen Jugendliche mit Körperbehinderung den Umgang mit Facebook ein?

Aus Sicht der Jugendlichen ist Facebook vor allem nützlich, um den Kontakt zu den Freunden aus der realen Welt zu pflegen. Ist der bevorzugte Kontakt in der Realität nicht möglich, ist es von Vorteil, Facebook zu haben, denn dadurch können die Jugendlichen miteinander chatten oder Neuigkeiten auf ihrem Profil mitteilen, wodurch auf einfache Weise alle Facebook-Freunde informiert werden können. Facebook wird auch gerne dafür genutzt, um ein Treffen mit den Freunden zu organisieren.

Auswirkungen der Facebook-Nutzung auf ihr Kommunikationsverhalten sehen die befragten Jugendlichen kaum. Sie treffen sich nicht seltener mit ihren Freunden und schreiben auch nicht weniger SMS oder telefonieren seltener miteinander. Einfluss auf die Beziehungen hat Facebook bei einigen Jugendlichen höchstens zu lockeren Bekannten. Trotzdem geben sie an, dass Facebook insbesondere für die Kontaktpflege mit engen Freunden und auch mit lockeren Bekannten hilfreich ist, jedoch kaum hilfreich für die Kontaktpflege zu Verwandten. Obwohl alle befragten Jugendlichen angeben, dass mehr als die Hälfte ihrer realen Freunde auch auf Facebook mit ihnen befreundet ist, wünschen sie sich, dass mehr ihrer Freunde ein Facebook-Profil hätten.

Auch wenn es sich bei den Facebook-Freunden meist um Personen handelt, welche die Jugendlichen auch aus der Realität kennen, unterscheiden sie diese. Als Grund dafür geben sie die Sicherheit und das Vertrauen an. Sie vertrauen zwar ihren Freunden, denn dies zeichnet eine Freundschaft aus, jedoch sind sich die Jugendlichen bewusst, dass man nie ganz sicher sein kann, ob nun wirklich die Person am anderen Ende sitzt, wie man glaubt.

Dass Facebook auch Gefahren mit sich bringt, sind sich die Jugendlichen sehr wohl bewusst und haben teilweise auch schon Erfahrungen diesbezüglich gemacht. Trotzdem bleibt der Umgang mit Daten wie Fotos oder privaten Informationen locker, oft wissen die Jugendlichen auch zu wenig genau, wie sie ihre Privatsphäre auf Facebook schützen können.

In der scheinbaren Anonymität von Facebook passiert es auch immer wieder, dass die Jugendlichen beim chatten verbal aneinander geraten, was sich dann auf die Realität auswirken kann. Sowohl Jugendliche, als auch Lehrpersonen sind der Meinung, dass beim Chatten sehr einfach Missverständnisse entstehen können, aber auch viel einfacher ein böses Wort geschrieben als gesprochen ist.

U3: Welche Chancen bietet Facebook für Jugendliche mit Körperbehinderung in Bezug auf ihr soziales Umfeld (Peergroup) sowie ihre Identitätsentwicklung?

Im Kapitel 3.4.5 wurden mögliche Chancen für Jugendliche mit Körperbehinderung durch die Nutzung von Facebook formuliert, welche anhand der Befragungen bestätigt oder widerlegt und nachfolgend aufgezeigt werden.

Mobilität

Die Jugendlichen nutzen Facebook gerne, da es den Kontakt zu den Freunden tatsächlich vereinfacht. Dabei geht es auch um das organisieren von Treffen oder darum, den Kontakt zu pflegen, wenn reale Treffen beispielsweise aufgrund eines Spitalaufenthalts oder verschiedenen Wohnorten nicht möglich sind. Die Jugendlichen bevorzugen aber den Kontakt in der Realität.

Kommunikation

Die Jugendlichen machen die Erfahrung, dass durch Chatten Missverständnisse entstehen können und bevorzugen somit Gespräche in der Realität. Für Jugendliche mit erschwelter Kommunikation bietet Facebook nicht mehr Möglichkeiten, da meist auch eine motorische Beeinträchtigung den Fluss eines Chat-Gesprächs verzögert. Da die Jugendlichen primär in der Realität miteinander befreundet sind und ihre Profile erst dann auf Facebook miteinander verknüpfen, erfordert dies auch für Jugendliche mit erschwelter Kommunikation zuerst reale Kontakte zu knüpfen.

Kontaktverminderung/Stigmatisierung

Nach Angaben der Jugendlichen ist es nicht sinnvoll, die Behinderung auf Facebook zu verstecken, denn diese gehört zu einem und gilt es zu akzeptieren, sowohl von den Betroffenen selbst als auch von ihrem Umfeld. Ausserdem handelt es sich bei den Facebook-Freunden meist um Freunde, welche sie aus der Realität kennen und die auch um ihre Behinderung wissen. Die Jugendlichen sind der Meinung, wer sie nicht so annehmen will wie sie sind, soll es lassen.

Die Lehrpersonen machen die Erfahrung, dass die Jugendlichen mit Körperbehinderung in einem normalen und legitimen Rahmen sehr wohl darauf achten, dass man gewisse negative Aspekte nicht auf Anhieb sieht, wie dies doch auch Personen ohne Behinderung mal machen.

Identitätsentwicklung

Aus der schriftlichen Befragung wird ersichtlich, dass die Jugendlichen weniger ihre Interessen über Facebook teilen. Einzelne nutzen zwar die Möglichkeit Links zu Musik oder Videos auf ihrem Profil zu posten, dieser Austausch findet jedoch, wie sich im Interview zeigt, eher in der Realität statt.

Nach Ansicht der Lehrpersonen wird Facebook als Plattform für Stylingexperimente höchstens von Jugendlichen genutzt, welche auch in der Realität neue Stylings ausprobieren. Die Kommentare scheinen die Jugendlichen jedoch nicht zu beeinflussen.

6.2. Pädagogische Konsequenzen

Wie in Tabelle 2 (siehe S. 29) ersichtlich, bietet Facebook sehr viele Funktionen. Es ist schwierig darüber einen Überblick zu haben. Ausserdem änderten sich während dem Jahr, in welchem ich mich intensiv mit Facebook beschäftigt habe, einige Male die Einstellungen und auch die Darstellung des Profils auf dieser Plattform. Diese Tatsache zeigt zusätzlich zu den Ergebnissen dieser Arbeit, dass es unumstritten ist, das Thema Umgang mit Facebook, insbesondere die Privatsphäre-Einstellungen, regelmässig mit den Jugendlichen aufzugreifen. Sich diese Einstellungen genauer anzusehen, erscheint vielleicht verwirrend und zeitintensiv, doch es lohnt sich. Dabei ist es von Vorteil, wenn sich Lehrpersonen selber aktiv mit Facebook beschäftigen.

Nicht nur der schnelle Wandel und das rasante Wachstum von Facebook, sondern auch die Entwicklungsstufe der Jugendlichen sind ein Grund dafür. „Weil Teenager gehirnmässig noch nicht vollständig entwickelt sind, ist auch ihre Fähigkeit, Informationen auszuwählen, zu evaluieren und zu sortieren, weniger gut ausgebildet als im Erwachsenenalter“ (Palfrey & Gasser, 2008, S. 202). Vielfach sind sich Jugendliche gar nicht bewusst, was sie mit ihrem Verhalten anstellen können. Deshalb ist es wichtig, bei der Thematik Streitkultur oder Umgang miteinander sowie der Bedeutung von Freundschaft, auch Facebook einzubeziehen.

Die schriftliche Befragung und auch Aussagen im Interview zeigen, dass die Jugendlichen mit Körperbehinderung neben ihren Freunden auch mit Verwandten und lockeren Bekannten über Facebook verknüpft sind. Auch wenn die befragten Jugendlichen Facebook hauptsächlich zum Chatten nutzen und nur wenige der Befragten Fotos oder Videos posten, ist es sinnvoll, die Facebook-Freunde in Listen zu organisieren, was die Jugendlichen selten anwenden. Dies ist zwar etwas aufwändig, damit kann jedoch einfacher bestimmt werden, wer welche Informationen sehen darf. Zwar kann in den Privatsphäre-Einstellungen gewählt werden, wer was sieht, aber anhand der Freundeslisten kann bei jedem Beitrag oder Foto bestimmt werden, wer genau dies nun sehen darf.

Im Internet gibt es unzählige Seiten, welche Tipps im Umgang mit Facebook bieten. Nachfolgend möchte ich zwei dieser Internetseiten kurz beschreiben:

<http://www.security4kids.ch>

Diese Internetseite bietet Tipps für den Umgang mit Internet allgemein sowohl für Kinder und Jugendliche als auch für Eltern. Für Lehrpersonen gibt es auf dieser Seite Unterrichtsideen und Materialien. Ausserdem gibt es die Möglichkeit von Schulangeboten wie Informationsabende für Eltern oder Sicherheitslektionen via externe Koordinatoren.

www.schaugenau.ch

Neben Informationen über Social Network findet man auf dieser Seite alles rund um die Themen Chat und Instant Messenger. Sie bietet Tipps zur Chatsprache, Informationen zu Social Network sowie wichtige Verhaltensregeln. Diese Seite gibt es für Kinder und Jugendliche sowie für Eltern.

6.3. Kritische Diskussion des forschungsmethodischen Vorgehens

Ich habe nun einen langen und intensiven Denk- und Arbeitsprozess hinter mir. Aus einer kritischen Distanz und im Rückblick auf mein Vorgehen ziehe ich folgende Bilanz:

Das Thema Facebook ist sehr schnelllebig und verändert sich sehr oft. Dies war mir zwar im Vorherein bewusst, trotzdem wollte ich dies in Angriff nehmen und riskierte damit, dass ich einzelne Kapitel im Theorieteil abermals überarbeiten musste, da sich wieder etwas verändert hatte. Doch irgendwann musste ich einen Schlussstrich ziehen, da ich darauf die Fragen für die schriftliche Befragung und das Interview aufbauen wollte.

Als Forschungsmethoden wählte ich zwei verschiedene Instrumente, den Fragebogen und das Interview. Das hat sich bewährt, da ich einerseits anhand des Fragebogen schnell und einfach Fakten erfragen konnte und andererseits in den Interviews vertieft darauf eingehen konnte. Auch dass ich sowohl Jugendliche als auch Lehrpersonen befragt habe, zeigte sich als vorteilhaft, denn dadurch wurde nicht nur die Sicht der Jugendlichen selbst, sondern auch diejenige der Lehrperson aufgezeigt.

Die Jugendlichen in einem Gruppeninterview zu befragen zeigte Vor- und Nachteile. Im Gruppeninterview sind die Jugendlichen mir gegenüber in der Überzahl, wobei während der Befragung auch eine Diskussion entstehen kann. Jedoch hatte ich den Eindruck, dass es für einzelne Jugendliche schwierig war, in einer Gruppe ihre Meinung zu äussern und über ihre Erfahrung zu berichten. Ob dies jedoch in einem Einzelinterview leichter gewesen wäre, kann ich nicht sagen. Für ein anderes Mal würde ich junge Erwachsene retrospektiv, also auf Erinnerungen basierend, befragen, welche Erfahrungen sie als Jugendliche mit Körperbehinderung im Umgang mit Facebook gemacht haben. Da Facebook zur Zeit erst seit ca. vier Jahren in der Schweiz genutzt wird, war dies für diese Arbeit nicht sinnvoll.

6.4. Weiterführende Themen

Durch die Komplexität und teilweise schwer eingrenzbaaren, umfassenden Themen Jugendalter, Körperbehinderung und Facebook haben sich im Laufe der Forschungsarbeit viele neue und interessante Aspekte eröffnet. Nachfolgend liste ich einige Ideen auf, bei welchen es spannend wäre noch vertiefter zu forschen:

- Einfluss von Facebook auf die Identitätsentwicklung bei Jugendlichen mit Körperbehinderung.
- Welche Erfahrungen machen die Eltern von Jugendlichen mit Körperbehinderung.
- Vergleich Erfahrungen von Jugendlichen mit Körperbehinderung in integrativer Schulung mit Jugendlichen in separativer Schulung.
- Vergleich Erfahrungen von Jugendlichen ohne Körperbehinderung.
- Was wünschen sich Jugendliche von der Schule in Bezug auf das Thematisieren im Unterricht (Umgang mit Social Network).

6.5. Schlussfolgerung

Der Titel dieser Arbeit stellt die Frage, ob Facebook eine Chance für Jugendliche mit Körperbehinderung sein kann. Durch die schriftliche Online-Befragung und Gruppeninterviews mit zehn Jugendlichen mit Körperbehinderung sowie Interviews mit zwei Lehrpersonen dieser Jugendlichen bin ich zu folgenden Ergebnissen gekommen:

Wie sich bereits in der Beantwortung der Fragestellung zeigte, kommt es darauf an, wie man dies betrachtet. In Bezug auf die Mobilität, also die Tatsache, dass die befragten Jugendlichen nicht mit den Jugendlichen aus der Nachbarschaft in die Schule gehen und auch ihre Schulfreunde nach Schulschluss, an Wochenenden oder in den Ferien aus Gründen der Distanz kaum sehen können, bedeutet Facebook durchaus eine Chance. Denn dadurch wird der Kontakt vereinfacht. Verabredungen lassen sich einfacher organisieren und durch den Chat bietet Facebook eine zusätzliche Kommunikations-Kontakt-Ebene.

In Bezug auf die eingeschränkte Kommunikation, welche bei Jugendlichen mit Körperbehinderung zusätzlich vorhanden sein kann, sowie die Stigmatisierung/Kontaktverminderung bietet Facebook nur geringe Chancen. Voraussetzung dafür ist jeweils immer auch, dass die Jugendlichen bereits in der Realität Kontakte geknüpft haben, da es ihnen wichtig ist, aus Sicherheitsgründen, die Personen bereits zu kennen.

Da Jugendliche die Funktionen des Identitätsmanagements auf Facebook (persönliche Informationen auf das Profil stellen, Fotos/Videos hochladen) eher selten nutzen, hat dies auch keinen allzu grossen Einfluss auf ihre Identitätsentwicklung. Es spielt auch eine Rolle, wie die Jugendlichen in der Realität damit umgehen.

Mit dieser Arbeit konnte ich aufzeigen, wie Jugendliche mit Körperbehinderung Facebook nutzen und welche Chancen dies ihnen bieten kann. Als Lehrperson dieser Jugendlichen haben wir die Aufgabe, ihnen aufzuzeigen, wie sie Facebook sinnvoll und richtig nutzen können und wo die Gefahren liegen. Denn nur wenn die Jugendlichen gut informiert sind und lernen mit Facebook umzugehen, sowie die Gefahren kennen und erkennen, können sie auch davon profitieren.

7. Verzeichnisse

7.1. Literaturverzeichnis

- Alisch, L.-M. & Wagner, J.W.L. (Hrsg.). (2006). *Freundschaften unter Kindern und Jugendlichen. Interdisziplinäre Perspektiven und Befunde*. Weinheim und München: Juventa Verlag.
- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht. Unterrichtsentwicklung und Unterrichtsevaluation durch Aktionsforschung* (4. Auflage). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Bergeest, H. (2006). *Körperbehindertenpädagogik* (3. Auflage). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Boie, J. (2011). Gute neue Freunde – ein Plädoyer. In E. Reichart. *gute-freunde-boese-freunde. leben im Web* (S. 18-27). München: Deutscher Taschenbuch Verlag.
- Döring, N. (2003). *Sozialpsychologie des Internet. Die Bedeutung des Internet für Kommunikationsprozesse, Identitäten, soziale Beziehungen und Gruppen* (2. Vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage). Bern [u.a.]: Hogrefe.
- Facebook. (2012a). *Nutzungsbedingungen und Richtlinien. Erklärung der Rechte und Pflichten*. Internet: <http://www.facebook.com/legal/terms> [13.08.2012].
- Facebook. (2012b). *Glossar der Begriffe*. Internet: <https://www.facebook.com/help/219443701509174/> [16.08.12].
- Facebook-Newsroom. (2012). *Company Info. Key Facts*. Internet: <https://newsroom.fb.com/content/default.aspx?NewsAreald=22> [02.08.2012].
- Fend, H. (2005). *Entwicklungspsychologie des Jugendalter. Ein Lehrbuch für pädagogische und psychologische Berufe*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Flick, U. (2009). *Sozialforschung. Methoden und Anwendungen. Ein Überblick für die BA-Studiengänge*. Reinbek: Rowohlt.
- Flick, U. (2011). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung*. Reinbek: Rowohlt.
- Friedrichs, H. & Sander, U. (2010). Peers und Medien - die Bedeutung von Medien für den Kommunikations- und Sozialisationsprozess im Kontext von Peerbeziehungen. In M. Harring, O. Böhm-Kasper, C. Rohlf, C. Palantien (Hrsg.). *Freundschaften, Cliques und Jugendkulturen* (S. 283 - 307). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Giel, B. (2007). Dysarthrie/Dysarthrophonie im Kindesalter – Entwicklungsdysarthrie. In H. Schöler & A. Welling (Hrsg.). *Sonderpädagogik der Sprache* (S. 284 – 292). Bern [u.a.]: Hogrefe.
- HfH. (2010). *Wissenschaftliches Arbeiten*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Hurrelmann, K. & Quenzel, G. (2012). *Lebensphase Jugend* (11. Vollständig überarbeitete Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Juventa.

- Jugert, G., Rehder, A., Notz, P. & Petermann, F. (2011). *Soziale Kompetenz für Jugendliche*. Weinheim und München: Beltz Jugenta.
- Kallenbach, K. (2006). Infantile Cerebralparese (ICP). In K. Kallenbach (Hrsg.). *Körperbehinderungen. Schädigungsaspekte, psychosoziale Auswirkungen und pädagogisch-rehabilitative Massnahmen* (2., überarbeitete Auflage. S. 59 - 90). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Kneidinger, B. (2010). *Facebook und Co. Eine soziologische Analyse von Interaktionsformen in Online Social Networks*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Kneidinger, B. (2012). Beziehungspflege 2.0. Interaktions- und Bindungsformen der „Generation Facebook“. In U. Dittler & M. Hoyer (Hrsg.). *Aufwachsen in sozialen Netzwerken. Chancen und Gefahren von Netzgemeinschaften aus medienpsychologischer und medienpädagogischer Perspektive* (S. 79 – 91). München: kopaed.
- Krotz, F. (2009). *Die Veränderung von Privatheit und Öffentlichkeit in der heutigen Gesellschaft*. Internet:
http://www.mediacultureonline.de/fileadmin/bibliothek/krotz_privatheit/krotz_privatheit.pdf
[08.08.2012].
- Largo, R. H. & Czernin, M. (2011). *Jugendjahre. Kinder durch die Pubertät begleiten*. München: Piper.
- Leyendecker, Ch. (2005). *Motorische Behinderungen. Grundlagen, Zusammenhänge und Förderungsmöglichkeiten*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Leyendecker, Ch. (2006a). Geschädigter Körper ≠ behindertes Selbst. In K. Kallenbach (Hrsg.). *Körperbehinderungen. Schädigungsaspekte, psychosoziale Auswirkungen und pädagogisch-rehabilitative Massnahmen* (2., überarbeitete Auflage. S. 13 – 57). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Leyendecker, Ch. (2006b). „Normalerweise bin ich nicht behindert?!“ Entwicklung des Selbstkonzepts und Coping-Prozesse im Leben mit einer körperlichen Schädigung. In B. Ortland (Hrsg.), *Die eigene Behinderung im Fokus. Theoretische Fundierungen und Wege der Inhaltlichen Auseinandersetzung* (S. 12 - 30). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Mayring, P. (2002). *Qualitative Sozialforschung*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Neumann-Braun K., Autenrieth, U. P. (Hrsg.). (2011). *Freundschaft & Gemeinschaft im Social Web: bildbezogenes Handeln & Peergroup-Kommunikation auf Facebook & Co*. Baden-Baden: Nomos, Edition Fischer.
- Ortland, B. (2006). Forschungsgestützte Begründungszusammenhänge. In B. Ortland (Hrsg.), *Die eigene Behinderung im Fokus. Theoretische Fundierungen und Wege der Inhaltlichen Auseinandersetzung* (S. 31 – 42). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Palfrey J. & Gasser U. (2008) *Generation Internet. Die Digital Natives: Wie sie leben, Was sie denken, Wie sie arbeiten*. München: Hanser.

- Salisch, M von. (2010). Wer oder was ist ein Peer? In I. Behnken, G. Breidenstein, I. Michels, M. Philipp, M. von Salisch, B. Wischer. *Szenen, Gruppen, Peers* (S. 4 - 5). Seelze: Friedrich Verlag.
- Schipper, C (2012). Freundschaftsbeziehungen in sozialen Online-Netzwerken am Beispiel StudiVZ. In U. Dittler & M. Hoyer (Hrsg.). *Aufwachsen in sozialen Netzwerken. Chancen und Gefahren von Netzgemeinschaften aus medienpsychologischer und medienpädagogischer Perspektive* (S. 93 – 110). München: kopaed.
- Schmidt, J. (2009). *Das neue Netz. Merkmale, Praktiken und Folgen des Web 2.0*. Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft.
- Schriber, S. (2011). *Selbstkonzeptentwicklung, Identität – Behinderung*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Schweizerische Bundeskanzlei. (1999, Stand 11. März 2012). *Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft*. Internet: <http://www.admin.ch/ch/d/sr/1/101.de.pdf> [08.08.2012].
- Süss, D. (2004). *Mediensozialisation von Heranwachsenden. Dimensionen – Konstanten – Wandel*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Vollbrecht, R. (2003). Aufwachsen in Medienwelten. In K. Fritz, S. Sting & R. Vollbrecht (Hrsg.). *Mediensozialisation. Pädagogische Perspektiven des Aufwachsens in Medienwelten* (S. 13-24). Opladen: Leske + Budrich.
- Willemse, I., Waller, G., & Süss, D. (2010). *JAMES - Jugend, Aktivitäten, Medien - Erhebung Schweiz*. Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Zürich.

7.2. Tabellen- und Abbildungsverzeichnis

Abb. 1 Profil von Facebook	7
Abb. 2 Soziale Beziehungen	8
Abb. 3 Mediensozialisation zwischen gesellschaftlicher Entwicklung und Identitätskonstruktion	13
Abb. 4 Tägliche Internetnutzung (FN1), Tägliche Facebooknutzung (FN2).....	37
Abb. 5 Dauer Facebookmitgliedschaft (FN3)	38
Abb. 6 Nutzungsart (FN4)	38
Abb. 7 Identitäts- / Informationsmanagement (NI)	39
Abb. 8 Kontakt- / Netzwerkmanagement (NI)	40
Abb. 9 Gemeinsamer Austausch (NI).....	40
Abb. 10 Anzahl Facebook-Freunde (F1).....	41
Abb. 11 Reale Freunde auf Facebook (F2).....	41
Abb. 12 Beziehung zu Facebook-Freunden (F3)	42
Abb. 13 Neuigkeiten lesen	43
Abb. 14 Zu Veranstaltungen einladen	43
Abb. 15 Chat	44
Abb. 16 Videoanrufe.....	44
Abb. 17 Nachrichten schreiben	45
Abb. 18 Kommentare schreiben.....	45
Abb. 19 Gruppenfunktion	46
Abb. 20 Ortungsdienste.....	46
Abb. 21 Nutzungsmotive	47
Abb. 22 Kommunikationsverhalten (A1).....	48
Abb. 23 Einfluss auf Beziehungen (A2).....	48
Abb. 24 Kontaktpflege (A3)	49
Abb. 25 Netzwerkaufbau (A4)	49
Tabelle 1: Handlungskomponenten auf Social-Network-Sites	18
Tabelle 2: Funktionen auf Facebook	19

8.2. Fragebogen

Umgang mit Facebook																																																																																																																			
Persönliche Angaben																																																																																																																			
Zuerst ein paar Fragen zu Dir:																																																																																																																			
* SD1: Wie heisst du? (Vorname, Nachname)	Bitte schreibe Deine Antwort hier:																																																																																																																		
<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>																																																																																																																		
SD2: Wann bist du geboren?																																																																																																																			
<input style="width: 100%;" type="text"/>	Bitte ein Datum eingeben: / /																																																																																																																		
SD3: Ich bin																																																																																																																			
<input style="width: 100%;" type="text"/>	Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus: <input type="checkbox"/> Weiblich <input type="checkbox"/> Männlich																																																																																																																		
Facebook Nutzung																																																																																																																			
* FN1: Wie viele Minuten verbringst du durchschnittlich pro Tag im Internet allgemein? (inklusive Facebook)																																																																																																																			
<input style="width: 100%;" type="text"/>	Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus: <input type="checkbox"/> weniger als 10 Minuten <input type="checkbox"/> 10 bis 30 Minuten <input type="checkbox"/> 31 bis 60 Minuten <input type="checkbox"/> 1 bis 2 Stunden <input type="checkbox"/> 2 bis 3 Stunden <input type="checkbox"/> mehr als 3 Stunden																																																																																																																		
* FN2: Wie viele Minuten verbringst du durchschnittlich pro Tag im Facebook?																																																																																																																			
<input style="width: 100%;" type="text"/>	Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus: <input type="checkbox"/> weniger als 10 Minuten <input type="checkbox"/> 10 bis 30 Minuten <input type="checkbox"/> 31 bis 60 Minuten <input type="checkbox"/> 1 bis 2 Stunden <input type="checkbox"/> 2 bis 3 Stunden <input type="checkbox"/> mehr als 3 Stunden																																																																																																																		
* FN3: Seit wann bist du schon ungefähr bei Facebook registriert?																																																																																																																			
<input style="width: 100%;" type="text"/>	Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus: <input type="checkbox"/> 6 Monate oder weniger <input type="checkbox"/> 6 Monate bis 1 Jahr <input type="checkbox"/> 1 bis 2 Jahre <input type="checkbox"/> 2 bis 3 Jahre <input type="checkbox"/> 3 oder mehr Jahre																																																																																																																		
* FN4: Wie nutzt du Facebook?																																																																																																																			
<input style="width: 100%;" type="text"/>	Bitte wähle die zutreffende Antwort aus:																																																																																																																		
	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">nie</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">selten</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">manchmal</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">oft</td> </tr> <tr> <td>am eigenen PC zu Hause</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>am PC in der Schule</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>auf dem Handy/Smartphone</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>auf einem Tablet (z.B. iPod oder iPad)</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		nie	selten	manchmal	oft	am eigenen PC zu Hause	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	am PC in der Schule	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	auf dem Handy/Smartphone	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	auf einem Tablet (z.B. iPod oder iPad)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																									
	nie	selten	manchmal	oft																																																																																																															
am eigenen PC zu Hause	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																															
am PC in der Schule	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																															
auf dem Handy/Smartphone	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																															
auf einem Tablet (z.B. iPod oder iPad)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																															
Nutzungsintensität																																																																																																																			
* NI: Wie häufig nutzt du folgende Funktionen auf Facebook?																																																																																																																			
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: small;"> Wenn du eine Funktion nicht kennst, bedeutet das vermutlich, dass du diese nicht oder nur selten benutzt. Klicke "nie" an. </div>	Bitte wähle die zutreffende Antwort aus: <table style="width: 100%; border: none; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">täglich</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">mehrmals pro Woche</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">mehrmals pro Monat</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">selten</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">nie</td> </tr> <tr> <td>Profil aktualisieren (Titelbild, persönliche Informationen)</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Fotos oder Videos hochladen</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Suchfunktion (Personen oder Inhalte finden)</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Freunde in Listen organisieren</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Neuigkeiten lesen (von Freunden)</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Statusmeldungen aktualisieren (Was machst du gerade?)</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>zu Veranstaltungen einladen</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Markieren (Personen, Orte)</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Chat</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Videofanrufe</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>private Nachrichten</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Kommentare schreiben</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Gruppenfunktion</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Ortungsdienste (Freunden mitteilen, wo du dich befindest)</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Tests/Fragen</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>"Gefällt-mir"</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Abonnements</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>links aus dem Internet teilen</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		täglich	mehrmals pro Woche	mehrmals pro Monat	selten	nie	Profil aktualisieren (Titelbild, persönliche Informationen)	<input type="checkbox"/>	Fotos oder Videos hochladen	<input type="checkbox"/>	Suchfunktion (Personen oder Inhalte finden)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Freunde in Listen organisieren	<input type="checkbox"/>	Neuigkeiten lesen (von Freunden)	<input type="checkbox"/>	Statusmeldungen aktualisieren (Was machst du gerade?)	<input type="checkbox"/>	zu Veranstaltungen einladen	<input type="checkbox"/>	Markieren (Personen, Orte)	<input type="checkbox"/>	Chat	<input type="checkbox"/>	Videofanrufe	<input type="checkbox"/>	private Nachrichten	<input type="checkbox"/>	Kommentare schreiben	<input type="checkbox"/>	Gruppenfunktion	<input type="checkbox"/>	Ortungsdienste (Freunden mitteilen, wo du dich befindest)	<input type="checkbox"/>	Tests/Fragen	<input type="checkbox"/>	"Gefällt-mir"	<input type="checkbox"/>	Abonnements	<input type="checkbox"/>	links aus dem Internet teilen	<input type="checkbox"/>																																																																				
	täglich	mehrmals pro Woche	mehrmals pro Monat	selten	nie																																																																																																														
Profil aktualisieren (Titelbild, persönliche Informationen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																														
Fotos oder Videos hochladen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																														
Suchfunktion (Personen oder Inhalte finden)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																														
Freunde in Listen organisieren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																														
Neuigkeiten lesen (von Freunden)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																														
Statusmeldungen aktualisieren (Was machst du gerade?)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																														
zu Veranstaltungen einladen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																														
Markieren (Personen, Orte)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																														
Chat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																														
Videofanrufe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																														
private Nachrichten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																														
Kommentare schreiben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																														
Gruppenfunktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																														
Ortungsdienste (Freunden mitteilen, wo du dich befindest)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																														
Tests/Fragen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																														
"Gefällt-mir"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																														
Abonnements	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																														
links aus dem Internet teilen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																														

Freunde

* F1: Wie viele bestätigte Freunde hast du auf Facebook?

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:

- weniger als 10
- 11 bis 50
- 51 bis 100
- 101 bis 150
- 150 bis 200
- mehr als 200

* F2: Wie viele deiner realen Freunde sind auch auf Facebook?

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:

- weniger als die Hälfte
- mehr als die Hälfte

* F3: In welcher Beziehung stehst du zu deinen Facebook-Freunden?

Bitte nummeriere jede Box in der Reihenfolge Deiner Präferenz, beginnend von 1 bis 7

- Schulkollegen
- ehemalige Schulkollegen
- beste Freunde
- Freunde welche nicht meine Schule besuchen
- Familie/Verwandte
- Lose Bekannte (z.B. auf Party/im Lager kennen gelernt)
- Auf Facebook kennengelernt

Freunde-Funktionen

Welche Funktionen auf Facebook nutzt du für den Kontakt mit folgenden Personen?

* FU1: für den Kontakt mit Schulkollegen?

Bitte wähle die zutreffende Antwort aus:

	nie	selten	manchmal	oft
Neuigkeiten lesen (von Freunden)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
zu Veranstaltungen einladen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Chat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Videoanrufe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachrichten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kommentare schreiben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gruppenfunktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ortungsdienst	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* FU2: für den Kontakt mit ehemaligen Schulkollegen?

Bitte wähle die zutreffende Antwort aus:

	nie	selten	manchmal	oft
Neuigkeiten lesen (von Freunden)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
zu Veranstaltungen einladen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Chat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Videoanrufe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachrichten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kommentare schreiben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gruppenfunktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ortungsdienst	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* FU3: für den Kontakt mit besten Freunden?

Bitte wähle die zutreffende Antwort aus:

	nie	selten	manchmal	oft
Neuigkeiten lesen (von Freunden)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
zu Veranstaltungen einladen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Chat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Videoanrufe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachrichten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kommentare schreiben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gruppenfunktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ortungsdienst	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* FU4: für den Kontakt mit Freunden welche nicht deine Schule besuchen?

Bitte wähle die zutreffende Antwort aus:

	nie	selten	manchmal	oft
Neuigkeiten lesen (von Freunden)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
zu Veranstaltungen einladen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Chat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Videoanrufe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachrichten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kommentare schreiben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gruppenfunktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ortungsdienst	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*** FU5: für den Kontakt mit Familienmitgliedern/Verwandten?**

Bitte wähle die zutreffende Antwort aus:

	nie	selten	manchmal	oft
Neuigkeiten lesen (von Freunden)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
zu Veranstaltungen einladen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Chat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Videoanrufe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachrichten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kommentare schreiben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gruppenfunktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ortungsdienst	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*** FU6: für den Kontakt mit losen Bekannten (z.B. auf Party/im Lager kennengelernt)?**

Bitte wähle die zutreffende Antwort aus:

	nie	selten	manchmal	oft
Neuigkeiten lesen (von Freunden)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
zu Veranstaltungen einladen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Chat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Videoanrufe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachrichten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kommentare schreiben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gruppenfunktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ortungsdienst	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*** FU7: für den Kontakt mit Personen, die du auf Facebook kennengelernt hast?**

Bitte wähle die zutreffende Antwort aus:

	nie	selten	manchmal	oft
Neuigkeiten lesen (von Freunden)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
zu Veranstaltungen einladen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Chat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Videoanrufe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachrichten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kommentare schreiben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gruppenfunktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ortungsdienst	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Motive

Wie stark stimmst du folgenden Aussagen zu?

*** M1: Ich nutze Facebook ...**

Bitte wähle die zutreffende Antwort aus:

	trifft sehr zu	trifft eher zu	trifft eher nicht zu	trifft nicht zu
...um freie Zeit aufzufüllen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
...nur zur Unterhaltung mit Freunden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
...um herauszufinden, was sich in meinem Bekanntenkreis tut.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
...um über die aktuellen Trends informiert zu bleiben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
...um etwas über neue Musik oder Filme herauszufinden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
...um Näheres über jemanden herauszufinden, den ich bereits im realen Leben getroffen habe.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
...um mehr über andere Personen aus meiner Umgebung zu erfahren.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
...um mit Freunden in Kontakt zu bleiben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
...um neue Personen kennen zu lernen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Auswirkungen

Wie stark stimmst du folgenden Aussagen zu?

*** A1: Seit ich Facebook nutze...**

Bitte wähle die zutreffende Antwort aus:

	stimmt	stimmt etwas	stimmt nicht
...telefoniere ich seltener mit meinen Freunden und Bekannten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
...schreibe ich weniger SMS an meine Freunde und Bekannten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
...treffe ich mich seltener mit Freunden und Bekannten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*** A2: Wie haben sich folgende Beziehungen durch die Facebook-Nutzung verändert?**

Bitte wähle die zutreffende Antwort aus:

	sehr stark	stark	mittelmässig	schwach	gar nicht
Beziehungen zu engen Freundinnen und Freunden	<input type="checkbox"/>				
Beziehungen zu eher lockeren Bekannten	<input type="checkbox"/>				
Beziehungen zu Familie/Verwandte	<input type="checkbox"/>				

*** A3: Wie hilfreich ist Facebook deiner Meinung nach für die Kontaktpflege mit folgenden Personen?**

Bitte wähle die zutreffende Antwort aus:

	nicht hilfreich	kaum hilfreich	eher hilfreich	hilfreich
enge Freundinnen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
lockere Bekannte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Familie/Verwandte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*** A4: Würdest du dir wünschen, dass mehr deiner Freunde Facebook nutzen würden?**

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:

++ Ja, auf jeden Fall; + eher JA; - eher Nein; -- Nein, überhaupt nicht

++ + - --

8.3. Rohdaten Fragebogen

SD1	SD2 Alter	SD3 Geschlecht	FN1 Tägliche Internetnutzung	FN2 Tägliche Facebooknutzung	FN3 Dauer Facebookmitgliedschaft
1	16	Männlich	1 bis 2 Stunden	1 bis 2 Stunden	1 bis 2 Jahre
2	15 ½	Männlich	mehr als 3 Stunden	10 bis 30 Minuten	3 oder mehr Jahre
3	16	Weiblich	10 bis 30 Minuten	weniger als 10 Minuten	6 Monate bis 1 Jahr
4	16 ½	Weiblich	1 bis 2 Stunden	31 bis 60 Minuten	1 bis 2 Jahre
5	15	Männlich	31 bis 60 Minuten	31 bis 60 Minuten	6 Monate bis 1 Jahr
6	17	Männlich	31 bis 60 Minuten	31 bis 60 Minuten	3 oder mehr Jahre
7	17	Männlich	2 bis 3 Stunden	1 bis 2 Stunden	3 oder mehr Jahre
8	16 ½	Männlich	2 bis 3 Stunden	2 bis 3 Stunden	3 oder mehr Jahre
9	16 ½	Weiblich	10 bis 30 Minuten	10 bis 30 Minuten	2 bis 3 Jahre
10	14 ½	Männlich	1 bis 2 Stunden	10 bis 30 Minuten	1 bis 2 Jahre

FN4 [am eigenen PC zu Hause]	FN4 [am PC in der Schule]	FN4 [auf dem Handy/Smartphone]	FN4 [auf einem Tablet (z.B. iPod oder iPad)]
oft	nie	nie	nie
oft	nie	manchmal	nie
manchmal	nie	nie	nie
oft	nie	manchmal	nie
oft	nie	nie	nie
oft	selten	selten	nie
oft	selten	oft	oft
oft	selten	selten	nie
manchmal	selten	nie	nie
oft	selten	nie	nie

NI [Profil aktualisieren (Titelbild, persönliche Informationen)]	NI [Fotos oder Videos hochladen]	NI [Suchfunktion (Personen oder Inhalte finden)]	NI [Freunde in Listen organisieren]
mehrmals pro Woche	mehrmals pro Woche	selten	selten
mehrmals pro Woche	nie	mehrmals pro Woche	nie
selten	nie	selten	nie
selten	selten	mehrmals pro Monat	selten
nie	selten	mehrmals pro Woche	selten
mehrmals pro Monat	mehrmals pro Monat	mehrmals pro Monat	selten
selten	selten	mehrmals pro Monat	selten
selten	selten	mehrmals pro Woche	nie
nie	selten	selten	selten
selten	mehrmals pro Monat	mehrmals pro Monat	nie

NI [Neuigkeiten lesen (von Freunden)]	NI [Statusmeldungen aktualisieren (Was machst du gerade?)]	NI [zu Veranstaltungen einladen]	NI [Markieren (Personen, Orte)]
täglich	selten	selten	mehrmals pro Woche
täglich	selten	nie	nie
selten	nie	nie	nie
täglich	nie	selten	nie
täglich	nie	nie	nie
mehrmals pro Monat	mehrmals pro Monat	mehrmals pro Monat	mehrmals pro Monat
täglich	mehrmals pro Woche	täglich	selten
täglich	mehrmals pro Woche	nie	selten
mehrmals pro Woche	nie	nie	selten
täglich	nie	nie	nie

NI [Chat]	NI [Videofanrufe]	NI [private Nachrichten]	NI [Kommentare schreiben]	NI [Gruppenfunktion]
täglich	selten	mehrmals pro Monat	täglich	nie
mehrmals pro Woche	nie	mehrmals pro Woche	selten	selten
mehrmals pro Monat	nie	mehrmals pro Monat	mehrmals pro Monat	nie
täglich	nie	selten	mehrmals pro Monat	mehrmals pro Woche
täglich	selten	nie	selten	nie
mehrmals pro Woche	selten	mehrmals pro Woche	mehrmals pro Woche	selten
täglich	selten	mehrmals pro Monat	täglich	selten
täglich	täglich	täglich	mehrmals pro Woche	selten
mehrmals pro Woche	nie	mehrmals pro Monat	mehrmals pro Woche	nie
selten	nie	selten	mehrmals pro Woche	selten

NI [Ortungsdienste (Freunden mitteilen, wo du dich befindest)]	NI [Fragen]	NI ["Gefällt-mir"]	NI [Abonnements]	NI [Links aus dem Internet teilen]
selten	selten	täglich	nie	selten
nie	mehrmals pro Woche	täglich	nie	selten
nie	selten	selten	nie	nie
selten	nie	täglich	nie	nie
nie	selten	selten	nie	nie
mehrmals pro Woche	selten	täglich	selten	mehrmals pro Woche
mehrmals pro Monat	selten	täglich	nie	mehrmals pro Monat
nie	täglich	täglich	selten	täglich
nie	nie	mehrmals pro Woche	nie	selten
nie	mehrmals pro Woche	täglich	nie	mehrmals pro Monat

F1 Anzahl Facebook-Freunde	F2 reale Freunde auf Facebook	F3 [Reihenfolge 1]	F3 [Reihenfolge 2]	F3 [Reihenfolge 3]
mehr als 200	mehr als die Hälfte	beste Freunde	ausserhalb Schule	Familie/Verwandte
11 bis 50	mehr als die Hälfte	Schulkollegen	ehemalige Schulkoll.	beste Freunde
11 bis 50	mehr als die Hälfte	Schulkollegen	ehemalige Schulkoll.	beste Freunde
150 bis 200	mehr als die Hälfte	beste Freunde	ausserhalb Schule	ehemalige Schulkoll.
51 bis 100	mehr als die Hälfte	Familie/Verwandte	beste Freunde	Schulkollegen
150 bis 200	mehr als die Hälfte	beste Freunde	Familie/Verwandte	ehemalige Schulkoll.
mehr als 200	mehr als die Hälfte	Schulkollegen	beste Freunde	Familie/Verwandte
101 bis 150	mehr als die Hälfte	Schulkollegen	ehemalige Schulkoll.	beste Freunde
11 bis 50	mehr als die Hälfte	Familie/Verwandte	Schulkollegen	ehemalige Schulkoll.
11 bis 50	mehr als die Hälfte	beste Freunde	Schulkollegen	ehemalige Schulkoll.

F3 [Reihenfolge 4]	F3 [Reihenfolge 5]	F3 [Reihenfolge 6]	F3 [Reihenfolge 7]
Schulkollegen	ehemalige Schulkoll.	Auf Facebook kenneng.	Lose Bekannte
ausserhalb Schule	Lose Bekannte	Familie/Verwandte	Auf Facebook kenneng.
Familie/Verwandte	Lose Bekannte	ausserhalb Schule	Auf Facebook kenneng.
Schulkollegen	Familie/Verwandte	Lose Bekannte	Auf Facebook kenneng.
ausserhalb Schule	ehemalige Schulkoll.	Lose Bekannte	Auf Facebook kenneng.
Schulkollegen	Lose Bekannte	ausserhalb Schule	Auf Facebook kenneng.
Lose Bekannte	Auf Facebook kenneng.	ausserhalb Schule	ehemalige Schulkoll.
ausserhalb Schule	Familie/Verwandte	Lose Bekannte	Auf Facebook kenneng.
beste Freunde	Lose Bekannte	ausserhalb Schule	Auf Facebook kenneng.
ausserhalb Schule	Familie/Verwandte	Lose Bekannte	Auf Facebook kenneng.

FU1 [Neuigkeiten lesen (von Freunden)]	FU1 [zu Veranstaltungen einladen]	FU1 [Chat]	FU1 [Videoanrufe]	FU1 [Nachrichten]	FU1 [Kommentare schreiben]	FU1 [Gruppenfunktion]	FU1 [Ortungsdienst]
selten	nie	selten	nie	selten	selten	nie	nie
manchmal	nie	manchmal	nie	selten	manchmal	nie	nie
nie	nie	manchmal	nie	manchmal	manchmal	nie	nie
oft	selten	oft	oft	manchmal	manchmal	manchmal	selten
oft	nie	oft	nie	selten	manchmal	nie	nie
oft	manchmal	oft	selten	manchmal	oft	manchmal	manchmal
oft	selten	oft	selten	oft	oft	selten	selten
oft	selten	oft	manchmal	manchmal	oft	selten	nie
manchmal	nie	oft	nie	oft	oft	nie	nie
oft	nie	selten	nie	oft	oft	selten	nie

FU2 [Neuigkeiten lesen (von Freunden)]	FU2 [zu Veranstaltungen einladen]	FU2 [Chat]	FU2 [Videoanrufe]	FU2 [Nachrichten]	FU2 [Kommentare schreiben]	FU2 [Gruppenfunktion]	FU2 [Ortungsdienst]
manchmal	selten	manchmal	nie	manchmal	manchmal	nie	nie
oft	nie	oft	nie	selten	manchmal	nie	nie
nie	nie	selten	nie	nie	nie	nie	nie
oft	manchmal	oft	selten	manchmal	nie	nie	nie
oft	nie	oft	nie	nie	manchmal	nie	nie
oft	manchmal	oft	selten	manchmal	oft	selten	manchmal
oft	selten	oft	oft	oft	oft	selten	nie
manchmal	nie	oft	oft	manchmal	manchmal	selten	nie
oft	nie	oft	nie	oft	oft	nie	nie
oft	nie	selten	nie	manchmal	manchmal	nie	nie

FU3 [Neuigkeiten lesen (von Freunden)]	FU3 [zu Veranstaltungen einladen]	FU3 [Chat]	FU3 [Videoanrufe]	FU3 [Nachrichten]	FU3 [Kommentare schreiben]	FU3 [Gruppenfunktion]	FU3 [Ortungsdienst]
oft	manchmal	oft	oft	oft	oft	selten	selten
oft	selten	manchmal	nie	selten	manchmal	nie	nie
selten	nie	manchmal	nie	manchmal	manchmal	nie	nie
oft	selten	oft	manchmal	manchmal	oft	selten	selten
oft	nie	oft	nie	nie	oft	nie	nie
oft	oft	oft	manchmal	oft	oft	selten	manchmal
oft	oft	oft	oft	oft	oft	oft	manchmal
manchmal	nie	oft	oft	manchmal	oft	selten	nie
oft	nie	oft	nie	oft	oft	nie	nie
oft	nie	manchmal	nie	oft	oft	selten	nie

FU4 [Neuigkeiten lesen (von Freunden)]	FU4 [zu Veranstaltungen einladen]	FU4 [Chat]	FU4 [Videoanrufe]	FU4 [Nachrichten]	FU4 [Kommentare schreiben]	FU4 [Gruppenfunktion]	FU4 [Ortungsdienst]
oft	manchmal	oft	manchmal	oft	oft	selten	selten
manchmal	nie	manchmal	nie	manchmal	selten	nie	nie
nie	nie	selten	nie	oft	nie	nie	nie
manchmal	nie	oft	manchmal	nie	oft	oft	nie
manchmal	nie	oft	nie	nie	nie	nie	nie
oft	oft	oft	selten	manchmal	oft	selten	oft
oft	oft	oft	oft	oft	oft	manchmal	selten
selten	nie	oft	selten	manchmal	manchmal	selten	nie
nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie
manchmal	nie	manchmal	nie	manchmal	oft	selten	nie

FU5 [Neuigkeiten lesen (von Freunden)]	FU5 [zu Veranstaltungen einladen]	FU5 [Chat]	FU5 [Videoanrufe]	FU5 [Nachrichten]	FU5 [Kommentare schreiben]	FU5 [Gruppenfunktion]	FU5 [Ortungsdienst]
manchmal	nie	oft	oft	manchmal	selten	nie	nie
selten	nie	selten	nie	nie	nie	nie	nie
selten	nie	nie	nie	oft	selten	selten	nie
oft	nie	selten	nie	selten	manchmal	nie	selten
manchmal	nie	manchmal	nie	nie	selten	nie	nie
oft	oft	oft	selten	oft	oft	selten	oft
oft	oft	oft	oft	oft	oft	oft	oft
selten	nie	manchmal	selten	selten	manchmal	selten	nie
oft	nie	oft	nie	oft	oft	nie	nie
oft	nie	selten	nie	manchmal	oft	selten	nie

FU6 [Neuigkeiten lesen (von Freunden)]	FU6 [zu Veranstaltungen einladen]	FU6 [Chat]	FU6 [Videoanrufe]	FU6 [Nachrichten]	FU6 [Kommentare schreiben]	FU6 [Gruppenfunktion]	FU6 [Ortungsdienst]
oft	manchmal	oft	nie	manchmal	selten	nie	nie
selten	nie	selten	nie	selten	manchmal	nie	nie
nie	nie	selten	nie	selten	selten	nie	nie
selten	nie	oft	nie	manchmal	oft	nie	nie
manchmal	nie	selten	nie	nie	nie	nie	nie
oft	manchmal	manchmal	nie	manchmal	oft	manchmal	oft
oft	oft	oft	oft	oft	oft	oft	oft
nie	nie	manchmal	nie	selten	selten	selten	nie
nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie
oft	nie	manchmal	nie	manchmal	oft	selten	nie

FU7 [Neuigkeiten lesen (von Freunden)]	FU7 [zu Veranstaltungen einladen]	FU7 [Chat]	FU7 [Videoanrufe]	FU7 [Nachrichten]	FU7 [Kommentare schreiben]	FU7 [Gruppenfunktion]	FU7 [Ortungsdienst]
manchmal	selten	manchmal	nie	manchmal	manchmal	nie	nie
nie	nie	manchmal	nie	selten	manchmal	nie	nie
nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie
nie	nie	selten	nie	nie	nie	nie	nie
oft	selten	manchmal	nie	selten	manchmal	nie	manchmal
selten	selten	selten	selten	selten	selten	selten	nie
manchmal	nie	oft	selten	manchmal	manchmal	selten	nie
nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie
nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie

M1 [...um freie Zeit aufzufüllen.]	M1 [...nur zur Unterhaltung mit Freunden.]	M1 [...um herauszufinden, was sich in meinem Bekanntenkreis tut.]	M1 [...um über die aktuellen Trends informiert zu bleiben.]
trifft eher nicht zu	trifft sehr zu	trifft sehr zu	trifft eher nicht zu
trifft eher nicht zu	trifft eher zu	trifft eher zu	trifft nicht zu
trifft eher zu	trifft sehr zu	trifft eher nicht zu	trifft nicht zu
trifft eher zu	trifft sehr zu	trifft eher zu	trifft eher zu
trifft nicht zu	trifft nicht zu	trifft nicht zu	trifft nicht zu
trifft eher nicht zu	trifft eher zu	trifft eher zu	trifft sehr zu
trifft sehr zu	trifft sehr zu	trifft sehr zu	trifft sehr zu
trifft eher nicht zu	trifft sehr zu	trifft eher zu	trifft sehr zu
trifft sehr zu	trifft eher zu	trifft eher zu	trifft eher nicht zu
trifft eher nicht zu	trifft eher zu	trifft sehr zu	trifft eher nicht zu

M1 [...um etwas über neue Musik oder Filme herauszufinden.]	M1 [...um Näheres über jemanden herauszufinden, den ich bereits im realen Leben getroffen habe.]	M1 [...um mehr über andere Personen aus meiner Umgebung zu erfahren.]	M1 [...um mit Freunden in Kontakt zu bleiben.]	M1 [...um neue Personen kennen zu lernen.]
trifft eher nicht zu	trifft sehr zu	trifft sehr zu	trifft sehr zu	trifft eher zu
trifft eher nicht zu	trifft eher zu	trifft eher nicht zu	trifft sehr zu	trifft nicht zu
trifft nicht zu	trifft eher nicht zu	trifft nicht zu	trifft sehr zu	trifft nicht zu
trifft nicht zu	trifft eher zu	trifft sehr zu	trifft sehr zu	trifft nicht zu
trifft eher nicht zu	trifft eher nicht zu	trifft eher zu	trifft sehr zu	trifft nicht zu
trifft sehr zu	trifft eher zu	trifft eher zu	trifft sehr zu	trifft sehr zu
trifft nicht zu	trifft sehr zu	trifft sehr zu	trifft sehr zu	trifft sehr zu
trifft eher nicht zu	trifft sehr zu	trifft eher zu	trifft sehr zu	trifft sehr zu
trifft eher nicht zu	trifft eher zu	trifft nicht zu	trifft sehr zu	trifft eher nicht zu
trifft nicht zu	trifft eher zu	trifft eher zu	trifft sehr zu	trifft nicht zu

A1 [...telefoniere ich seltener mit meinen Freunden und Bekannten]	A1 [...schreibe ich weniger SMS an meine Freunde und Bekannten]	A1 [...treffe ich mich seltener mit Freunden und Bekannten]	A2 [Beziehungen zu engen Freunden]	A2 [Beziehungen zu eher lockeren Bekannten]	A2 [Beziehungen zu Familie/Verwandte]
stimmt nicht	stimmt nicht	stimmt nicht	sehr stark	stark	gar nicht
stimmt etwas	stimmt	stimmt etwas	mittelmässig	stark	gar nicht
stimmt etwas	stimmt nicht	stimmt nicht	gar nicht	schwach	stark
stimmt	stimmt etwas	stimmt nicht	schwach	mittelmässig	sehr stark
stimmt etwas	stimmt	stimmt nicht	sehr stark	schwach	gar nicht
stimmt nicht	stimmt nicht	stimmt nicht	gar nicht	gar nicht	gar nicht
stimmt nicht	stimmt nicht	stimmt nicht	gar nicht	gar nicht	gar nicht
stimmt nicht	stimmt nicht	stimmt etwas	sehr stark	mittelmässig	gar nicht
stimmt nicht	stimmt	stimmt nicht	gar nicht	gar nicht	gar nicht
stimmt nicht	stimmt etwas	stimmt nicht	gar nicht	gar nicht	gar nicht

A3 [enge Freunde]	A3 [lockere Bekannte]	A3 [Familie/Verwandte]	A4
hilfreich	hilfreich	kaum hilfreich	eher Ja
hilfreich	eher hilfreich	kaum hilfreich	eher Ja
hilfreich	hilfreich	hilfreich	Ja, auf jeden Fall
eher hilfreich	kaum hilfreich	kaum hilfreich	Ja, auf jeden Fall
hilfreich	eher hilfreich	hilfreich	eher Ja
eher hilfreich	eher hilfreich	kaum hilfreich	Ja, auf jeden Fall
hilfreich	hilfreich	hilfreich	Ja, auf jeden Fall
hilfreich	hilfreich	nicht hilfreich	Ja, auf jeden Fall
hilfreich	hilfreich	eher hilfreich	Ja, auf jeden Fall
hilfreich	hilfreich	kaum hilfreich	Ja, auf jeden Fall

8.4. Transkripte Interview

8.4.1. Interview Jugendliche 1

Jugendliche	Interview 1	Seite 1
1	I: Was bedeutet für euch Freundschaft? Was heisst das für euch?	
2	B1: Freundschaft.	
3	B2: Also Freund/ ein Freund oder eine Freundin ist für mich jemand, dem man vertrauen kann, dem	DF
4	man Sachen anvertrauen kann. Ähm der nicht gerade alles herum erzählt und ja mit dem man	
5	zusammen Spass auch haben kann.	
6	I: Mhm. Und im Facebook ist das anders? Ist das etwas anderes, ein Freund?	
7	B2: Dort ist das nur eine Zahl. <u>Ganz ehrlich gesagt</u>	UF
8	B3: <u>ÄHM</u> . Für dich.	
9	I: Ein Kontakt.	
10	B2: Ja. Für mich ist das einfach dort eine Zahl und naja.	
11	B3: Ja wenn du noch, wenn du noch Kollegen angenommen hast auf dem Facebook, die du gar	UF
12	nicht im realen Leben kennst.	
13	B2: <u>Eben</u> .	
14	B4: <u>Ja</u> .	
15	B3: Aber wenn man es so macht, dass man nur die annimmt die man auch persönlich kennt, dann	UF
16	ist das etwas anderes.	
17	B4: Ja schon.	
18	B3: Weil ich mach das nicht, dass ich jemanden nehme, den ich gar nicht kenne. Auf gut deutsch.	UF
19	B4: <u>Ja</u> .	
20	B2: <u>Mhm</u> .	
21	I: Also seid ihr einverstanden <u>mit B1</u> Meinung?	
22	B4: <u>Ja</u>	
23	B1: Ja, im realen Leben, würde ich noch (-) mit den Kollegen jetzt zum Beispiel dort (-) verbringt	DF
24	man auch die Freizeit oft, ähm dort hat man gemeinsam Spass, dort. Man verbringt einfach	
25	zusammen also ähm, wie soll ich es sagen.	
26	B3: ähm, " <u>abhänge</u> ".	DF
27	I: Zum Zeit <u>verbringen</u> .	DF
28	B1: <u>Ja man zeigt/</u>	
29	I: Ja ich habe dich verstanden, ja zum Zeit verbringen miteinander, zum etwas abmachen.	
30	B1: <u>Genau, ja. Mhm</u> .	
31	I: <u>Freizeit verbringen</u> und wie du gesagt hast, vertrauen, auch einmal ein Geheimnis anvertrauen,	
32	Freunden im realen Leben.	
33	B1: Mhm.	
34	I: Wie viele Personen würdet ihr jetzt als wirklich so einen Freund wie wir es jetzt definiert haben	
35	im realen Leben bezeichnen?	
36	B2: Drei.	AN
37	B1: Ja da habe ich schon ein bisschen mehr. Ich weiss es gar nicht.	
38	I: So schätzungsweise?	
39	B1: So 20, 30.	AN
40	I: Ja. Okay.	

Jugendliche	Interview 1	Seite 2
1	B2: So vielen Leuten vertraust du?	
2	B1: Also richtig vertrauen(-) es sind einfach Kollegen.	
3	B4: Etwa 20.	AN
4	B2: Ja das ist einfach, wir sprechen da von Freunden, nicht von Kollegen. Kollegen könnte ich auch	
5	um die 30 haben.	
6	B3: Ja.	
7	B1: Okay, also dann ähm. Ja nein sagen wir so 10, 20.	AN
8	B3: [lacht]	
9	B4: Also ja so 20, ja.	AN
10	B3: Drei, Vier. Plus-Minus.	AN
11	I: Und von wo kennt ihr eure Freunde?	
12	B1: Von der öffentlichen Schule, also von früher, die ich dort kennengelernt habe. Oder auch vom	WO
13	Dorf her.	
14	I: Nachbarschaft.	
15	B1: Genau.	
16	B4: Auch vom Dorf eigentlich auch.	WO
17	I: Von der Schule da, vom X.?	
18	B3: Mhm.	WO
19	B4: Von DA auch.	WO
20	I: Teilweise auch.	
21	B2: Aber nicht so, ja.	WO
22	B1: Also ja es geht.	WO
23	B3: Bei mir ist es vorwiegend von da.	WO
24	I: Und von Vereinen? Seit ihr <u>vielleicht</u> in einem Verein?	
25	B3: <u>Ja</u> .	WO
26	B1: Gewesen...Ja, das auch. Fussball, früher.	WO
27	B3: Jetzt nicht mehr?	
28	B1: Hä? Nein.	
29	I: Oder (-). Vielleicht auch aus dem Internet?	WO
30	B3: Nein, <u>nein</u> .	
31	B1: <u>Doch</u> .	
32	B4: m-m [Kopfschütteln]	
33	B2: Nicht wirklich nein. Nur ein bisschen.	
34	B1: Doch.	
35	I: Auch schon jemanden im Internet kennengelernt?	
36	B1: Ich habe ihn zuerst mal getroffen gehabt und dann hat sich (-).	
37	I: Jemand über das Internet (-) <u>mehr</u> kennengelernt?	
38	B4: <u>Aha. Ja</u> , (-) das schon, eigentlich auch bei mir.	WO
39	B1: Ja	
40	I: Aber eigentlich hast du die Person nicht im Internet kennengelernt, sondern im realen Leben.	

Jugendliche	Interview 1	Seite 3
1	B1: Nein bei mir ist es eben also ich hab ihn im Internet kennengelernt und nachher haben wir mal	WO
2	abgemacht, weil er im gleichen Dorf ist, hat man sich gesehen halt auch und dann hat sich	
3	daraus eine Freundschaft gebildet.	
4	I: Jetzt geht es ein bisschen mehr um Facebook. Warum habt ihr ein Facebook-Profil?	
5	B3: Also ganz ehrlich, weil ich teilweise sind ja auch Familie drin oder solche die ich wenig sehe,	NM
6	und dass ich mit denen trotzdem unter dem Jahr Kontakt haben kann. Sonst gibt es nur an	
7	Weihnachten Kontakt. Das ist halt ein bisschen, ja ein bisschen wenig.	
8	B1: Also ich habe Facebook wegen den Kollegen. Damit ich mit ihnen auch immer in Kontakt bin,	NM
9	einige die ein bisschen weiter weg wohnen und auch (lacht) wie soll ich es sagen, zum schauen,	
10	was so diese Kollegen so posten und so. Also es ist so fast wie Unterhaltung. Also es geht jetzt	
11	nicht nur ums familiäre, für das habe ich MSN oder so, weil ich auch eine Cam habe und also es	
12	ist eben auch (-) es unterhältet einfach einen.	
13	B4: Ja bei mir (-) ich habe vor allem Facebook, wenn ich einen Freund(-) wie einfach zum Freunde	NM
14	pflügen.	
15	I: Kontakt pflügen mit Freunden?	
16	B4: Ja.	
17	B2: Also ich muss B1 voll und ganz zustimmen, so ist es bei mir eigentlich auch. Kollegen die	NM
18	irgendwie gegangen sind, oder irgendwo jetzt sind oder erst nächstes Jahr wieder zurück	MK
19	kommen, mit denen kann man einfach sehr gut so Kontakt pflügen und so ja (- -)	
20	B3: Wenn sie denn Facebook haben.	
21	I: Wenn sie denn Facebook haben. Gibt es für euch einen Unterschied zwischen Facebook-	
22	Freunden und Freunden im realen Leben?	
23	B1: <u>Ja</u> .	
24	B4: <u>Ja</u> .	
25	B2: Mhm.	
26	B1: Jaja das schon.	
27	I: Also was ist der Unterschied?	
28	B1: Eben wegen das ähm Vertrauen.	UF
29	I: Also im Facebook <u>würdest du jetzt nicht vertrauen/</u>	
30	B1: <u>Weil man weiss ja nie</u> , wenn ich jetzt wirklich einen nur über das Facebook würde kennenlernen	UF
31	und nicht im <u>ähm</u> (-)	
32	B4: <u>Mhm</u> .	
33	B1: im richtigen Leben kenne oder gesehen habe, kann ich dem gar nicht vertrauen wer dort hinter	GE
34	dem Computer <u>steht</u> ,	
35	B4: <u>Mhm. Ja</u>	
36	B1: ob das jetzt irgend ein 60-jähriger alter Mann ist	GE
37	B3: [lacht]	
38	B1: oder ein <u>Pädophiler</u> ist oder sonst und dann, das ist schon ein sehr sehr grosser Unterschied.	GE
39	B4: <u>Ja</u> .	
40	B1: Und das ist auch, das ist eine Gefahr das ist eine sehr grosse Gefahr.	GE

Jugendliche	Interview 1	Seite 4
1 I:	<u>Also d/</u>	
2 B1:	<u>wenn</u> man nie weiss wer hinten dran steht.	GE
3 I:	Also einfach so von <u>wegen</u>	
4 B3:	(...)	
5 B1:	oder "hockt"	
6 I:	erzählen, Geheimnis erzählen, vertrauen ist macht ihr mit Facebook-Freunde nicht.	
7 B3:	Nein.	
8 I:	Aber so im realen Leben wenn die Person vor euch steht.	
9 B1:	ähm (-) wie jetzt vorher wegen den Kollegen, wenn ich jetzt so meine Real-life Kollegen ähm im	UF
10	Facebook habe oder	
11 I:	Dann schon?	
12 B1:	wenn es jetzt „grusigs“ Wetter ist, ich meine dann ist es schon klar weil ich ihm ja vertraue, weil	UF
13	ich zu jemandem Vertrauen habe, dann schon wenn man jemanden kennt.	
14 B3:	Also ganz ehrlich ich würde auch dann wenn ich die Person kenne nicht per Facebook über	UF
15	Probleme oder was weiss ich schwatzen. Auch wenn man es über Chat macht, also nicht über	
16	Nachrichten, können das ja andere Leute das dann auch lesen und ich fände das dann nicht so	
17	cool. Darum würde ich das auch nicht machen.	
18 B1:	Aber wenn du Kollegen hast, denen vertraust du ja?	
19 B3:	Ja nicht, nein nicht wegen dem. Das kann ja sein, dass man jemanden aus versehen die	UF
20	Passnummer gegeben hat oder dass man vergessen hat abzumelden, oder was weiss ich,	
21	oder? Und dann meint man ja ich chatte mit dem und dem dabei ist es ein ganz anderer. Wenn	
22	man vergessen hat abzustellen.	
23 I:	Okay. B4 hast du noch etwas zu ergänzen?	
24 B4:	Ähm nein eigentlich nicht. Bei mir ist es auch so.	
25 I:	B2?	
26 B2:	Nein ich habe nichts zu ergänzen.	
27 I:	Wie pflegt ihr eure Kontakte zu Schulfreunden ausserhalb, also ihr habt ja gesagt ihr kennt auch	
28	aus der Nachbarschaft oder sonst Freunde, ist das eher Facebook oder das ihr wirklich mit	
29	ihnen viel abmacht oder gibt es da noch anderes zum Beispiel eben du hast vorhin MSN	
30	erwähnt oder vielleicht auch SMS oder telefonieren.	
31 B1:	WhatsApp.	MK
32 I:	Oder WhatsApp. Was ist so das meiste, was würdet ihr sagen zum Kontakte pflegen?	
33 B3:	Ja (-) also eher SMS und dann Facebook.	MK
34 B1:	ähm es kommt darauf an (- -) ähm nein ich würde eigentlich eher sagen so eher im digitalen	MK
35	Leben pflege ich mehr Kollegen als (-) <u>also ich habe schon</u> von denen 10, 20 Kollegen habe ich	
36	schon die wo ich wirklich jedes Wochenende sehe.	
37 B3:	<u>und zwischen durch mal anrufen.</u>	MK
38 I:	Mhm. Richtig siehst.	
39 B1:	Ja also ähm real.	
40 I:	Face-to-face.	

Jugendliche	Interview 1	Seite 5
1	F1: Face-to-face [lacht] genau, also das schon. Aber eben wenn jetzt zum Beispiel einer von Y. ist	MK
2	und ich jetzt zum Beispiel jetzt würde im oberen Teil eben im oberen Teil würde wohnen, dann	NM
3	ist das (-) ähm (-) dann ist schon dann pflege ich schon eher den Kontakt im digitalen Leben,	
4	sag ich jetzt mal so.	
5	I: Wie hilfreich ist eurer Meinung nach Facebook für den Kontakt mit Schulfreunden.	
6	B1: Ich sage mal Hausaufgaben. [lacht]	MK
7	[Gelächter]	
8	B3: Ja voll.	
9	B1: Also ich habe etwas anderes noch sagen wollen, ich also bei mir ist es einfach ein ganz grosser	UF
10	Unterschied, denn ich habe da jetzt nicht jeden zweiten angenommen von der Schule, weil das	
11	ist mein Schulleben und das ist mein privates Leben. Und dann möchte ich eigentlich, also bei	
12	Facebook da poste ich zum Beispiel jetzt meine Bilder die jetzt zum Beispiel nicht jeder Schüler	
13	muss wissen oder erfahren sollte, also ja erfahren sollte, finde ich aber da ist schon im richtigen	
14	also das ist schon geteilt zwischen eigentlich Schulleben und meinem real-life Leben.	
15	I: Ja. Und das trennst du?	
16	B1: Ja.	
17	B3: Wenn er gegangen ist, muss ich ganz ehrlich sagen, schon eher über Facebook und wenn er	MK
18	noch da ist eigentlich DA schwatzen und so.	
19	I: Also die Schulkollegen, das reicht, was ihr sie da seht, so Pause, Mittag?	
20	B4: ähm, Ja, eigentlich schon.	MK
21	I: Müsst ihr nicht noch über Facebook. Facebook nutzt ihr eher zum Kollegen, Freunde <u>ausserhalb</u>	
22	<u>zu pflegen?</u>	
23	B3: <u>Ausser es ist etwas Wichtiges.</u>	MK
24	B1: Ein paar schon.	MK
25	B4: <u>Ja.</u>	
26	B2: <u>Oder</u> in den Ferien.	MK
27	B3: Ja dann auch.	
28	B1: So zwei, drei habe ich schon da die auch, die ich jetzt auch im Facebook angenommen habe.	MK
29	Also das sind jetzt eher zwei die, (-) also denen vertraue ich eben auch, die kenne ich jetzt	
30	eigentlich schon länger.	
31	I: Kennt ihr jetzt da vom X. Jugendliche, die ein Facebook-Profil haben, die Mühe haben mit dem	
32	Reden? Und wie ist das mit dieser Person in der Realität zu reden?	
33	B1: Also ich kenne schon, aber noch nie zusammen geschrieben. Also nicht so ähm Kontakt im	KO
34	digitalen Leben, also kennen schon. Und so wie ich ihn kenne der ist wirklich sehr oft da in dem	
35	digitalen Leben	
36	I: Also hast du da in der Schule auch Kontakt mit ihm oder weniger?	
37	B1: Doch da in der Schule eben schon, aber im digitalen Leben. Aber ich sehe ihn eben jedes Mal	KO
38	das Smartphone zücken und "facebooken" und "smslen" und so (- -)	
39	I: Habt ihr noch etwas dazu sagen wollen?	
40	B2: Nein.	

Jugendliche

Interview 1

Seite 6

- 1 B4: Nein.
- 2 B3: hmh [Kopfschütteln]
- 3 I: Hat jemand von euch schon die Erfahrung gemacht, also ihr kennt jemanden jetzt über Internet
4 oder real und dann nehmt ihr den auf Facebook an und chattet ab und zu mit dem und dann im
5 realen Leben, hat sich dort der Kontakt verändert? Und wie hat sich das verändert, gibt es mehr
6 Kontakt oder weniger Kontakt? Oder ist der Kontakt anders?
- 7 B1: Ja also so richtig erlebt habe ich das eigentlich noch nie. KO
- 8 B2: Nein ich auch nicht. KO
- 9 B4: Ich. Doch also ich hatte das in der Schule mal erlebt, und es hat sich eigentlich schon noch recht
10 verändert. KO
- 11 I: Also du hast das Gefühl du konntest von Facebook profitieren? KO
- 12 B4: Mhm.
- 13 B2: Also ich muss sagen ich habe mal dabei zugesehen, wie das passiert ist. Also ein Kollege von
14 mir, hat einen anderen Kollegen im Facebook halt angenommen, wie man das halt macht. KO
15 [Gelächter]
- 16 B2: ja, ähm und dann hat er irgendwas gepostet, das hat dem anderen nicht wirklich gefallen. Dann
17 hat es halt, haben sie sich halt zerstritten im realen Leben. KO
- 18 I: Also eher negative Erfahrung?
- 19 B2: Ja.
- 20 B1: Also was ich noch sagen könnte, ähm im digitalen Leben kann man so viel schreiben, da kann
21 man sich eigentlich gar nicht richtig schämen. Also schämen in dem Sinn von DA spürst du
22 Schüchternheit und GE
- 23 B3: Du sieht ja dann nur das geschriebene Wort. Punkt.
- 24 B1: ja im digitalen Leben kann du viel mehr (- -) GE
- 25 I: kannst du eher mal etwas sagen das du in Wirklichkeit nicht würdest.
- 26 B1: Ja.
- 27 B3: Mhm.
- 28 B1: Nein und auch wenn, das war eben bei mir so. Ähm ich habe mich also ähm ich habe mit einer
29 Person abgemacht gehabt und im Facebook ist sie voll offen gewesen und dann als wir
30 abgemacht haben, ist sie eher so ein bisschen schüchtern gewesen und dann hat man gerade
31 ein ganz anderes Bild bekommen. Und das ist auf eine Art schon positiv aber auf eine Art halt
32 auch negativ. Weil eben/
- 33 B3: Also ich kenn das jetzt nicht so/ KO
- 34 B1: Das ist eben auch schade, dass man nachher den Charakter nicht herausholt im digitalen
35 Leben, dass man das dort nicht, dass man dort, also ich meine man kann alles schreiben, aber
36 ob es wirklich diese Person ist weiss man nicht. Und das finde ich eben das Negative am
37 digitalen Leben. KO
- 38 B2: Also da muss ich ihm noch zustimmen. Im Skype, Vielleicht kennen sie das ja, hab ich einen
39 Kollegen, ähm der schreibt immer mega witzige Sachen und mega viel und dann haben wir mal
40 zusammen also geskypet also telefoniert und dann war er mega ruhig also wirklich Totenstille
41 mhm ja ja [schmunzelt]. KO

Jugendliche	Interview 1	Seite 7
1 I:	Dann hat er wirklich nicht mehr gewusst was sagen, also schreiben kann er offener <u>als reden</u>	KO
2	und das geht auch ein bisschen schneller.	
3 B2:	<u>Ja, genau.</u>	
4 B1:	Das ist eigentlich fast bei jedem so. Denke ich mal.	KO
5 B4:	Ja es ist schon so.	
6 B3:	Das habe ich mal per Handy gemerkt gehabt. Wenn man "SMSlet" das es eigentlich einfacher	KO
7	ist zum schreiben als zum reden.	
8 I:	Was denkt ihr warum ist das so?	
9 B3:	Weil man dann die Stimme nicht hört.	KO
10 B1:	<u>Also/</u>	
11 I:	<u>Oder</u> vielleicht auch die Reaktion des anderen nicht sieht oder merkt?	KO
12 B3:	Ja. <u>Ja.</u>	
13 B1:	<u>Genau</u> , also an der Reaktion und weil man <u>dann denkt/</u>	
14 B3:	<u>Man muss keine Angst</u> haben vor der Reaktion.	KO
15 B1:	Ah (- -) es kann ja nichts Schlechtes passieren oder so.	KO
16 B3:	Ja weil dann merkt man das ja auch schon wenn man merkt äh der reagiert komisch oder die	KO
17	Stimme kippt oder sie wird tiefer oder höher oder (...)	
18 B1:	Man hat einfach Angst wegen der Reaktion im Real-life.	KO
19 B3:	Ja.	
20 I:	Habt ihr vielleicht schon die Erfahrung gemacht, gewisse Menschen haben Vorurteile gegenüber	
21	von oder vor allem ein bisschen Mühe oder manchmal sind sie etwas zurückhaltend im Kontakt	
22	mit Menschen die eine Behinderung haben oder im Rollstuhl sind. Im Facebook kann man so	
23	etwas am Anfang oder man kann so etwas verstecken oder man kann verstecken dass man im	
24	Rollstuhl ist oder dass man eine Körperbehinderung hat.	
25 B1:	Ja.	
26 B3:	Wenn man kein Foto drin hat.	SK
27 I:	Ja also man kann ja zum Beispiel auch einfach nur das Gesicht oder man kann die Behinderung	
28	verstecken. Was sind eure Erfahrungen?	
29 B1:	Was mich sehr aufregt ist einfach, das es ein paar gibt, die eine körperliche Behinderung haben,	SK
30	die es nachher ausnützen auf Facebook und nachher einen auf Mitleid machen und das regt	
31	mich sehr auf. (-) Weil ich meine, ich jetzt ich präsentiere also mir ist es egal also ich meine ich	
32	habe meine Kollegen. Aber ähm (-) ich bin ich und wenn das jemandem nicht passt dann soll er	
33	mich nicht anfragen dann soll er mich löschen.	
34 B4:	Mhm.	SK
35 B2:	Wäre besser.	SK
36 B1:	Und mir ist es egal ob jetzt einer schaut und dann <i>he schau dort der hat nur einen Arm</i> und das	SK
37	ist mir eigentlich gleich. Denn ich meine ich lebe mein Leben so wie es ist und wenn ich nur	
38	einen Arm habe, dann habe ich halt nur einen Arm. Wieso sollte mich das hindern, ähm also	
39	wieso sollte ich das verstecken, denn Ich meine jeder Mensch ist aus Fleisch und Blut.	
40 B3:	Nein heute bist du aus Plastik.	
41	[Gelächter]	

Jugendliche	Interview 1	Seite 8
1	B1: Also ja aber eben das regt mich schon sehr auf und ich kenne so gewisse Personen aber ich	SK
2	sage jetzt keine Namen oder so aber und das regt mich einfach auf.	
3	I: Also du sagst, ihr sagt das eigentlich von Anfang an, von Anfang an mit offenen Karten spielen.	
4	B4: Mhm. Ja.	
5	B3: Also ja also ich habe niemanden auf Facebook den ich nicht persönlich kenne. Und die wo mich	SK
6	persönlich kennen wissen das. Also was ich habe.	
7	B1: Eben. Da kommt es/	
8	B2: Ähm, nochmal zurück kurz zu Vorurteilen und Beleidigungen, was ich gemerkt habe durch das	SK
9	Internet und alles, Beleidigungen sind mir einfach mit der Zeit SCHEISSEGAL geworden. Ehrlich	
10	gesagt	
11	I: Du hörst gar nicht mehr hin.	
12	B2: Nein. Das, ich kann eher darüber lachen als das ernst nehmen.	
13	B1: Mhm.	
14	I: Dann ihr habt das ganz am Anfang ja schon ein bisschen angesprochen. Es gibt auch Gefahren	
15	im Internet und Facebook. Das hört man ja auch immer wieder im Fernsehen, in den Zeitungen,	
16	von euren Eltern, von der Schule	
17	B3: FRAU Y. ähä	GE
18	B1: FRAU Y.	
19	I: Zum Beispiel dass jemand von jemand anderem ein Foto, ein doofes, peinliches Foto <u>von</u>	
20	<u>jemandem in Internet</u> veröffentlicht hat.	
21	B1: <u>Habe ich erlebt!</u>	GE
22	B4: JA!	GE
23	I: <u>Oder einen doofen Kommentar schreibt.</u>	
24	B3: <u>Nein bei mir nicht.</u>	GE
25	B4: Ja. Ich schon.	GE
26	B1: Ich schon.	
27	I: Also möchtet ihr darüber erzählen? Also nicht gerade im Detail.	
28	B1: Aber ich habe das erlebt und die hat mir mega leid getan.	
29	I: Also du hast das einfach mitbekommen wie von jemand anderem/	
30	B1: Ein Nacktfoto, "tschuldigung"...	GE
31	B3: Ups, hä. Scheisse.	
32	B1: Ein Nacktfoto gepostet worden ist und sie ist gerade neben mir gesessen.	
33	B3: Ach du <u>Schande</u> .	
34	B1: <u>Also im einem</u> Jugendtreff und die hat mir schon leid getan.	
35	B3: Ach du Schande. Der Scheiss ist du bringst das nicht mehr weg	GE
36	B1: hä? "MOL"	
37	B4: äh Nein.	
38	B1: Doch, doch, doch	
39	B3: Wie willst du das verbergen?	GE
40	B1: Hä? Ja die Polizei hat ganz (...).	GE

Jugendliche	Interview 1	Seite 9
1	B3: Ah ja klar die Polizei.	GE
2	B1: Also weisst du die Polizei (...) du musst es einfach gerade melden.	GE
3	B3: Aber ich meine selber kannst du das nicht mehr löschen, was drauf ist ist drauf.	GE
4	B1: Nein das kannst du löschen.	GE
5	I: Also die Person dies raufgetan hat, kann es <u>löschen</u> , da hast du recht.	
6	B4: <u>Ja</u> .	GE
7	I: aber das Problem ist, wenn jetzt jemand <u>anderes</u>	
8	B1: <u>Das teilt</u> .	GE
9	I: das Foto herausnimmt oder teilt, oder	
10	B1: oder speichert.	GE
11	I: dann ist es dort auch drauf wenn es nachher auf dem einen Profil gelöscht ist, ist es auf dem	
12	anderen immer noch drauf,	
13	B1: und dann kann man das speichern und man kann es auf dem Internet veröffentlichen und dann	GE
14	(...).	
15	I: Genau, du kannst zu Hause von einem Profil etwas/	
16	B3: Also das ist eigentlich in Nullkommanix ähm, in Italien unten <u>auf gut deutsch</u> .	GE
17	B1: <u>Sonst eben</u> wegen dem ist es eigentlich gut, dass sie einfach so schnell gehandelt hat. Also jetzt	GE
18	spricht sie eigentlich auch niemand mehr darauf an aber sie hat mir schon leid getan. Weil ich	
19	meine das ist Cybermobbing und.	
20	B3: <u>Ja das sind Feiglinge</u> .	GE
21	B2: <u>Es gibt ja auf Facebook</u> auch so Funktionssachen so das "melden". Aber ich bezweifle, dass	GE
22	das irgendetwas bringt.	
23	B1: Also du meinst "melden" wenn du jetzt ein Fake oder sonst etwas siehst.	GE
24	B2: <u>Ja</u> .	
25	B4: <u>Ja</u>	
26	B3: <u>Ja</u> , wenn irgend jemand, das gibt es auch bei Google	
27	B1: Ja das bringt nichts. pfff.	
28	B3: Beim Google gibt es das auch MELDEN. Zum Beispiel, ja oder jetzt ja was weiss ich was da im	
29	<u>Internet drauf ist</u> .	
30	I: <u>Bringt nichts?</u>	
31	B1: Ich denke es nicht.	
32	I: Aber würdet ihr das nicht machen? Würdet ihr gerade <u>zur Polizei gehen?</u>	
33	B1: <u>Ich weiss nicht mal</u> wie das geht. Ich weiss das nicht.	GE
34	B2: <u>Dann gehst du auf das Bild und dort ist melden</u> .	GE
35	B3: <u>Ja, also ich würde das jetzt so machen</u> .	GE
36	B2: Dann kannst du wählen wegen was du meldest und dann aber ich zweifle, dass Facebook (-)	GE
37	mitarbeiter wirklich Zeit für das haben.	
38	B1: Ja dafür MÜSSEN sie dann Zeit haben.	
39	B4: Ja.	
40	B3: Sonst müssen sie die Plattform schliessen.	

Jugendliche	Interview 1	Seite 10
1	B2: Weil in vielen Social Networks ist es einfach so, wenn man den Support anschreibt, passiert	GE
2	einfach zuerst einmal drei Tage nichts.	
3	B1: Ja die haben halt einfach so viel, so viele Beschwerden immer. Ich meine es gibt jede Minute	GE
4	eine Beschwerde.	
5	B2: Ja	
6	B1: Facebook ist so mächtig. Aber ich finde es eben schade, eben dass man jetzt auch zum Beispiel	GE
7	(-) das man nie weiss ist das jetzt wirklich real oder ist das ein Fake und das finde ich schade.	
8	B3: Also ganz ehrlich, bei mir ist das nicht so, weil ich lade weder Foto noch sonst etwas drauf.	
9	Meine Mutter zum Beispiel hat nichts von sich drauf.	
10	B1: Darf ich dann fragen wieso du Facebook hast?	
11	B3: Ähm eben wegen dem Kontakt mit den Menschen die ich gerne habe oder die mir wichtig sind,	NM
12	wegen dem. Nicht zum etwas drauf laden <u>und wenn</u> dann bespreche ich das zuerst mit meiner	GE
13	Mutter.	
14	B4: <u>Genau</u> .	
15	B1: Also ich lade Bilder drauf.	
16	B3: Weil sie weiss das, was okay ist für das Internet und was nicht.	GE
17	B1: Ich seh das einfach so, Facebook ist um ein bisschen, eben für die Unterhaltung und wirklich für	NM
18	Chat und solche Sachen ist Skype, WhatsApp, ähm MSN. Ich meine Facebook ist etwas Neues,	
19	ich meine Facebook, (- -) ich gehe ins Facebook zum schauen ah der hat jetzt da der hat jetzt so	
20	etwas Lustiges gepostet, ah solche Bilder hat der rausgebracht.	
21	B2: Der will dass ich 50 mal "like".	NM
22	B1: Genau.	
23	I: <u>Also du sagst/</u>	
24	B3: <u>Beim Z.</u> waren auch ein paar Sachen drauf die es wirklich nicht bringen.	
25	I: Also du sagst also so wie es B3 sagt sie nutzt das nur zum Kontakt mit den (-) Freunden,	
26	Verwandten zu pflegen würde eigentlich Skype und MSN und so auch reichen.	
27	B1: Ja.	
28	B2: Ja.	
29	I: Stimmt eigentlich schon, aber andererseits sind ja mittlerweile schon ein paar Millionen bis eine	
30	Milliarde auf Facebook. Also die Wahrscheinlichkeit, dass jemand Facebook hat ist grösser als	
31	bei Skype und MSN.	
32	B4: Ja das ist das andere genau.	
33	B1: Ja aber ich meine wenn du deine Kollegen hast die machen dann sicher mit bei MSN für dich	
34	oder?	
35	B3: Ja.	
36	B1: Also eben Facebook ist eben für mich (-) <u>die Unterhaltung</u> und auch eben ähm.	NM
37	B3: <u>Ja wenn du eine Kamera</u> zu Hause hast und mit dem Facebook kannst du inzwischen auch per	
38	mit der Kamera telefonieren.	
39	B1: Ja das kannst du schon.	
40	B3: Eben die haben das wahrscheinlich geklaut, geklaut bei Skype oder?	

Jugendliche

Interview 1

Seite 11

- 1 B2: Neinnein.
- 2 B1: Nein MSN.
- 3 B3: Ja dann halt bei MSN. Ich habe eben dort ich bin eben dort nicht so.
- 4 B1: Bei Skype chatte ich nur.
- 5 B2: Kannst du aber auch Videoanruf machen.
- 6 B1: Aber eben da so seh ich Facebook für mich.
- 7 I: Welche Rolle spielen deine Facebook-Kontakte für deinen Style. Also zum Beispiel machst du
8 dir Gedanken was mache ich für eine neue Haarfrisur. Wie ziehe ich mich an. Welche Rolle
9 spielen da deine Kontakte?
- 10 B1: Ja IS
- 11 B4: Aha, ja.
- 12 B3: Also ich lasse mich einfach nicht von aussen beeinflussen wegen dem Style. IS
- 13 B1: Also wie ich mich jetzt auf, also was jetzt ob ich jetzt sagen würde ob ich mich jetzt mich stylen
14 würde für ein Bild?
- 15 B3: Oder mit einem Drei-Tage-Bart vor die Kamera.
- 16 I: Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit oder. Man kann ein Foto machen von der neuen Haarfrisur
17 oder so von den neuen Klamotten und dann auf Facebook stellen und warten was passiert oder
18 man kann vielleicht zum Beispiel auch sagen: He wie findet ihr das?
- 19 B1: Sie kann ich sie etwas fragen? Ähm etwas sagen?
- 20 I: Ja
- 21 B1: Die meisten die Facebook benutzen die im Teenageralter sind, schauen vor allem auf die "likes", NM
22 also die posten vor allem Bilder, damit sie dann sagen können: *He hesch gseh ich ha irgend 100*
23 *"Gefällt mir", ich ha irgend 200 "Gefällt mir".*
- 24 B2: Ich habe 300 Freunde. NM
- 25 B1: So ist meine Erfahrung.
- 26 B3: Also mir ist das eigentlich "schnuppe". IS
- 27 B1: Eben das sagt jeder.
- 28 B3: Nein das ist so. Egal, wenn ich etwas dazuschreibe zu etwas oder, zum Beispiel eine IS
29 Kommentar abgebe, zu einem Bild, dann ist mir "schnuppe" ob dann sechs das cool finden oder
30 was die finden, ist mir eigentlich egal.
- 31 B4: Ja stimmt schon.
- 32 B1: Mhm.
- 33 B3: Das ist meine Meinung was ich da hingeschrieben habe. Ich schreibe das nicht, damit das IS
34 anderen Leuten gefällt.
- 35 I: Also dann, Facebook-Kontakte spielen eigentlich keine Rolle? Wenn ihr sowas überlegt?
- 36 B1: Doch, bei mir schon.
- 37 B3: Also nicht, dass Meinungen zählen, das mein ich oder. IS
- 38 B1: Also.
- 39 I: Oder schaut ihr zum Beispiel, wenn jetzt jemand anderes das macht zum Beispiel: *He ich habe*
40 *einen neuen Pulli oder ich habe neue Hosen* oder so und dann, wenn sie das machen würden,
41 dann schaut ihr da drauf und habt das Gefühl *ow ja das ist cool ich will auch so etwas oder.*

Jugendliche	Interview 1	Seite 12
1	B3: Nein so mach ich das nicht, ich lasse mich nicht in dem Sinn von aussen beeinflussen.	IS
2	B4: Nein nein	
3	B1: Also schon auch nicht, aber	
4	B3: Nein	
5	B1: auch nicht neinnein das schon auch nicht.	
6	I: Welche Rolle spielt denn der Facebook-Kontakt? Oder woher nimmst du deine Ideen für deinen	
7	Style? Für eine neue Haarfrisur.	
8	B1: Ach so. Meinen eigenen Style.	IS
9	I: Du schaust selber im Spiegel und tust ein bisschen ausprobieren.	
10	B1: Jaja.	
11	I: Also spielt das keine Rolle.	
12	B1: Nein.	
13	B3: Mit der besten Freundin eigentlich, mach ich das so oder.	IS
14	I: Aber also sie kommt zu dir und du gehst zu ihr nach Hause.	
15	B3: Nein sie ist auch im Internat, darum, dann geht das einfach	
16	I: Aha. Einfach im realen Kontakt eigentlich.	
17	B3: und bei den Kleidern ist es das gleiche.	IS
18	I: Habt ihr Kontakt zu anderen Jugendlichen mit Behinderung im Facebook?	
19	B1: Nicht so oft.	IB
20	B4: Ja. Ähm. Ja	
21	B1: Nicht so oft.	
22	B3: Wenn ich sie vom X. angenommen habe, aber sonst nicht.	IB
23	B4: Ich eigentlich schon, von Lager auch.	IB
24	I: Und, sprecht ihr dann auch über das Thema Behinderung?	
25	B2: <u>Nein</u>	IB
26	B1: Hä-ä [<i>Kopfschütteln</i>]	
27	B3: <u>Nein</u> , ich finde es gehört nicht dort hinein.	IB
28	I: Aber so vielleicht in der Realität schon?	
29	B1: Wieso gehört das nicht dort hinein, B3?	
30	B3: Weil ich finde das ist Privatsache, das muss nicht im Internet stehen.	IB
31	B1: Ja aber wenn du nur deine Kollegen annimmst?	
32	B3: NEIN, aber weisst du wenn das jetzt (-) ein Besucher sieht, dann kann der das ja auch teilen	GE
33	oder sonst etwas und dann sehen die das auch.	
34	B1: Wenn das deine Kollegen sind, dann vertraust du ihnen?	
35	B3: JA.	
36	B1: Du nimmst ja nur Kollegen an denen du vertraust?	
37	B3: JA	
38	B1: eben.	
39	B3: Aber trotzdem rede ich nicht über Behinderung im Internet.	IB
40	B2: Ja dann traust du deinen Kollegen aber nicht.	

Jugendliche

Interview 1

Seite 13

- 1 B1: Eben.
- 2 B3: NEIN, die wissen ja was ich habe, verstehst du. IB
- 3 I: Dann redest du auch sonst nicht darüber? Auch nicht in der Realität?
- 4 B3: Also in der Realität schon. Wenn sie mit mir über etwas reden müssen, aber sonst nicht. IB
- 5 I: Aber so zum Beispiel über Facebook, du hast es ja vorher ja auch angesprochen, du kannst ja
6 nie 100 prozentig sicher sein, ist es jetzt wirklich meine beste Freundin? Gut man merkt das ja
7 manchmal aus dem Gespräch heraus.
- 8 B4: Ja. Voll
- 9 B1: oder an den Bildern.
- 10 I: Also, du meinst es kann ja auch mal passieren, dass du das Gefühl hast es sehen nur sie und
11 du, was ihr redet und dann ist es dann vielleicht trotzdem so, dass das andere auch noch sehen.
- 12 B3: Eben darum.
- 13 I: Du meinst auch ein bisschen das. (-) Du kannst dich ja aber auch auf das nicht 100 prozentig
14 verlassen
- 15 B3: Eben Darum.
- 16 I: also ich meine es kann ja wirklich nur ein technisches Problem bei Facebook sein, was ja auch
17 schon passiert ist, dass alle Privatsphäre-Schutze auf einen Knall aufgelöst waren. Alle haben
18 von allen alles gesehen. Also so etwas kann immer passieren, ein technisches Problem.
- 19 B3: Nein. Darum hat mir meine Mutter auch gesagt, sollen wir aufpassen was wir schreiben. GE
- 20 B2: Darum schreibe ich solche Sachen auch nicht bei Facebook, sondern irgendwie in einem IB
21 privaten Chat wie Skype oder MSN.
- 22 B1: Oder SMS.
- 23 B2: Oder SMS
- 24 B3: Ja, wenn ich das würde.
- 25 B2: weil das ein bisschen privater ist.
- 26 B4: Ja.
- 27 B3: Ich meine das SMS liest das ja in der Regel nur derjenige der es empfängt.
- 28 B1: Hmm, muss nicht sein.
- 29 B3: Eben ja in der Regel, es gibt auch Ausnahmen. Habe ich auch schon erlebt, das ist Scheisse, im
30 Fall.
- 31 B1: Was ich einfach auch schade finde, wenn jetzt zum Beispiel, dass du einfach alles nachschauen GE
32 kannst. (-) Ja also ich meine es gibt so viele Hacker und „Züg“ und Sachen, und dass du da
33 alles nachschauen kannst und das finde ich dann immer so, huh wenn ich jetzt das schreibe,
34 was würde jetzt zum Beispiel die Freundin denken, oder sonst jemand. Das ist zum Beispiel
35 schade, dass man da alles nachschauen kann. Das ist wie ein offenes Buch eigentlich.
- 36 I: Facebook.
- 37 B3: Chronik. Es gibt auch Chroniken inzwischen.
- 38 B1: Das gibt es schon lange.
- 39 B3: Nein. Also ich meine dass es so aufgelistet ist.

Jugendliche

Interview 1

Seite 14

- 1 I: Ja du kannst deine ganzen Chats, kannst du, das wird ja abgespeichert, das wird dann auf
2 deinem Computer abgespeichert. Du kannst das eigentlich alles rausnehmen, wenn du das
3 brauchst.
- 4 B1: Kannst du auch löschen. Chats kannst du auch löschen.
- 5 B3: Also ich könnte das nicht.
- 6 I: DU kannst das löschen, du weisst aber nicht, ob dein Gesprächspartner das auch löscht.
- 7 B1: Eben. Das ist es.
- 8 I: Wenn ihr die Behinderung thematisiert, also ihr sagt über Facebook wird das nicht, aber in der
9 Realität. Worüber redet ihr dann?
- 10 B4: Verschiedenes. IB
- 11 B1: Gar nichts. Also wenn ich jetzt in der Kennenlernphase bin, dann ist schon klar: *Bisch so auf die* IB
12 *Welt gekommen, ist es schlimm mit dem umzugehen?* Aber danach. hmh.
- 13 I: Also du erklärst dich ein bisschen. So quasi bei den andern/
- 14 B4: Aha so. Ja. IB
- 15 B2: Ja ich auch.
- 16 B1: Wenn sie irgendeine Fragen haben oder sonst. IB
- 17 I: So ein bisschen Kontakt, wenn sie vielleicht ein bisschen Angst haben und dass die das Gefühl
18 haben: *Ah mh was ist denn passiert*, oder so dann erklärst du das einfach und danach ist das
19 Thema abgeschlossen.
- 20 B1: Ja.
- 21 B2: Ja so mache ich das eigentlich auch.
- 22 B4: Ja.
- 23 B3: Also ich mach das eigentlich auch, nur erklären, was das ist und was man machen muss.
- 24 B1: Ja DU.
- 25 B3: JA. Auch wegen der EPI. Aber ich kenne jemanden die das auch hat und wenn die dann Krise IB
26 hat dann muss man halt schnell darüber reden.
- 27 I: Wollt ihr noch irgendetwas sagen oder fragen?
- 28 B1: Ähm, (- -) ja muss überlegen. Nein.
- 29 I: Dann vielen herzlichen Dank.

8.4.2. Interview Jugendliche 2

Jugendliche	Interview 2	Seite 1
1	I: Was bedeutet für euch Freundschaft, im realen Leben? Oder was heisst für euch	
2	Freundschaft?	
3	B4: Miteinander zusammen sein, bisschen was zusammen machen.	DF
4	B1: Es lustig haben.	DF
5	B2: Es ist auf jeden Fall wichtig, dass man Freunde hat oder Kollegen. Freundschaften	DF
6	untereinander.	
7	I: Für was ist es wichtig?	
8	B2: Für das Leben einfach. Also finde ich jetzt da.	DF
9	I: Wie viele Personen ungefähr zählt ihr zu eurem Freundeskreis, also wirklich Freunde.	
10	B1: 55	AN
11	I: Also im realen Leben, <u>ich rede</u> jetzt noch nicht von Facebook.	
12	B1: <u>Ja</u>	
13	B2: 50 ja so 55	AN
14	B3: Ja so Zehn.	AN
15	B4: Ich kann es nicht sagen, ich denke es ist etwa so um die 50 rum.	AN
16	I: Und woher kennt ihr eure Freunde? Aus der Schule, von der Nachbarschaft, von dort wo ihr	
17	wohnt?	
18	B2: Von der Schule und vor allem auch vom Ausgang, also auch aus X.	WO
19	B1: Von der Schule, vom Dorf (-) Verwandte auch.	WO
20	B3: Von der Schule.	WO
21	I: Von der Schule?	
22	B3: Ja.	
23	B4: Ich auch mehrheitlich von der Schule und ja (-) einfach sonst, also sonst einfach wo	WO
24	kennengelernt. So genau kann ich das jetzt nicht sagen.	
25	I: Dann geht es jetzt eher um Facebook. Warum habt ihr ein Facebookprofil?	
26	B3: Ja (-) dass man einfach mit den andern in Kontakt kommt.	NM
27	I: Dass man mit den Freunden kann in Kontakt bleiben.	
28	B3: Ja.	
29	B1: Ja.	
30	B2: Ja einfach, dass es nicht verloren geht, und wenn man Facebook hat es ist halt auch sehr	NM
31	"gäbig" zum organisieren wenn man will abmachen kann man auch einfach schnell schreiben.	
32	Das geht halt schon sehr "gäbig".	
33	B4: Ja, also (-) dass ich (-) dass ich mit meine Freunde kann Sachen austauschen, ja oder auch	NM
34	miteinander schreiben, dass man nicht immer muss das Handy nehmen. Ja.	
35	I: Also so zum plaudern?	
36	B4: Ja, oder auch Bilder raupladen.	NM
37	I: Gibt es einen Unterschied zwischen Facebook-Freunden und realen Freunden? Wenn ja, was	
38	ist der Unterschied?	
39	B1: Ähm also Facebook-Freunde (-) Viele kennt man einfach von sehen oder so, oder (-) schon	UF
40	mal miteinander geredet aber so richtig kennen tut man sie eigentlich nicht.	

Jugendliche

Interview 2

Seite 2

- 1 I: Es sind einfach Kontakte im Social Network. Es heisst jetzt halt im Facebook einfach Freunde?
- 2 B1: Genau. Mhm.
- 3 B2: Ja es ist halt viel so, wenn man zum Beispiel eben etwas macht zusammen "chli" so in den UF
4 Ausgang gehen zusammen, da lernt man dann mehr Leute kennen und dann fragt man halt
5 auch *Ja hast du Facebook?* Und dann hat man dann halt öfters Kontakt.
- 6 I: Kann man auch im Kontakt bleiben mit diesen Leuten übers Facebook.
- 7 B2: Genau.
- 8 I: Mit den Freunden, jetzt da von der Schule, wie pflegt ihr den Kontakt ausserhalb der Schulzeit,
9 also nach der Schule oder am Wochenende oder in den Ferien. Über Facebook oder macht ihr
10 ab oder (-) andere Medien?
- 11 B4: Unter anderem auf Facebook, aber nicht nur. (-) Telefon ist auch sehr "gäbig" (-) Ja oder sich MK
12 auch irgend mal treffen.
- 13 B2: Also Facebook, Telefon oder abmachen. MK
- 14 B3: Facebook oder abmachen. MK
- 15 I: Und wie ist der (-) wie pflegt ihr den Kontakt mit Freunden die nicht da in die Schule gehen,
16 also ihr habt auch gesagt ihr kennt auch Leute aus der Nachbarschaft. Ist das auch über
17 Facebook und abmachen, macht ihr da keinen Unterschied? Also ich meine Freunde da in der
18 Schule die seht ihr während der Schulzeit. Und die könnt ihr am Wochenende treffen, mit
19 abmachen über Facebook. Andere Kollegen aus der Nachbarschaft, wie macht ihr das mit
20 denen?
- 21 B2: Ja meistens über das Telefon. Oder gerade sehen, dass es gerade in der Nähe ist. MK
- 22 I: Auch mit abmachen und treffen.
- 23 B2: Ja.
- 24 B1: Mhm. [nicken].
- 25 I: Was denkt ihr wie hilfreich ist Facebook für den Kontakt mit für den Kontakt mit Schulfreunden,
26 was habt ihr da für Erfahrungen gemacht?
- 27 B4: Ja also (-) Ja hilfreich kann man jetzt nicht gerade sagen. Also eher ja es ist "gäbig" aber ich MK
28 finde es vor allem lustig, wenn ich sehe, oder man sieht im Internet ein Bildchen und denkt das
29 ist lustig das muss ich gerade posten. Dafür brauche ich es auch vor allem.
- 30 I: Also ohne Facebook hättest du trotzdem Kontakt mit den Schulkollegen? MK
- 31 F4: JA.
- 32 F2: Ja, also ich auch
- 33 F1 Ja [nickt].
- 34 I: Aber es ist einfacher über Facebook? MK
- 35 F2: Ja, eindeutig
- 36 F1: Ja
- 37 F4: Genau.
- 38 I: Kennt ihr Jugendliche, von der Schule, welche ein Facebookprofil haben, die Mühe haben mit
39 dem reden? Also mit der Kommunikation vielleicht sogar ein Kommunikationsgerät brauchen?
40 (-) Kennt ihr solche Jugendliche?

Jugendliche

Interview 2

Seite 3

1 B4: B3

2 I: Und ja zum Beispiel B3. Wie ist denn der Kontakt jetzt wenn ihr vergleicht, den Kontakt über
3 Facebook mit ihnen oder mit anderen Jugendlichen und der Kontakt in der Realität. Also wenn
4 ihr so da in dem Raum drin miteinander würdet schwatzen.

5 B2: Ja also es ist schon ein bisschen anders, wenn man einen persönlich sieht, live. Also es ist
6 trotzdem noch einfacher. KO

7 I: Ja. Also einfacher?

8 B2: Ja. Genau

9 B1: Mhm.

10 I: Wieso? oder was ist einfacher?

11 B2: Ja wenn man halt schreibt kann man das nachher meistens auch falsch verstehen. Ist mir
12 auch schon viel passiert. Wenn jemand schreibt auf Facebook und dann gab das auch
13 Missverständnisse, KO

14 I: Was machst du für Erfahrungen dabei B3?

15 B3: Ja also es ist schon einfacher wenn man sie live sieht. KO

16 I: Auch wegen Missverständnissen?

17 B3: Ja.

18 I: Hat jemand von euch schon die Erfahrung gemacht, dass ihr mit jemandem über Facebook
19 Kontakt gehabt habt und in der Wirklichkeit kaum gekannt habt. Und im Facebook habt ihr
20 ganz viel gechattet, Bilder ausgetauscht oder Bilder gepostet. Und dann hat sich der Kontakt in
21 der Realität verändert. Habt ihr das auch schon erfahren? (-) Dass man zum Beispiel mehr
22 Kontakt hat mit den Leuten.

23 B1: Ja.

24 B2: hmm, Nein

25 B3: [Kopfschütteln]

26 I: Ja und nein. Wie ist das bei dir.

27 B4: Nein eigentlich nicht.

28 B1: Ja also einfach Leute, wo also jetzt jemand wo ich eigentlich nicht so kenne, hat mir eine
29 Anfrage geschickt den kenne ich eigentlich so vom sehen und jetzt über Facebook habe ich
30 viel mehr Kontakt mit ihm. Er fragt mich auch zwischendurch an einem Ort hinzugehen und so. KO

31 I: Ja. Dann. Es gibt ja auch ab und zu Menschen die ein bisschen Vorurteile haben oder Mühe
32 im Kontakt mit anderen Menschen, die zum Beispiel im Rollstuhl sind oder die einfach aus
33 ihrer Sicht ein bisschen anders sind. Im Facebook hat man die Möglichkeit zu zeigen, wer man
34 ist, ohne dass die körperliche Behinderung im Vordergrund steht. Also man kann die
35 körperliche Behinderung oder einen Rollstuhl kann man verstecken im Facebook. Was habt ihr
36 da für Erfahrungen gemacht?

37 B1: Nicht so.

38 B2: hmm. [Kopfschütteln]

39 B3: Ja unterschiedlich. Ja. SK

Jugendliche	Interview 2	Seite 4
1 I:	Was machst du für Erfahrungen, wenn du das von Anfang an gerade offen sagst (-) ich sitze	
2	im Rollstuhl?	
3 B3:	Auf Facebook ist es dort nicht so Thema.	SK
4 I:	Ist es nicht so Thema auf Facebook?	
5 B3:	Nein.	
6 I:	Und bist du manchmal froh, wenn du auf Facebook kannst jemanden sein, wo man nicht	
7	gerade sieht, dass du im Rollstuhl bist (-) oder ist dir das egal?	
8 B3:	Egal. [lacht]	SK
9 I:	Okay. Also, ja ihr habt ja gesagt, Facebook-Freunde kennt ihr meistens sonst schon aus dem	
10	realen Leben. Aber jetzt zum Beispiel jemanden, den ihr im Internet kennen gelernt habt von	
11	dem ihr nicht wisst, ob ihr oder dass ihr eine körperliche Behinderung habt, sagt ihr das von	
12	Anfang an <u>oder</u> spielt das zuerst einmal keine Rolle oder wann sagt ihr das?	
13 B4:	<u>Ja</u>	SK
14 B2:	Also ich probiere mich meistens mit denen Personen zu treffen. Und dann sage ich es ihnen	SK
15	dann.	
16 I:	Du sagst es nicht auf Facebook? <u>Wenn</u> dann sagst du es erst wenn es zu einem Treffen	
17	kommt.	
18 B2:	<u>Nein</u> . Ja weil ich finde das schon sehr persönlich. Das schreibe ich eigentlich nicht auf	SK
19	Facebook.	
20 B1:	Ja.	
21 B4:	Also ich habe eigentlich nur Freunde auf Facebook, die ich auch im richtigen Leben kenne.	SK
22 I:	Ja. Aha, okay. Dann Facebook Gefahren. Habt ihr sicher auch schon 100 Mal gehört. In der	
23	Zeitung, im Fernsehen, von den Eltern, in der Schule. Facebook ist nicht nur gut, sondern es	
24	gibt auch Gefahren zum Beispiel dass jemand Fotos von jemand anderem kann auf sein Profil	
25	stellen oder ein Fake-Profil machen von jemandem. Habt ihr da auch schon Erfahrungen	
26	gemacht? Nicht unbedingt persönlich, sondern auch von jemand anderem zum Beispiel	
27	gesehen, also mitbekommen.	
28 B2:	"Momol" auch schon <u>mitbekommen</u> , also nicht von mir, von jemand anderem, die eben	GE
29	reingelegt worden sind.	
30 B4:	<u>Ja. Genau</u>	GE
31 I:	Und wie ist das so gewesen, für dich jetzt, einfach als aussenstehende Person, das	
32	mitzubekommen?	
33 B2:	Ja, also es ist schon komisch, wenn man das mitbekommt. Man weiss nachher nicht genau,	GE
34	also ich kenne jetzt (-), die meisten kenne ich die ich auf Facebook habe und dort weiss auch	
35	wie sie aussehen. Aber die wo ich halt nicht kenne, da weiss ich es halt nicht so ja. Wegen	
36	dem probiere ich mich dann auch zu treffen mit denen. Dann weiss ich nachher auch wirklich	
37	wie die aussehen.	
38 I:	Welche Rolle spielen für dich Facebook-Kontakte also Facebook-Freunde zum Beispiel in	
39	Bezug auf euren Style. Also neue Haarfrisur, Urteile von andern Facebook-Freunden, was	
40	spielt das für eine Rolle?	

Jugendliche	Interview 2	Seite 5
1 B1: Keine.		IS
2 I: Keine?		
3 B4: Nein.		
4 B2: Gar keine.		IS
5 I: Es gibt ja auch Leute, die irgendwie verschiedene Haarfrisur ausprobieren, das Foto auf		
6 Facebook posten, und ausprobieren, wie andere reagieren. Oder kennt ihr Leute die das		
7 machen?		
8 B2: Ja es gibt schon Leute die das machen, ich habe das auch schon gemacht. Aber (-) so.		IS
9 I: Nicht so wichtig?		
10 B2: Nein und wenn dann irgend so welche kommen und (...)		
11 I: <u>Dann weisst</u> du es ist nicht gut.		
12 B2: Ja. Aber dann sage ich auch nicht ich will jetzt eine andere Frisur.		
13 I: Habt ihr Kontakte zu andern Jugendlichen mit Behinderung im Facebook? Und redet ihr über		
14 das Thema Behinderung über Facebook? Oder eher in der Realität? Oder gar nicht?		
15 B2: Nein also nein eigentlich nicht.		IB
16 B4: Auch nicht in der Realität.		IB
17 I: Und WENN es thematisiert wird, was besprecht ihr dann?		
18 B3: (-) Gar nicht.		IB
19 I: Also, gar kein Thema. Gut, die Fragen sind vorbei. Will irgend jemand von euch noch etwas		
20 sagen? Oder konntet ihr alles sagen?		
21 B3: Ja		
22 [Alle nicken]		
23 I: Gut super, danke für eure Bereitschaft.		

8.4.3. Interview Lehrperson 1

Lehrperson	Interview 1	Seite 1
1 I:	Ist Facebook in deiner Klasse ein Thema oder bei den Schülern ein Thema und wie nimmst du	
2	das wahr?	
3 B:	Es ist eigentlich selten wirklich ein Thema während dem Unterricht. Es gibt immer mal wieder so	
4	Schübe, wo man Facebook-Anfragen bekommt. Also ich selber ich bin eigentlich eine recht	
5	aktive „Facebookerin“, muss ich dazu sagen und habe aber eigentlich auch klar kommuniziert,	
6	dass ich das von Schülern nicht möchte annehmen und (-) dass das eigentlich im Unterricht drin	
7	bei mir wenig Platz einnimmt. Es ist so ein bisschen eher im Informatikunterricht Thema, dann	GE
8	kommt es aber schon auch wieder zurück, so in Sachen Sicherheit. Und (-) also dass, ich muss	
9	gestehen, ich gehe ab und zu ein bisschen "schmökern" wie sie sich dort darstellen und sehe	
10	dann auch wieder, wer sich da überhaupt nicht verschlüsselt und wer das solide abspeichert und	GE
11	dann bin ich dann auch schon mal auf jemanden zu. Also eher im einzelnen drin, zum darauf	
12	aufmerksam machen. Und auch sonst ist das wie etwas wo ich das Gefühl habe sehr (-), das	
13	gehört ihnen. Das ist so wie, irgendwie, das hat nichts mit der Lehrerin und der Schule zu tun.	
14 I:	Ja. Und so irgendwie dass du mitbekommst bei den Gesprächen: <i>Hey gehen wir heute am</i>	
15	<i>Abend auf Facebook?</i> Oder: <i>He was hast du gestern wieder gemacht auf Facebook?</i> Oder so.	
16 B:	Ähm wenig, also es ist so ein bisschen Thema, dass eben zwei, drei nicht dürfen auf Facebook.	
17	Und dass ich schon merke, die haben so (-) wie soll ich sagen, Rückstände. Die wissen dann	MK
18	teils Sachen nicht. (-) Aber es ist jetzt sowieso eine Klasse wo wirklich erst auf das Läuten	
19	hineinkommt und auch nach dem Läuten wieder rausgeht und das wirklich so unter sich haben.	
20	(-) Und es gibt wenige Insider wie ich das Gefühl habe. Also der Chat dort, das weiss ich (-), der	KO
21	läuft glaub schon noch, aber es beeinflusst jetzt so meinen Unterricht gar nicht, wenn ich nicht	
22	will. Ich kann es thematisieren und dann merke ich dann schon da ist viel da. (-) Wir haben zum	GE
23	Beispiel auch schon Streitkultur gehabt. Also dass dort sie sich denn da weiss ich was für	
24	„Schlötterligen“ anhängen, weil das schreibend irgendwie schneller geht. Das haben wir auch	
25	schon bei uns besprochen, aber es ist häufig wirklich auch Thema von der Informatiklehrerin.	
26 I:	Wie beurteilst du die Möglichkeiten von der Facebook Nutzung hinsichtlich der Identitätsfindung	
27	von den Jugendlichen? <u>Welche Erfahrungen</u> hast du gemacht?	
28 B:	<u>Also es ist wirklich</u> eine Plattform, finde ich. Also ich finde, schon einfach so, schon nur das Foto	
29	oder das Profilbild wenn sie denn (-) wenn denn da ein scheuer Typ sich mit so Kappe und	IS
30	Handschuhen oder irgendwie so [posiert] darstellt, also das ist, für mich ist das wirklich so wie	
31	ein Avatar oder sie tun sich dort so ein bisschen produzieren. Vielleicht auch noch ein bisschen	
32	anders als sie eigentlich sind. Also das ist, denke ich etwas was mir sehr auffällt. Und sonst	
33	denke ich sie nutzen vor allem den Chat und so ein bisschen "ist fan"... "ist fan..." aber ähm	
34	Status glaub, oder so in gewissen Gruppen aktiv und so hätte ich jetzt nicht gross das Gefühl.	
35	Aber ich kann mich natürlich jetzt auch täuschen.	
36 I:	Denkst du, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Facebook und Identität? Und wenn ja,	
37	wo siehst du den?	
38 B:	Ich glaube es hängt viel damit zusammen, wie will ich wirken, dass man das dort ein bisschen	IS
39	versucht zu sein. Noch ein bisschen mehr und halt ein bisschen unüberwacht. Also dass man	
40	dann dort eben auch mal ein bisschen grob Zeugs reinschreibt. Oder eben so ein bisschen	GE

Lehrperson	Interview 1	Seite 2
1	Fotos oder halt auch die Musik oder YouTube-Filmchen postet die irgendwie so ein bisschen	IS
2	das Image untermalen das man so ein bisschen will haben. (-) Ich glaube jetzt (-), ja das denke	
3	ich, ist es wie so eine zusätzliche Plattform für sie.	
4	I: Welche Veränderungen in Bezug auf die Identität, also einfach so zum Beispiel Musikstil-	
5	vorlieben, das Auftreten, Styling oder Vorbilder Idole, also welche Veränderungen stellst du bei	
6	den Jugendlichen fest, seit sie Facebook nutzen oder stellst du überhaupt Veränderungen fest?	
7	B: Ja das ist noch schwierig zu sagen,(-) ab wann also seit sie Facebook nutzen. Ich denke es ist,	
8	bei ihnen ist Facebook einfach (-), zu einigen gehört es zum Alltag und dort habe ich jetzt das	
9	Gefühl ist es (-) ja kann ich nicht sagen das ist jetzt wegen Facebook, die experimentieren	IS
10	sowieso ein bisschen mit Aussehen und dem Image also ich denke wie, es verstärkt es vielleicht	
11	bei einigen noch so ein bisschen, also eben es gibt ihnen noch eine weitere Möglichkeit. Es gibt	
12	so zwei drei die eben nicht dürfen, wo ich merke die haben zum Teil so ein bisschen Mühe. Das	
13	sind eigentlich meistens Verbote der Eltern, die dann da sagen <i>das darfst du noch nicht</i> , die es	
14	dann fast noch ein bisschen verteufeln auch. Und es war da wirklich auch einer der hat gesagt <i>ja</i>	
15	<i>jetzt sei er eben wieder mal rein und dann hat der Account gerade gesagt Willkommen und jetzt</i>	
16	<i>sei er ja wieder angemeldet</i> . Also für einige ist das ja auch so ein Überding und für einige ist es	
17	ein ganz normaler Gebrauchsgegenstand eigentlich.	
18	I : Und jetzt in Bezug auf das soziale Umfeld also so Freundschaften oder soziale Kontakte, stellst	
19	du dort Veränderungen fest?	
20	B: Also ich sehe es einfach als Möglichkeit jetzt sie wo nicht alle in der gleichen Gemeinde in die	
21	Schule gehen oder sie gehen da aus der Schule und dann verteilen sich die im ganzen Kanton	MK
22	und das denke ich ist wirklich eine Möglichkeit, dass man sich am Abend nochmal trifft oder	
23	dass man sich so begleitet. Auch dann die grossen wenn sie rauskommen bleiben eigentlich	
24	dann per Facebook noch so ein bisschen in Kontakt. (-) Da wird schon noch gechattet und	
25	schon noch ein bisschen ausgetauscht oder auch wenn mal jemand im Spital ist längere Zeit.	
26	Also und was ich, wir haben zum Teil auch Regelklassen, die zu Besuch kommen und dann wird	SK
27	es eigentlich auf Facebook, dann geht man sich nachher suchen und schreibt sich an. Ich habe	
28	aber das Gefühl bei vielen ist es auch einfach ein bisschen eine Freundesammlerei und man hat	GE
29	dann mal so einen „Hyper“ und dann ist man ein bisschen aktiver und nachher „versandets“	
30	aber glaube ich auch bei vielen immer mal wieder ein bisschen.	
31	I: Du hast vorher auch so ein bisschen angesprochen, wegen sie sehen sich vor allem in der	
32	Schule und sie gehen nicht in die gleiche Gemeinde also sie gehen so in eine Sammelschule,	
33	sage ich jetzt mal, und viel sind ja die Kontakte wirklich einfach auf die Schule DA reduziert.	
34	Facebook bietet ja eben die Möglichkeit, dass man auch ausserhalb von der Schule kann	
35	Kontakt haben miteinander. Welche Erfahrungen hast jetzt du da gemacht oder was siehst jetzt	
36	du einfach als Lehrperson?	
37	B: Also ich glaube wirklich die Chats werden noch recht genutzt. (-) Ja aber das ist es eigentlich	
38	schon, was ich so ein bisschen mitbekomme, wirklich als Lehrerin eben so ein bisschen mit	MK
39	einem Ohr. Sonst bekomme ich schon noch mit eben dass dann mal jemand irgendwie etwas	
40	gepostet hat, das ist dann aber eben zum Teil zum Beispiel einer der Basel fan ist, weil er	

Lehrperson	Interview 1	Seite 3
1	wieder mal eine Baselfahne und dann wieder irgendwie ein Interview postet oder so. Bis hin zu	IS
2	den ganz Aktiven die dann wirklich die Musikstile teilen und dann die andern das wieder	
3	kommentieren und so. Aber es ist für mich nicht so ersichtlich, ich sehe das nicht, sehe nicht so	
4	da rein.	
5	I: Wenn die Kommunikation beeinträchtigt ist oder Jugendliche allenfalls auf Kommunikationshilfen	
6	angewiesen sind dann erfordert das ja viel Zeit und Geduld und Konzentration von allen	
7	Beteiligten und mit Facebook kann aber das Problem zum Beispiel umgangen werden. Also es	
8	sind dann alle eigentlich auf dem gleichen Level. Klar die Motorik mit dem schreiben aber jetzt	
9	nur auf die Kommunikation bezogen. Hast du da schon irgendetwas beobachtet?	
10	B: Ja ich glaube es ist wirklich eben nochmal eine Möglichkeit die Behinderung ein bisschen	SK
11	wegzuspielen. Also gerade wenn man langsamer ist kann man das auch irgend langsam	MK
12	machen. Bei den Fotos zum Teil sieht man dann die Hemiseite halt auch nicht oder so, wenn es	SK
13	denn wirklich darum geht so gegen, normal aussen, gegen weiter aussen sich darzustellen.	
14	Aber sonst denke ich man muss trotzdem kommunikativ ein gewisses Niveau haben damit das	KO
15	am Leben bleibt. Also ich denke, die wo wirklich so [zeigt Ein-Finger-Tipp-Stil] sind, werden	
16	wenig aktiv dann drin sein, dass es dann wirklich so ein Fluss ist mit hin und her. Vielleicht gibt	
17	es einfach dann ein Teil die einfach mitlesen, so die stillen Mitleser, die dann eigentlich schauen	
18	was die andern so machen. Ich habe das Gefühl man muss Facebook so ein bisschen pflegen	
19	damit es interessant bleibt, auf die Zeit hinaus. Von dem her habe ich das Gefühl oder sehe ich	
20	eigentlich auch dass es vor allem die stärkeren sind, die eben auch sonst in der Kommunikation	
21	aktiver sind, die dann dort aktiv dabei sind. Das ist eigentlich so die Beobachtung.	
22	I: Trotz körperlicher und kommunikativer Einschränkungen kann sich ja ein Mensch mit	
23	Körperbehinderung als nichtbehindert wahrnehmen. Viel ist es ja vor allem ein, also weniger ein	
24	individuelles als ein soziales oder gesellschaftliches Problem. Und zwischen nichtbehinderten	
25	und behinderten Jugendlichen entstehen ja manchmal auch Unsicherheitsreaktionen. Und im	
26	Facebook kann man, wie du vorher auch schon angesprochen hast, die Behinderung	
27	verschweigen oder ein bisschen verstecken. Was denkst du dazu?	
28	B: Ja schön ist es wenn sie es nicht machen oder. Aber dann stehen sie wirklich schon ganz weit.	SK
29	Ich denke ich mache es auch so, dass man mein „Bibeli“ nicht sieht auf einem Foto und ich	
30	denke wenn man sonst eine Behinderung hat probiert man das auch zuerst einmal. (-) Ich habe	
31	das Gefühl (-) das Ziel ist schon dass sie so gestärkt sind dass sie auch können ihren Rollstuhl	
32	zeigen oder ihre Behinderung zeigen. Ich habe auch das Gefühl, dass das Selbstbewusstsein	
33	bei einigen wirklich auch da ist. Es geht jetzt bei uns auch um die Berufswahl und dann muss	
34	man sowieso hinschauen und man versucht das eigentlich auch zu trainieren, dass man halt die	
35	Behinderung hat und dass man das eigentlich (-) ich sage immer es ist halt wie eine Haarfarbe	
36	oder so. Es gehört dazu und man sieht es vielleicht dann (-). Dann ist es aber auch wieder mal	
37	gewesen.(-) Ich glaube sie identifizieren sich nicht so über ihre Behinderung und ich glaube	IB
38	nicht, dass sie sich viel Gedanken machen, wie wirkt die Behinderung jetzt. Sie sind halt auch so	
39	in ihrem Kreis drin und da kennt man sich ja eben schon. Ich weiss nicht wie viele wirklich noch	
40	auswärts noch müssen, ganz also(-) das wäre für mich auch noch interessant mal zu wissen,	

Lehrperson	Interview 1	Seite 4
1	also ja.(-) Ich sehe es auf den Fotos und so zum Teil dass man das ein bisschen kaschiert(-)	SK
2	aber(-) wenn man dann die Texte liest oder so, sieht man ja dann trotzdem, vielleicht ein	
3	bisschen schwächer im Deutsch oder so, und dann, und ich habe wie das Gefühl das(-)	
4	überlegen sie sich nicht so wie wir vielleicht so von aussen.	
5	I: Ja. Also das wäre jetzt die letzte Frage gewesen. Hast du noch irgendetwas sagen wollen? Oder	
6	eine Frage?	
7	B: Ja also (-), vielleicht, eigentlich, grundsätzlich Facebook habe ich jetzt das Gefühl, für die	
8	Schüler ist es wirklich auch eine Chance. Also man muss es wirklich immer mal wieder - eben	GE
9	es macht sie, vor allem im Informatik, macht sie das - thematisieren. Also sie tun sich zum Teil,	
10	und ich glaube das ist einfach typisch Teenie oder, sie tun sich wirklich zu Teil absolut (-)	IS
11	präsentieren mit vielleicht Fotos oder Texten die einfach nicht angebracht sind und so. Das	
12	finden sie, das kitzelt sie ja dann zum Teil auch. Dass man ihnen da auch wirklich immer wieder	
13	ein bisschen Tipps gibt. Ich für mich habe mich auch wirklich bewusst entschieden das zu	
14	trennen, also ich gehe da dort nicht hinein, eben ausser ich habe mal, ich gehe auch mal	
15	schauen das ist schon ein bisschen die Neugier. Aber aktiv in Verbindung bin ich mit den	
16	Schülern nicht. Weil ich denke es ist auch wichtig, dass das gesund bleibt und dass das nur mit	
17	IHREN Leuten ist. Ich weiss aber, dass andere vom X. so Kontakte auch pflegen. Ich denke, das	
18	muss man ja wie für sich entscheiden. Und (-) von dem her finde ich eigentlich ist es eine	IS
19	Chance, zum vielleicht auch Sachen ein bisschen auszuprobieren. So ein bisschen, zuerst mal	
20	auf Facebook, das Image ein bisschen anpassen und ein bisschen schauen und dann, vielleicht	
21	getraut man sich dann auch nachher mal. Und eben so die ganzen Kontakte. Auch die	
22	Erfahrung. Man muss es pflegen, also es ist nicht eine billigere Variante von Freundschaft also	MK
23	das sage ich jetzt weil ich es eben auch mache, da reden vielleicht andere anders. Aber ich	
24	finde man muss es pflegen und von dem her (-) ja hat es auch seinen Wert, kann man so auch	
25	Qualität drin sehen. Finde ich.	
26	I: Okay, dann danke ich vielmal.	

8.4.4. Interview Lehrperson 2

Lehrperson	Interview 2	Seite 1
1 I:	Also wie du vorher gesagt hast, du hast mit der Klasse Facebook thematisiert. Ist es sonst im	
2	Unterrichtsalltag, ist Facebook dort ein Thema?	
3 B:	Im Unterrichtsalltag als solches nicht, aber im weiteren Rahmen vom Unterricht in der Pause	
4	(-) oder ja. (-) Oder es wird zum Thema, wenn zum Beispiel ein Schüler einem andern Schüler	GE
5	ein Facebook-Konto einrichtet und so Datenschutz. (-) Es ist ein Thema gewesen nachher im,	
6	ich habe das nachher als Thema genommen, als NMM ¹ -Thema Gefahren im Netz als solches.	
7	Also auch Natel, SMS, Mailverkehr und eben Facebook, Twitter.	
8 I:	Allgemein so die <u>Medien</u> .	
9 B:	<u>Einfach</u> Gefahren und Risiken und auch von Fotos.	GE
10 I:	Ja. Wie beurteilst du die Möglichkeiten der Facebook-Nutzung jetzt hinsichtlich von der	
11	Identitätsfindung von den Jugendlichen? Aufgrund von deinen Erfahrungen, die du gemacht	
12	hast?	
13 B:	Meine Erfahrung ist, dass (-) sie, wenn sie ein Foto drauf tun (-) ein (-) Portraitfoto drauf tun	SK
14	und da sieht man nicht ob sie behindert sind und so kommen sie ganz in normalen Kontakt mit	
15	normalen Jugendlichen.	
16 I:	Ja, was ein Vorteil ist?	
17 B:	DAS ist ein Vorteil. Wenn sie dann nicht (-) schon im vornherein eingeteilt werden in eine	SK
18	Kategorie oder behindert oder stigmatisiert werden. Es sind mal die gleichen Voraus-	
19	setzungen, das gleiche Startkapital wie die anderen.	
20 I:	Ja. Also denkst du es gibt einen Zusammenhang zwischen Facebook und der Identität? Oder	
21	Identitätsfindung?	
22 B:	Ja, also wenn man liest, wie stolz dass man ist, wie viele Freunde man hat oder nicht hat, ist	IB
23	das schon fast ein Statussymbol, an dem man sich daran misst, wie beliebt dass man ist oder	
24	nicht. (-) Dass man etwas wert ist (-) gleich viel Freunde hat wie andere auch, wie der Bruder	
25	zu Hause oder die Schwester zu Hause. Also das ist schon etwas Wichtiges. (-) Aber es ist ja	
26	legitim, dass man sich etwas vormacht. Wir machen ja auch möglichst, wenn wir ein Foto	
27	verschicken, nehmen wir auch das schönste von uns, nicht das gerade schon von Anfang an	
28	abschreckt, oder?	
29 I:	Hast du in Bezug auf die Identität, also so Musikvorlieben, das Auftreten, Styling oder auch	
30	Vorbilder, Idole. Hast du dort Veränderungen wahrgenommen seit die Jugendlichen Facebook	
31	nutzen?	
32 B:	Musik würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Weil das läuft ja nicht so über Facebook eher	IS
33	über iPhone und über das andere (-) iTunes oder solches.	
34 I:	Es gibt die Möglichkeit, dass man beim Profil kann bei den Interessen zum Beispiel angeben,	
35	DAS ist meine Lieblingsband und dann sieht zum Beispiel jemand anderes <i>Ah was ist denn</i>	
36	<i>das, aha, ow finde ich eigentlich auch noch gut.</i>	
37 B:	Ja aber die Stilsachen, die laufen ja sonst auch über die Gespräche in der Pause ab also	IS
38	Pausengespräche, oder was zu Hause läuft, Bruder, Schwester oder wenn sie jetzt aus einem	

¹ NMM: Natur-Mensch-Mitwelt

Lehrperson	Interview 2	Seite 2
1	Netzwerk Musik runterladen, läuft das eigentlich weniger über das Facebook. So die Identität	IB
2	(-) so die hilft natürlich, dass man Gleichgesinnte findet aber ich denke nicht, dass sie sich	IS
3	über das identifizieren. Das hätte ich jetzt nicht festgestellt.	
4	I: Und sonst Styling technisch, so. (-) Dass sie äusserlich angefangen haben sich anders zu	
5	stylen.	
6	B: Auch das läuft mehr also immer noch über gewisse Sozialheftli. Das ist viel prägnanter und viel	IS
7	dominierender.	
8	I: Du hast es vorher schon angesprochen, Facebook ist eine gute Plattform um den Kontakt mit	
9	Gleichgesinnten oder mit andern Jugendlichen zu pflegen. Hast du dort auch Veränderungen	
10	festgestellt? Dass sie zum Beispiel als die einen Jugendlichen angefangen haben Facebook	
11	zu nutzen, dass dann plötzlich sich das soziale Umfeld hat angefangen zu verändern?	
12	B: Ich weiss einfach nur von GANZ GANZ wenigen wo es nachher auch privat zum Kontakt ist	MK
13	gekommen sonst ist es auf dem Netz geblieben. Und für sie ist das eine Plattform gewesen,	
14	wo sie inkognito haben mitmachen können ohne die körperliche Behinderung anzusprechen.	SK
15	Aber da hat man auch im sozialen Umfeld nicht eine grosse Veränderung festgestellt. Aber	
16	auch wenn einzelne Jungs die einfach ganz stolz sind, wenn sie mit einem hübschen Mädchen	
17	Kontakt haben (-) und einfach ganz normal mit denen schreiben können und reden mit ihnen	
18	direkt und das erfüllt sie schon mit Stolz und das geben sie dann auch kund.	
19	I: Freundschaft von Jugendlichen mit Körperbehinderungen sind meistens vor allem auf die	
20	Kontakte in der Schule reduziert. Es kommt auch noch darauf an wenn sie jetzt im Internat	
21	sind, haben sie weniger die Möglichkeit und zeitliche Ressourcen, weniger Möglichkeiten mit	
22	anderen Jugendlichen aus der Wohngemeinde Kontakt zu haben. Wenn sie nach Hause	
23	gehen, ist meistens der Kontakt zu den Jugendlichen in der Schule nur in der Pause und	
24	während der Mittagszeit. Facebook bietet ja die Möglichkeit, dass man sich auch nach der	
25	Schule in den Ferien oder am Wochenende online mit Schulfreunden austauschen kann. Hast	
26	du da auch Erfahrungen gemacht? Als Lehrperson.	
27	B: Ja also die Erfahrung ist, dass es nicht zu privaten Kontakten kommt, dass es auf der virtuellen	MK
28	Ebene bleibt, (-) und das ist auch einerseits schön aber es bleibt eben eine Flucht in eine	
29	virtuelle Welt. Das sie sich nachher nicht in X. treffen. Wenn sie dann jemanden im Internet	
30	kennenlernen bleibt das bei Internet-Bekanntschaften oder Facebook-Bekanntschaften.	
31	I: Dann gibt es ja teilweise auch Jugendliche bei denen die Kommunikation beeinträchtigt ist, die	
32	auf Kommunikationshilfen angewiesen sind. Es braucht viel Zeit und Geduld für alle beteiligten	
33	und mit Facebook kann man die Problematik umgehen man kann mit chatten auf einer	
34	anderen Ebene miteinander kommunizieren. Wie siehst du das?	
35	B: Ja das ist schon so, das ist eine Chance für die (-) Kinder oder Jugendliche, aber auch für	KO
36	einen Erwachsenen. Dass sie Kontakte haben können, knüpfen wo gewisse Sinne sonst	
37	beeinträchtigt sind. Es ist eine riesen Chance denke ich. Und es wird auch rege genutzt. Was	
38	natürlich ein Nachteil oder eine Überforderung ist, bei gewissen Kindern, dass sie motorische,	MK
39	die motorischen Fähigkeiten im Chat oder beim schreiben, gerade wenn es ums chatten geht,	

Lehrperson	Interview 2	Seite 3
1	dann einfach weil sie so langsam sind die Kontakte wieder abbrechen. Aber wenn sie Zeit	
2	haben über Nachrichten auszutauschen über Facebook oder (...) dann ist das sehr super.	
3	I: Ja, dann ist es vielleicht manchmal ein E-Mail zu schreiben schon besser, dann kann man das	
4	in aller Ruhe schreiben, schicken und dann kommt die Antwort.	
5	B: Ja. Wer das Zwölfinger-System nicht beherrscht der ist beim chatten einfach ein bisschen im	MK
6	"Hinderträffe". Also es hemmt. Aber so habe ich bei einigen Schülern festgestellt dass sie beim	
7	Tastaturschreiben sehr lustlos mitgemacht haben und seit Facebook können die ganz schnell	
8	scheiben, weil sie dort mithalten wollen und dann haben sie geübt, viel geübt und viel	
9	geschrieben. Weil es nicht an eine Schulleistung gebunden war, sondern an ein persönliches	
10	Interesse. Dann sind sie nachher auch stolz und können dann auch sagen, dass sie das auf	
11	Facebook gelernt haben.	
12	I: Die letzte Frage. Dort geht es um Stigmatisieren oder Kontaktverminderung du hast es	
13	eigentlich auch schon angesprochen. Trotz körperlicher oder kommunikativer	
14	Einschränkungen sehen sich manchmal die Jugendlichen gar nicht, nehmen sich nicht als	
15	körperbehindert wahr. Es ist eigentlich vor allem ein soziales oder ein gesellschaftliches	
16	Problem und viel ist der Kontakt zwischen Jugendlichen mit Behinderung und Jugendlichen	
17	ohne Behinderung also mit Unsicherheitsreaktionen verbunden. Im Facebook kann eine	
18	Behinderung verschwiegen werden. Du hast auch vorher gesagt, man kann ein Profilfoto	
19	nehmen das einfach nur das Portrait zeigt ohne die Behinderung. Was denkst du dazu?	
20	B: Das passiert ja nicht nur Behinderten. Also wenn man, auf allgemein (...) mehr oder weniger	SK
21	seriösen oder auch sehr seriösen Kontaktseiten, Partnerschaftsvermittlungen läuft das ja	
22	genau gleich. Dass man sich zuerst auf Fotos präsentiert und dann Hemmungen hat, zu	
23	sagen, dass man (-) den und den, (-) aus subjektiver Sicht, Nachteil mit sich bringt. Ob jetzt	
24	das das Alter ist, das man ein bisschen versteckt, anpasst oder die Bildung ein bisschen	
25	anpasst am Anfang oder Gewicht. Also das würde ich jetzt nicht behindertenspezifisch	
26	bezeichnen. Aber es ist natürlich nachher durchaus (-) eine Ebene wo man nachher mal kann	IB
27	in einem Einzelgespräch sie mit der Körperbehinderung konfrontiert. Dass es für sie auch eine	
28	Chance ist das wieder anzuschauen, noch einmal. Weil in dem Alter kommt ja wie das Thema	
29	automatisch. (-) Aber das ist ja, dass sie sich nicht mit dem identifizieren. Ich habe etwas ganz	
30	Lustiges erlebt.(-) Ich habe einmal hier ein Turnier veranstaltet mit blinden Kindern und	
31	unseren Kindern. Es gibt ja da ein Spiel wo die Kinder am Boden sitzen können, wo der Ball	
32	unter einer Schnur durch muss, damit der Ball auf dem Boden bleibt, damit ihn die Blinden	
33	auch hören. Die Körperbehinderten könne auf dem Boden sitzen und dann so reagieren. Und	
34	interessanterweise haben mir die Blinden unisono gesagt, bin ich froh, bin ich blind und nicht	
35	körperbehindert und unisono haben die Körperbehinderten gesagt, gottseidank bin ich nicht	
36	blind sondern körperbehindert. So viel zur Wahrnehmung und zur Gewichtung. Die haben	
37	nachher genau die gleichen auf einem anderen Niveau, anderen Ebene haben sie genau das	
38	gleiche gesagt.	
39	I: Hast du sonst noch irgendetwas sagen wollen oder eine Ergänzung anfügen?	

Lehrperson

Interview 2

Seite 4

- 1 B: Ja ich denke einfach dass es ganz wichtig ist, dass man das Thema in der Schule thematisiert, GE
2 gerade bei unseren. Gerade und vor allem auf die Gefahren hinweist, weil sie eben gerade
3 stolz sind darauf, dass sie zu den Normalen gehören gehen sie auch viel mehr Risiken ein,
4 weil sie wollen dabei sein. Und das dann auch thematisieren und anschauen, nicht Angst
5 machen mit dem aber man sollte die minimal Sicherheitsvorschriften kennen und
6 berücksichtigen. Das finde ich ganz ganz wichtig. Weil ich (-) Ja es gibt ja auch so die
7 Anforderungen von der Lehrerfortbildungen, dass Lehrer eigentlich müssten ein Facebook-
8 Konto haben, damit man überhaupt Bescheid weiss. Ich habe mich da mit meiner Nichte
9 eingeloggt und die hat mir das dann alles gezeigt. Schon dass man eine Ahnung hat, was man
10 da so kann.
- 11 I: Gut dann danke ich für das Gespräch.

8.2. Fragebogen

Umgang mit Facebook																																																																																																																			
Persönliche Angaben																																																																																																																			
Zuerst ein paar Fragen zu Dir:																																																																																																																			
* SD1: Wie heisst du? (Vorname, Nachname)	Bitte schreibe Deine Antwort hier:																																																																																																																		
<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																																																																																		
SD2: Wann bist du geboren?																																																																																																																			
<input type="text"/>	Bitte ein Datum eingeben: / /																																																																																																																		
SD3: Ich bin																																																																																																																			
<input type="text"/>	Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus: <input type="checkbox"/> Weiblich <input type="checkbox"/> Männlich																																																																																																																		
Facebook Nutzung																																																																																																																			
* FN1: Wie viele Minuten verbringst du durchschnittlich pro Tag im Internet allgemein? (inklusive Facebook)																																																																																																																			
<input type="text"/>	Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus: <input type="checkbox"/> weniger als 10 Minuten <input type="checkbox"/> 10 bis 30 Minuten <input type="checkbox"/> 31 bis 60 Minuten <input type="checkbox"/> 1 bis 2 Stunden <input type="checkbox"/> 2 bis 3 Stunden <input type="checkbox"/> mehr als 3 Stunden																																																																																																																		
* FN2: Wie viele Minuten verbringst du durchschnittlich pro Tag im Facebook?																																																																																																																			
<input type="text"/>	Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus: <input type="checkbox"/> weniger als 10 Minuten <input type="checkbox"/> 10 bis 30 Minuten <input type="checkbox"/> 31 bis 60 Minuten <input type="checkbox"/> 1 bis 2 Stunden <input type="checkbox"/> 2 bis 3 Stunden <input type="checkbox"/> mehr als 3 Stunden																																																																																																																		
* FN3: Seit wann bist du schon ungefähr bei Facebook registriert?																																																																																																																			
<input type="text"/>	Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus: <input type="checkbox"/> 6 Monate oder weniger <input type="checkbox"/> 6 Monate bis 1 Jahr <input type="checkbox"/> 1 bis 2 Jahre <input type="checkbox"/> 2 bis 3 Jahre <input type="checkbox"/> 3 oder mehr Jahre																																																																																																																		
* FN4: Wie nutzt du Facebook?																																																																																																																			
<input type="text"/>	Bitte wähle die zutreffende Antwort aus:																																																																																																																		
	<table style="width: 100%; border: none;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"></th> <th style="text-align: center;">nie</th> <th style="text-align: center;">selten</th> <th style="text-align: center;">manchmal</th> <th style="text-align: center;">oft</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>am eigenen PC zu Hause</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>am PC in der Schule</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>auf dem Handy/Smartphone</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>auf einem Tablet (z.B. iPod oder iPad)</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>		nie	selten	manchmal	oft	am eigenen PC zu Hause	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	am PC in der Schule	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	auf dem Handy/Smartphone	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	auf einem Tablet (z.B. iPod oder iPad)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																									
	nie	selten	manchmal	oft																																																																																																															
am eigenen PC zu Hause	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																															
am PC in der Schule	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																															
auf dem Handy/Smartphone	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																															
auf einem Tablet (z.B. iPod oder iPad)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																															
Nutzungsintensität																																																																																																																			
* NI: Wie häufig nutzt du folgende Funktionen auf Facebook?																																																																																																																			
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: small;"> Wenn du eine Funktion nicht kennst, bedeutet das vermutlich, dass du diese nicht oder nur selten benutzt. Klicke "nie" an. </div>	Bitte wähle die zutreffende Antwort aus: <table style="width: 100%; border: none; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"></th> <th style="text-align: center;">täglich</th> <th style="text-align: center;">mehrmals pro Woche</th> <th style="text-align: center;">mehrmals pro Monat</th> <th style="text-align: center;">selten</th> <th style="text-align: center;">nie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Profil aktualisieren (Titelbild, persönliche Informationen)</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Fotos oder Videos hochladen</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Suchfunktion (Personen oder Inhalte finden)</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Freunde in Listen organisieren</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Neuigkeiten lesen (von Freunden)</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Statusmeldungen aktualisieren (Was machst du gerade?)</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>zu Veranstaltungen einladen</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Markieren (Personen, Orte)</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Chat</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Videofanrufe</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>private Nachrichten</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Kommentare schreiben</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Gruppenfunktion</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Ortungsdienste (Freunden mitteilen, wo du dich befindest)</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Tests/Fragen</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>"Gefällt-mir"</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Abonnements</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>links aus dem Internet teilen</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr> </tbody> </table>		täglich	mehrmals pro Woche	mehrmals pro Monat	selten	nie	Profil aktualisieren (Titelbild, persönliche Informationen)	<input type="checkbox"/>	Fotos oder Videos hochladen	<input type="checkbox"/>	Suchfunktion (Personen oder Inhalte finden)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Freunde in Listen organisieren	<input type="checkbox"/>	Neuigkeiten lesen (von Freunden)	<input type="checkbox"/>	Statusmeldungen aktualisieren (Was machst du gerade?)	<input type="checkbox"/>	zu Veranstaltungen einladen	<input type="checkbox"/>	Markieren (Personen, Orte)	<input type="checkbox"/>	Chat	<input type="checkbox"/>	Videofanrufe	<input type="checkbox"/>	private Nachrichten	<input type="checkbox"/>	Kommentare schreiben	<input type="checkbox"/>	Gruppenfunktion	<input type="checkbox"/>	Ortungsdienste (Freunden mitteilen, wo du dich befindest)	<input type="checkbox"/>	Tests/Fragen	<input type="checkbox"/>	"Gefällt-mir"	<input type="checkbox"/>	Abonnements	<input type="checkbox"/>	links aus dem Internet teilen	<input type="checkbox"/>																																																																				
	täglich	mehrmals pro Woche	mehrmals pro Monat	selten	nie																																																																																																														
Profil aktualisieren (Titelbild, persönliche Informationen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																														
Fotos oder Videos hochladen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																														
Suchfunktion (Personen oder Inhalte finden)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																														
Freunde in Listen organisieren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																														
Neuigkeiten lesen (von Freunden)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																														
Statusmeldungen aktualisieren (Was machst du gerade?)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																														
zu Veranstaltungen einladen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																														
Markieren (Personen, Orte)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																														
Chat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																														
Videofanrufe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																														
private Nachrichten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																														
Kommentare schreiben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																														
Gruppenfunktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																														
Ortungsdienste (Freunden mitteilen, wo du dich befindest)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																														
Tests/Fragen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																														
"Gefällt-mir"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																														
Abonnements	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																														
links aus dem Internet teilen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																														

Freunde

* F1: Wie viele bestätigte Freunde hast du auf Facebook?

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:

- weniger als 10
- 11 bis 50
- 51 bis 100
- 101 bis 150
- 150 bis 200
- mehr als 200

* F2: Wie viele deiner realen Freunde sind auch auf Facebook?

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:

- weniger als die Hälfte
- mehr als die Hälfte

* F3: In welcher Beziehung stehst du zu deinen Facebook-Freunden?

Bitte nummeriere jede Box in der Reihenfolge Deiner Präferenz, beginnend von 1 bis 7

- Schulkollegen
- ehemalige Schulkollegen
- beste Freunde
- Freunde welche nicht meine Schule besuchen
- Familie/Verwandte
- Lose Bekannte (z.B. auf Party/im Lager kennen gelernt)
- Auf Facebook kennengelernt

Freunde-Funktionen

Welche Funktionen auf Facebook nutzt du für den Kontakt mit folgenden Personen?

* FU1: für den Kontakt mit Schulkollegen?

Bitte wähle die zutreffende Antwort aus:

	nie	selten	manchmal	oft
Neuigkeiten lesen (von Freunden)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
zu Veranstaltungen einladen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Chat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Videoanrufe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachrichten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kommentare schreiben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gruppenfunktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ortungsdienst	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* FU2: für den Kontakt mit ehemaligen Schulkollegen?

Bitte wähle die zutreffende Antwort aus:

	nie	selten	manchmal	oft
Neuigkeiten lesen (von Freunden)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
zu Veranstaltungen einladen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Chat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Videoanrufe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachrichten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kommentare schreiben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gruppenfunktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ortungsdienst	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* FU3: für den Kontakt mit besten Freunden?

Bitte wähle die zutreffende Antwort aus:

	nie	selten	manchmal	oft
Neuigkeiten lesen (von Freunden)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
zu Veranstaltungen einladen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Chat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Videoanrufe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachrichten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kommentare schreiben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gruppenfunktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ortungsdienst	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* FU4: für den Kontakt mit Freunden welche nicht deine Schule besuchen?

Bitte wähle die zutreffende Antwort aus:

	nie	selten	manchmal	oft
Neuigkeiten lesen (von Freunden)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
zu Veranstaltungen einladen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Chat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Videoanrufe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachrichten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kommentare schreiben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gruppenfunktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ortungsdienst	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*** FU5: für den Kontakt mit Familienmitgliedern/Verwandten?**

Bitte wähle die zutreffende Antwort aus:

	nie	selten	manchmal	oft
Neuigkeiten lesen (von Freunden)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
zu Veranstaltungen einladen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Chat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Videoanrufe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachrichten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kommentare schreiben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gruppenfunktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ortungsdienst	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*** FU6: für den Kontakt mit losen Bekannten (z.B. auf Party/im Lager kennengelernt)?**

Bitte wähle die zutreffende Antwort aus:

	nie	selten	manchmal	oft
Neuigkeiten lesen (von Freunden)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
zu Veranstaltungen einladen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Chat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Videoanrufe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachrichten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kommentare schreiben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gruppenfunktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ortungsdienst	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*** FU7: für den Kontakt mit Personen, die du auf Facebook kennengelernt hast?**

Bitte wähle die zutreffende Antwort aus:

	nie	selten	manchmal	oft
Neuigkeiten lesen (von Freunden)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
zu Veranstaltungen einladen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Chat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Videoanrufe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachrichten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kommentare schreiben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gruppenfunktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ortungsdienst	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Motive

Wie stark stimmst du folgenden Aussagen zu?

*** M1: Ich nutze Facebook ...**

Bitte wähle die zutreffende Antwort aus:

	trifft sehr zu	trifft eher zu	trifft eher nicht zu	trifft nicht zu
...um freie Zeit aufzufüllen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
...nur zur Unterhaltung mit Freunden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
...um herauszufinden, was sich in meinem Bekanntenkreis tut.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
...um über die aktuellen Trends informiert zu bleiben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
...um etwas über neue Musik oder Filme herauszufinden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
...um Näheres über jemanden herauszufinden, den ich bereits im realen Leben getroffen habe.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
...um mehr über andere Personen aus meiner Umgebung zu erfahren.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
...um mit Freunden in Kontakt zu bleiben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
...um neue Personen kennen zu lernen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Auswirkungen

Wie stark stimmst du folgenden Aussagen zu?

*** A1: Seit ich Facebook nutze...**

Bitte wähle die zutreffende Antwort aus:

	stimmt	stimmt etwas	stimmt nicht
...telefoniere ich seltener mit meinen Freunden und Bekannten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
...schreibe ich weniger SMS an meine Freunde und Bekannten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
...treffe ich mich seltener mit Freunden und Bekannten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*** A2: Wie haben sich folgende Beziehungen durch die Facebook-Nutzung verändert?**

Bitte wähle die zutreffende Antwort aus:

	sehr stark	stark	mittelmässig	schwach	gar nicht
Beziehungen zu engen Freundinnen und Freunden	<input type="checkbox"/>				
Beziehungen zu eher lockeren Bekannten	<input type="checkbox"/>				
Beziehungen zu Familie/Verwandte	<input type="checkbox"/>				

*** A3: Wie hilfreich ist Facebook deiner Meinung nach für die Kontaktpflege mit folgenden Personen?**

Bitte wähle die zutreffende Antwort aus:

	nicht hilfreich	kaum hilfreich	eher hilfreich	hilfreich
enge Freundinnen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
lockere Bekannte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Familie/Verwandte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*** A4: Würdest du dir wünschen, dass mehr deiner Freunde Facebook nutzen würden?**

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:

++ Ja, auf jeden Fall; + eher JA; - eher Nein; -- Nein, überhaupt nicht

++ + - --

8.3. Rohdaten Fragebogen

SD1	SD2 Alter	SD3 Geschlecht	FN1 Tägliche Internetnutzung	FN2 Tägliche Facebooknutzung	FN3 Dauer Facebookmitgliedschaft
1	16	Männlich	1 bis 2 Stunden	1 bis 2 Stunden	1 bis 2 Jahre
2	15 ½	Männlich	mehr als 3 Stunden	10 bis 30 Minuten	3 oder mehr Jahre
3	16	Weiblich	10 bis 30 Minuten	weniger als 10 Minuten	6 Monate bis 1 Jahr
4	16 ½	Weiblich	1 bis 2 Stunden	31 bis 60 Minuten	1 bis 2 Jahre
5	15	Männlich	31 bis 60 Minuten	31 bis 60 Minuten	6 Monate bis 1 Jahr
6	17	Männlich	31 bis 60 Minuten	31 bis 60 Minuten	3 oder mehr Jahre
7	17	Männlich	2 bis 3 Stunden	1 bis 2 Stunden	3 oder mehr Jahre
8	16 ½	Männlich	2 bis 3 Stunden	2 bis 3 Stunden	3 oder mehr Jahre
9	16 ½	Weiblich	10 bis 30 Minuten	10 bis 30 Minuten	2 bis 3 Jahre
10	14 ½	Männlich	1 bis 2 Stunden	10 bis 30 Minuten	1 bis 2 Jahre

FN4 [am eigenen PC zu Hause]	FN4 [am PC in der Schule]	FN4 [auf dem Handy/Smartphone]	FN4 [auf einem Tablet (z.B. iPod oder iPad)]
oft	nie	nie	nie
oft	nie	manchmal	nie
manchmal	nie	nie	nie
oft	nie	manchmal	nie
oft	nie	nie	nie
oft	selten	selten	nie
oft	selten	oft	oft
oft	selten	selten	nie
manchmal	selten	nie	nie
oft	selten	nie	nie

NI [Profil aktualisieren (Titelbild, persönliche Informationen)]	NI [Fotos oder Videos hochladen]	NI [Suchfunktion (Personen oder Inhalte finden)]	NI [Freunde in Listen organisieren]
mehrmals pro Woche	mehrmals pro Woche	selten	selten
mehrmals pro Woche	nie	mehrmals pro Woche	nie
selten	nie	selten	nie
selten	selten	mehrmals pro Monat	selten
nie	selten	mehrmals pro Woche	selten
mehrmals pro Monat	mehrmals pro Monat	mehrmals pro Monat	selten
selten	selten	mehrmals pro Monat	selten
selten	selten	mehrmals pro Woche	nie
nie	selten	selten	selten
selten	mehrmals pro Monat	mehrmals pro Monat	nie

NI [Neuigkeiten lesen (von Freunden)]	NI [Statusmeldungen aktualisieren (Was machst du gerade?)]	NI [zu Veranstaltungen einladen]	NI [Markieren (Personen, Orte)]
täglich	selten	selten	mehrmals pro Woche
täglich	selten	nie	nie
selten	nie	nie	nie
täglich	nie	selten	nie
täglich	nie	nie	nie
mehrmals pro Monat	mehrmals pro Monat	mehrmals pro Monat	mehrmals pro Monat
täglich	mehrmals pro Woche	täglich	selten
täglich	mehrmals pro Woche	nie	selten
mehrmals pro Woche	nie	nie	selten
täglich	nie	nie	nie

NI [Chat]	NI [Videofanrufe]	NI [private Nachrichten]	NI [Kommentare schreiben]	NI [Gruppenfunktion]
täglich	selten	mehrmals pro Monat	täglich	nie
mehrmals pro Woche	nie	mehrmals pro Woche	selten	selten
mehrmals pro Monat	nie	mehrmals pro Monat	mehrmals pro Monat	nie
täglich	nie	selten	mehrmals pro Monat	mehrmals pro Woche
täglich	selten	nie	selten	nie
mehrmals pro Woche	selten	mehrmals pro Woche	mehrmals pro Woche	selten
täglich	selten	mehrmals pro Monat	täglich	selten
täglich	täglich	täglich	mehrmals pro Woche	selten
mehrmals pro Woche	nie	mehrmals pro Monat	mehrmals pro Woche	nie
selten	nie	selten	mehrmals pro Woche	selten

NI [Ortungsdienste (Freunden mitteilen, wo du dich befindest)]	NI [Fragen]	NI ["Gefällt-mir"]	NI [Abonnements]	NI [Links aus dem Internet teilen]
selten	selten	täglich	nie	selten
nie	mehrmals pro Woche	täglich	nie	selten
nie	selten	selten	nie	nie
selten	nie	täglich	nie	nie
nie	selten	selten	nie	nie
mehrmals pro Woche	selten	täglich	selten	mehrmals pro Woche
mehrmals pro Monat	selten	täglich	nie	mehrmals pro Monat
nie	täglich	täglich	selten	täglich
nie	nie	mehrmals pro Woche	nie	selten
nie	mehrmals pro Woche	täglich	nie	mehrmals pro Monat

F1 Anzahl Facebook-Freunde	F2 reale Freunde auf Facebook	F3 [Reihenfolge 1]	F3 [Reihenfolge 2]	F3 [Reihenfolge 3]
mehr als 200	mehr als die Hälfte	beste Freunde	ausserhalb Schule	Familie/Verwandte
11 bis 50	mehr als die Hälfte	Schulkollegen	ehemalige Schulkoll.	beste Freunde
11 bis 50	mehr als die Hälfte	Schulkollegen	ehemalige Schulkoll.	beste Freunde
150 bis 200	mehr als die Hälfte	beste Freunde	ausserhalb Schule	ehemalige Schulkoll.
51 bis 100	mehr als die Hälfte	Familie/Verwandte	beste Freunde	Schulkollegen
150 bis 200	mehr als die Hälfte	beste Freunde	Familie/Verwandte	ehemalige Schulkoll.
mehr als 200	mehr als die Hälfte	Schulkollegen	beste Freunde	Familie/Verwandte
101 bis 150	mehr als die Hälfte	Schulkollegen	ehemalige Schulkoll.	beste Freunde
11 bis 50	mehr als die Hälfte	Familie/Verwandte	Schulkollegen	ehemalige Schulkoll.
11 bis 50	mehr als die Hälfte	beste Freunde	Schulkollegen	ehemalige Schulkoll.

F3 [Reihenfolge 4]	F3 [Reihenfolge 5]	F3 [Reihenfolge 6]	F3 [Reihenfolge 7]
Schulkollegen	ehemalige Schulkoll.	Auf Facebook kenneng.	Lose Bekannte
ausserhalb Schule	Lose Bekannte	Familie/Verwandte	Auf Facebook kenneng.
Familie/Verwandte	Lose Bekannte	ausserhalb Schule	Auf Facebook kenneng.
Schulkollegen	Familie/Verwandte	Lose Bekannte	Auf Facebook kenneng.
ausserhalb Schule	ehemalige Schulkoll.	Lose Bekannte	Auf Facebook kenneng.
Schulkollegen	Lose Bekannte	ausserhalb Schule	Auf Facebook kenneng.
Lose Bekannte	Auf Facebook kenneng.	ausserhalb Schule	ehemalige Schulkoll.
ausserhalb Schule	Familie/Verwandte	Lose Bekannte	Auf Facebook kenneng.
beste Freunde	Lose Bekannte	ausserhalb Schule	Auf Facebook kenneng.
ausserhalb Schule	Familie/Verwandte	Lose Bekannte	Auf Facebook kenneng.

FU1 [Neuigkeiten lesen (von Freunden)]	FU1 [zu Veranstaltungen einladen]	FU1 [Chat]	FU1 [Videoanrufe]	FU1 [Nachrichten]	FU1 [Kommentare schreiben]	FU1 [Gruppenfunktion]	FU1 [Ortungsdienst]
selten	nie	selten	nie	selten	selten	nie	nie
manchmal	nie	manchmal	nie	selten	manchmal	nie	nie
nie	nie	manchmal	nie	manchmal	manchmal	nie	nie
oft	selten	oft	oft	manchmal	manchmal	manchmal	selten
oft	nie	oft	nie	selten	manchmal	nie	nie
oft	manchmal	oft	selten	manchmal	oft	manchmal	manchmal
oft	selten	oft	selten	oft	oft	selten	selten
oft	selten	oft	manchmal	manchmal	oft	selten	nie
manchmal	nie	oft	nie	oft	oft	nie	nie
oft	nie	selten	nie	oft	oft	selten	nie

FU2 [Neuigkeiten lesen (von Freunden)]	FU2 [zu Veranstaltungen einladen]	FU2 [Chat]	FU2 [Videoanrufe]	FU2 [Nachrichten]	FU2 [Kommentare schreiben]	FU2 [Gruppenfunktion]	FU2 [Ortungsdienst]
manchmal	selten	manchmal	nie	manchmal	manchmal	nie	nie
oft	nie	oft	nie	selten	manchmal	nie	nie
nie	nie	selten	nie	nie	nie	nie	nie
oft	manchmal	oft	selten	manchmal	nie	nie	nie
oft	nie	oft	nie	nie	manchmal	nie	nie
oft	manchmal	oft	selten	manchmal	oft	selten	manchmal
oft	selten	oft	oft	oft	oft	selten	nie
manchmal	nie	oft	oft	manchmal	manchmal	selten	nie
oft	nie	oft	nie	oft	oft	nie	nie
oft	nie	selten	nie	manchmal	manchmal	nie	nie

FU3 [Neuigkeiten lesen (von Freunden)]	FU3 [zu Veranstaltungen einladen]	FU3 [Chat]	FU3 [Videoanrufe]	FU3 [Nachrichten]	FU3 [Kommentare schreiben]	FU3 [Gruppenfunktion]	FU3 [Ortungsdienst]
oft	manchmal	oft	oft	oft	oft	selten	selten
oft	selten	manchmal	nie	selten	manchmal	nie	nie
selten	nie	manchmal	nie	manchmal	manchmal	nie	nie
oft	selten	oft	manchmal	manchmal	oft	selten	selten
oft	nie	oft	nie	nie	oft	nie	nie
oft	oft	oft	manchmal	oft	oft	selten	manchmal
oft	oft	oft	oft	oft	oft	oft	manchmal
manchmal	nie	oft	oft	manchmal	oft	selten	nie
oft	nie	oft	nie	oft	oft	nie	nie
oft	nie	manchmal	nie	oft	oft	selten	nie

FU4 [Neuigkeiten lesen (von Freunden)]	FU4 [zu Veranstaltungen einladen]	FU4 [Chat]	FU4 [Videoanrufe]	FU4 [Nachrichten]	FU4 [Kommentare schreiben]	FU4 [Gruppenfunktion]	FU4 [Ortungsdienst]
oft	manchmal	oft	manchmal	oft	oft	selten	selten
manchmal	nie	manchmal	nie	manchmal	selten	nie	nie
nie	nie	selten	nie	oft	nie	nie	nie
manchmal	nie	oft	manchmal	nie	oft	oft	nie
manchmal	nie	oft	nie	nie	nie	nie	nie
oft	oft	oft	selten	manchmal	oft	selten	oft
oft	oft	oft	oft	oft	oft	manchmal	selten
selten	nie	oft	selten	manchmal	manchmal	selten	nie
nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie
manchmal	nie	manchmal	nie	manchmal	oft	selten	nie

FU5 [Neuigkeiten lesen (von Freunden)]	FU5 [zu Veranstaltungen einladen]	FU5 [Chat]	FU5 [Videoanrufe]	FU5 [Nachrichten]	FU5 [Kommentare schreiben]	FU5 [Gruppenfunktion]	FU5 [Ortungsdienst]
manchmal	nie	oft	oft	manchmal	selten	nie	nie
selten	nie	selten	nie	nie	nie	nie	nie
selten	nie	nie	nie	oft	selten	selten	nie
oft	nie	selten	nie	selten	manchmal	nie	selten
manchmal	nie	manchmal	nie	nie	selten	nie	nie
oft	oft	oft	selten	oft	oft	selten	oft
oft	oft	oft	oft	oft	oft	oft	oft
selten	nie	manchmal	selten	selten	manchmal	selten	nie
oft	nie	oft	nie	oft	oft	nie	nie
oft	nie	selten	nie	manchmal	oft	selten	nie

FU6 [Neuigkeiten lesen (von Freunden)]	FU6 [zu Veranstaltungen einladen]	FU6 [Chat]	FU6 [Videoanrufe]	FU6 [Nachrichten]	FU6 [Kommentare schreiben]	FU6 [Gruppenfunktion]	FU6 [Ortungsdienst]
oft	manchmal	oft	nie	manchmal	selten	nie	nie
selten	nie	selten	nie	selten	manchmal	nie	nie
nie	nie	selten	nie	selten	selten	nie	nie
selten	nie	oft	nie	manchmal	oft	nie	nie
manchmal	nie	selten	nie	nie	nie	nie	nie
oft	manchmal	manchmal	nie	manchmal	oft	manchmal	oft
oft	oft	oft	oft	oft	oft	oft	oft
nie	nie	manchmal	nie	selten	selten	selten	nie
nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie
oft	nie	manchmal	nie	manchmal	oft	selten	nie

FU7 [Neuigkeiten lesen (von Freunden)]	FU7 [zu Veranstaltungen einladen]	FU7 [Chat]	FU7 [Videoanrufe]	FU7 [Nachrichten]	FU7 [Kommentare schreiben]	FU7 [Gruppenfunktion]	FU7 [Ortungsdienst]
manchmal	selten	manchmal	nie	manchmal	manchmal	nie	nie
nie	nie	manchmal	nie	selten	manchmal	nie	nie
nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie
nie	nie	selten	nie	nie	nie	nie	nie
oft	selten	manchmal	nie	selten	manchmal	nie	manchmal
selten	selten	selten	selten	selten	selten	selten	nie
manchmal	nie	oft	selten	manchmal	manchmal	selten	nie
nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie
nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie

M1 [...um freie Zeit aufzufüllen.]	M1 [...nur zur Unterhaltung mit Freunden.]	M1 [...um herauszufinden, was sich in meinem Bekanntenkreis tut.]	M1 [...um über die aktuellen Trends informiert zu bleiben.]
trifft eher nicht zu	trifft sehr zu	trifft sehr zu	trifft eher nicht zu
trifft eher nicht zu	trifft eher zu	trifft eher zu	trifft nicht zu
trifft eher zu	trifft sehr zu	trifft eher nicht zu	trifft nicht zu
trifft eher zu	trifft sehr zu	trifft eher zu	trifft eher zu
trifft nicht zu	trifft nicht zu	trifft nicht zu	trifft nicht zu
trifft eher nicht zu	trifft eher zu	trifft eher zu	trifft sehr zu
trifft sehr zu	trifft sehr zu	trifft sehr zu	trifft sehr zu
trifft eher nicht zu	trifft sehr zu	trifft eher zu	trifft sehr zu
trifft sehr zu	trifft eher zu	trifft eher zu	trifft eher nicht zu
trifft eher nicht zu	trifft eher zu	trifft sehr zu	trifft eher nicht zu

M1 [...um etwas über neue Musik oder Filme herauszufinden.]	M1 [...um Näheres über jemanden herauszufinden, den ich bereits im realen Leben getroffen habe.]	M1 [...um mehr über andere Personen aus meiner Umgebung zu erfahren.]	M1 [...um mit Freunden in Kontakt zu bleiben.]	M1 [...um neue Personen kennen zu lernen.]
trifft eher nicht zu	trifft sehr zu	trifft sehr zu	trifft sehr zu	trifft eher zu
trifft eher nicht zu	trifft eher zu	trifft eher nicht zu	trifft sehr zu	trifft nicht zu
trifft nicht zu	trifft eher nicht zu	trifft nicht zu	trifft sehr zu	trifft nicht zu
trifft nicht zu	trifft eher zu	trifft sehr zu	trifft sehr zu	trifft nicht zu
trifft eher nicht zu	trifft eher nicht zu	trifft eher zu	trifft sehr zu	trifft nicht zu
trifft sehr zu	trifft eher zu	trifft eher zu	trifft sehr zu	trifft sehr zu
trifft nicht zu	trifft sehr zu	trifft sehr zu	trifft sehr zu	trifft sehr zu
trifft eher nicht zu	trifft sehr zu	trifft eher zu	trifft sehr zu	trifft sehr zu
trifft eher nicht zu	trifft eher zu	trifft nicht zu	trifft sehr zu	trifft eher nicht zu
trifft nicht zu	trifft eher zu	trifft eher zu	trifft sehr zu	trifft nicht zu

A1 [...telefoniere ich seltener mit meinen Freunden und Bekannten]	A1 [...schreibe ich weniger SMS an meine Freunde und Bekannten]	A1 [...treffe ich mich seltener mit Freunden und Bekannten]	A2 [Beziehungen zu engen Freunden]	A2 [Beziehungen zu eher lockeren Bekannten]	A2 [Beziehungen zu Familie/Verwandte]
stimmt nicht	stimmt nicht	stimmt nicht	sehr stark	stark	gar nicht
stimmt etwas	stimmt	stimmt etwas	mittelmässig	stark	gar nicht
stimmt etwas	stimmt nicht	stimmt nicht	gar nicht	schwach	stark
stimmt	stimmt etwas	stimmt nicht	schwach	mittelmässig	sehr stark
stimmt etwas	stimmt	stimmt nicht	sehr stark	schwach	gar nicht
stimmt nicht	stimmt nicht	stimmt nicht	gar nicht	gar nicht	gar nicht
stimmt nicht	stimmt nicht	stimmt nicht	gar nicht	gar nicht	gar nicht
stimmt nicht	stimmt nicht	stimmt etwas	sehr stark	mittelmässig	gar nicht
stimmt nicht	stimmt	stimmt nicht	gar nicht	gar nicht	gar nicht
stimmt nicht	stimmt etwas	stimmt nicht	gar nicht	gar nicht	gar nicht

A3 [enge Freunde]	A3 [lockere Bekannte]	A3 [Familie/Verwandte]	A4
hilfreich	hilfreich	kaum hilfreich	eher Ja
hilfreich	eher hilfreich	kaum hilfreich	eher Ja
hilfreich	hilfreich	hilfreich	Ja, auf jeden Fall
eher hilfreich	kaum hilfreich	kaum hilfreich	Ja, auf jeden Fall
hilfreich	eher hilfreich	hilfreich	eher Ja
eher hilfreich	eher hilfreich	kaum hilfreich	Ja, auf jeden Fall
hilfreich	hilfreich	hilfreich	Ja, auf jeden Fall
hilfreich	hilfreich	nicht hilfreich	Ja, auf jeden Fall
hilfreich	hilfreich	eher hilfreich	Ja, auf jeden Fall
hilfreich	hilfreich	kaum hilfreich	Ja, auf jeden Fall

8.4. Transkripte Interview

8.4.1. Interview Jugendliche 1

Jugendliche	Interview 1	Seite 1
1	I: Was bedeutet für euch Freundschaft? Was heisst das für euch?	
2	B1: Freundschaft.	
3	B2: Also Freund/ ein Freund oder eine Freundin ist für mich jemand, dem man vertrauen kann, dem	DF
4	man Sachen anvertrauen kann. Ähm der nicht gerade alles herum erzählt und ja mit dem man	
5	zusammen Spass auch haben kann.	
6	I: Mhm. Und im Facebook ist das anders? Ist das etwas anderes, ein Freund?	
7	B2: Dort ist das nur eine Zahl. <u>Ganz ehrlich gesagt</u>	UF
8	B3: <u>ÄHM</u> . Für dich.	
9	I: Ein Kontakt.	
10	B2: Ja. Für mich ist das einfach dort eine Zahl und naja.	
11	B3: Ja wenn du noch, wenn du noch Kollegen angenommen hast auf dem Facebook, die du gar	UF
12	nicht im realen Leben kennst.	
13	B2: <u>Eben</u> .	
14	B4: <u>Ja</u> .	
15	B3: Aber wenn man es so macht, dass man nur die annimmt die man auch persönlich kennt, dann	UF
16	ist das etwas anderes.	
17	B4: Ja schon.	
18	B3: Weil ich mach das nicht, dass ich jemanden nehme, den ich gar nicht kenne. Auf gut deutsch.	UF
19	B4: <u>Ja</u> .	
20	B2: <u>Mhm</u> .	
21	I: Also seid ihr einverstanden <u>mit B1</u> Meinung?	
22	B4: <u>Ja</u>	
23	B1: Ja, im realen Leben, würde ich noch (-) mit den Kollegen jetzt zum Beispiel dort (-) verbringt	DF
24	man auch die Freizeit oft, ähm dort hat man gemeinsam Spass, dort. Man verbringt einfach	
25	zusammen also ähm, wie soll ich es sagen.	
26	B3: ähm, " <u>abhänge</u> ".	DF
27	I: Zum Zeit <u>verbringen</u> .	DF
28	B1: <u>Ja man zeigt/</u>	
29	I: Ja ich habe dich verstanden, ja zum Zeit verbringen miteinander, zum etwas abmachen.	
30	B1: <u>Genau, ja. Mhm</u> .	
31	I: <u>Freizeit verbringen</u> und wie du gesagt hast, vertrauen, auch einmal ein Geheimnis anvertrauen,	
32	Freunden im realen Leben.	
33	B1: Mhm.	
34	I: Wie viele Personen würdet ihr jetzt als wirklich so einen Freund wie wir es jetzt definiert haben	
35	im realen Leben bezeichnen?	
36	B2: Drei.	AN
37	B1: Ja da habe ich schon ein bisschen mehr. Ich weiss es gar nicht.	
38	I: So schätzungsweise?	
39	B1: So 20, 30.	AN
40	I: Ja. Okay.	

Jugendliche	Interview 1	Seite 2
1	B2: So vielen Leuten vertraust du?	
2	B1: Also richtig vertrauen(-) es sind einfach Kollegen.	
3	B4: Etwa 20.	AN
4	B2: Ja das ist einfach, wir sprechen da von Freunden, nicht von Kollegen. Kollegen könnte ich auch	
5	um die 30 haben.	
6	B3: Ja.	
7	B1: Okay, also dann ähm. Ja nein sagen wir so 10, 20.	AN
8	B3: [lacht]	
9	B4: Also ja so 20, ja.	AN
10	B3: Drei, Vier. Plus-Minus.	AN
11	I: Und von wo kennt ihr eure Freunde?	
12	B1: Von der öffentlichen Schule, also von früher, die ich dort kennengelernt habe. Oder auch vom	WO
13	Dorf her.	
14	I: Nachbarschaft.	
15	B1: Genau.	
16	B4: Auch vom Dorf eigentlich auch.	WO
17	I: Von der Schule da, vom X.?	
18	B3: Mhm.	WO
19	B4: Von DA auch.	WO
20	I: Teilweise auch.	
21	B2: Aber nicht so, ja.	WO
22	B1: Also ja es geht.	WO
23	B3: Bei mir ist es vorwiegend von da.	WO
24	I: Und von Vereinen? Seit ihr <u>vielleicht</u> in einem Verein?	
25	B3: <u>Ja</u> .	WO
26	B1: Gewesen...Ja, das auch. Fussball, früher.	WO
27	B3: Jetzt nicht mehr?	
28	B1: Hä? Nein.	
29	I: Oder (-). Vielleicht auch aus dem Internet?	WO
30	B3: Nein, <u>nein</u> .	
31	B1: <u>Doch</u> .	
32	B4: m-m [Kopfschütteln]	
33	B2: Nicht wirklich nein. Nur ein bisschen.	
34	B1: Doch.	
35	I: Auch schon jemanden im Internet kennengelernt?	
36	B1: Ich habe ihn zuerst mal getroffen gehabt und dann hat sich (-).	
37	I: Jemand über das Internet (-) <u>mehr</u> kennengelernt?	
38	B4: <u>Aha. Ja</u> , (-) das schon, eigentlich auch bei mir.	WO
39	B1: Ja	
40	I: Aber eigentlich hast du die Person nicht im Internet kennengelernt, sondern im realen Leben.	

Jugendliche	Interview 1	Seite 3
1	B1: Nein bei mir ist es eben also ich hab ihn im Internet kennengelernt und nachher haben wir mal	WO
2	abgemacht, weil er im gleichen Dorf ist, hat man sich gesehen halt auch und dann hat sich	
3	daraus eine Freundschaft gebildet.	
4	I: Jetzt geht es ein bisschen mehr um Facebook. Warum habt ihr ein Facebook-Profil?	
5	B3: Also ganz ehrlich, weil ich teilweise sind ja auch Familie drin oder solche die ich wenig sehe,	NM
6	und dass ich mit denen trotzdem unter dem Jahr Kontakt haben kann. Sonst gibt es nur an	
7	Weihnachten Kontakt. Das ist halt ein bisschen, ja ein bisschen wenig.	
8	B1: Also ich habe Facebook wegen den Kollegen. Damit ich mit ihnen auch immer in Kontakt bin,	NM
9	einige die ein bisschen weiter weg wohnen und auch (lacht) wie soll ich es sagen, zum schauen,	
10	was so diese Kollegen so posten und so. Also es ist so fast wie Unterhaltung. Also es geht jetzt	
11	nicht nur ums familiäre, für das habe ich MSN oder so, weil ich auch eine Cam habe und also es	
12	ist eben auch (-) es unterhältet einfach einen.	
13	B4: Ja bei mir (-) ich habe vor allem Facebook, wenn ich einen Freund(-) wie einfach zum Freunde	NM
14	pflügen.	
15	I: Kontakt pflügen mit Freunden?	
16	B4: Ja.	
17	B2: Also ich muss B1 voll und ganz zustimmen, so ist es bei mir eigentlich auch. Kollegen die	NM
18	irgendwie gegangen sind, oder irgendwo jetzt sind oder erst nächstes Jahr wieder zurück	MK
19	kommen, mit denen kann man einfach sehr gut so Kontakt pflügen und so ja (- -)	
20	B3: Wenn sie denn Facebook haben.	
21	I: Wenn sie denn Facebook haben. Gibt es für euch einen Unterschied zwischen Facebook-	
22	Freunden und Freunden im realen Leben?	
23	B1: <u>Ja</u> .	
24	B4: <u>Ja</u> .	
25	B2: Mhm.	
26	B1: Jaja das schon.	
27	I: Also was ist der Unterschied?	
28	B1: Eben wegen das ähm Vertrauen.	UF
29	I: Also im Facebook <u>würdest du jetzt nicht vertrauen/</u>	
30	B1: <u>Weil man weiss ja nie</u> , wenn ich jetzt wirklich einen nur über das Facebook würde kennenlernen	UF
31	und nicht im <u>ähm</u> (-)	
32	B4: <u>Mhm</u> .	
33	B1: im richtigen Leben kenne oder gesehen habe, kann ich dem gar nicht vertrauen wer dort hinter	GE
34	dem Computer <u>steht</u> ,	
35	B4: <u>Mhm. Ja</u>	
36	B1: ob das jetzt irgend ein 60-jähriger alter Mann ist	GE
37	B3: [lacht]	
38	B1: oder ein <u>Pädophiler</u> ist oder sonst und dann, das ist schon ein sehr sehr grosser Unterschied.	GE
39	B4: <u>Ja</u> .	
40	B1: Und das ist auch, das ist eine Gefahr das ist eine sehr grosse Gefahr.	GE

Jugendliche	Interview 1	Seite 4
1 I:	<u>Also d/</u>	
2 B1:	<u>wenn</u> man nie weiss wer hinten dran steht.	GE
3 I:	Also einfach so von <u>wegen</u>	
4 B3:	(...)	
5 B1:	oder "hockt"	
6 I:	erzählen, Geheimnis erzählen, vertrauen ist macht ihr mit Facebook-Freunde nicht.	
7 B3:	Nein.	
8 I:	Aber so im realen Leben wenn die Person vor euch steht.	
9 B1:	ähm (-) wie jetzt vorher wegen den Kollegen, wenn ich jetzt so meine Real-life Kollegen ähm im	UF
10	Facebook habe oder	
11 I:	Dann schon?	
12 B1:	wenn es jetzt „grusigs“ Wetter ist, ich meine dann ist es schon klar weil ich ihm ja vertraue, weil	UF
13	ich zu jemandem Vertrauen habe, dann schon wenn man jemanden kennt.	
14 B3:	Also ganz ehrlich ich würde auch dann wenn ich die Person kenne nicht per Facebook über	UF
15	Probleme oder was weiss ich schwatzen. Auch wenn man es über Chat macht, also nicht über	
16	Nachrichten, können das ja andere Leute das dann auch lesen und ich fände das dann nicht so	
17	cool. Darum würde ich das auch nicht machen.	
18 B1:	Aber wenn du Kollegen hast, denen vertraust du ja?	
19 B3:	Ja nicht, nein nicht wegen dem. Das kann ja sein, dass man jemanden aus versehen die	UF
20	Passnummer gegeben hat oder dass man vergessen hat abzumelden, oder was weiss ich,	
21	oder? Und dann meint man ja ich chatte mit dem und dem dabei ist es ein ganz anderer. Wenn	
22	man vergessen hat abzustellen.	
23 I:	Okay. B4 hast du noch etwas zu ergänzen?	
24 B4:	Ähm nein eigentlich nicht. Bei mir ist es auch so.	
25 I:	B2?	
26 B2:	Nein ich habe nichts zu ergänzen.	
27 I:	Wie pflegt ihr eure Kontakte zu Schulfreunden ausserhalb, also ihr habt ja gesagt ihr kennt auch	
28	aus der Nachbarschaft oder sonst Freunde, ist das eher Facebook oder das ihr wirklich mit	
29	ihnen viel abmacht oder gibt es da noch anderes zum Beispiel eben du hast vorhin MSN	
30	erwähnt oder vielleicht auch SMS oder telefonieren.	
31 B1:	WhatsApp.	MK
32 I:	Oder WhatsApp. Was ist so das meiste, was würdet ihr sagen zum Kontakte pflegen?	
33 B3:	Ja (-) also eher SMS und dann Facebook.	MK
34 B1:	ähm es kommt darauf an (- -) ähm nein ich würde eigentlich eher sagen so eher im digitalen	MK
35	Leben pflege ich mehr Kollegen als (-) <u>also ich habe schon</u> von denen 10, 20 Kollegen habe ich	
36	schon die wo ich wirklich jedes Wochenende sehe.	
37 B3:	<u>und zwischen durch mal anrufen.</u>	MK
38 I:	Mhm. Richtig siehst.	
39 B1:	Ja also ähm real.	
40 I:	Face-to-face.	

Jugendliche	Interview 1	Seite 5
1	F1: Face-to-face [lacht] genau, also das schon. Aber eben wenn jetzt zum Beispiel einer von Y. ist	MK
2	und ich jetzt zum Beispiel jetzt würde im oberen Teil eben im oberen Teil würde wohnen, dann	NM
3	ist das (-) ähm (-) dann ist schon dann pflege ich schon eher den Kontakt im digitalen Leben,	
4	sag ich jetzt mal so.	
5	I: Wie hilfreich ist eurer Meinung nach Facebook für den Kontakt mit Schulfreunden.	
6	B1: Ich sage mal Hausaufgaben. [lacht]	MK
7	[Gelächter]	
8	B3: Ja voll.	
9	B1: Also ich habe etwas anderes noch sagen wollen, ich also bei mir ist es einfach ein ganz grosser	UF
10	Unterschied, denn ich habe da jetzt nicht jeden zweiten angenommen von der Schule, weil das	
11	ist mein Schulleben und das ist mein privates Leben. Und dann möchte ich eigentlich, also bei	
12	Facebook da poste ich zum Beispiel jetzt meine Bilder die jetzt zum Beispiel nicht jeder Schüler	
13	muss wissen oder erfahren sollte, also ja erfahren sollte, finde ich aber da ist schon im richtigen	
14	also das ist schon geteilt zwischen eigentlich Schulleben und meinem real-life Leben.	
15	I: Ja. Und das trennst du?	
16	B1: Ja.	
17	B3: Wenn er gegangen ist, muss ich ganz ehrlich sagen, schon eher über Facebook und wenn er	MK
18	noch da ist eigentlich DA schwatzen und so.	
19	I: Also die Schulkollegen, das reicht, was ihr sie da seht, so Pause, Mittag?	
20	B4: ähm, Ja, eigentlich schon.	MK
21	I: Müsst ihr nicht noch über Facebook. Facebook nutzt ihr eher zum Kollegen, Freunde <u>ausserhalb</u>	
22	<u>zu pflegen?</u>	
23	B3: <u>Ausser es ist etwas Wichtiges.</u>	MK
24	B1: Ein paar schon.	MK
25	B4: <u>Ja.</u>	
26	B2: <u>Oder</u> in den Ferien.	MK
27	B3: Ja dann auch.	
28	B1: So zwei, drei habe ich schon da die auch, die ich jetzt auch im Facebook angenommen habe.	MK
29	Also das sind jetzt eher zwei die, (-) also denen vertraue ich eben auch, die kenne ich jetzt	
30	eigentlich schon länger.	
31	I: Kennt ihr jetzt da vom X. Jugendliche, die ein Facebook-Profil haben, die Mühe haben mit dem	
32	Reden? Und wie ist das mit dieser Person in der Realität zu reden?	
33	B1: Also ich kenne schon, aber noch nie zusammen geschrieben. Also nicht so ähm Kontakt im	KO
34	digitalen Leben, also kennen schon. Und so wie ich ihn kenne der ist wirklich sehr oft da in dem	
35	digitalen Leben	
36	I: Also hast du da in der Schule auch Kontakt mit ihm oder weniger?	
37	B1: Doch da in der Schule eben schon, aber im digitalen Leben. Aber ich sehe ihn eben jedes Mal	KO
38	das Smartphone zücken und "facebooken" und "smslen" und so (- -)	
39	I: Habt ihr noch etwas dazu sagen wollen?	
40	B2: Nein.	

Jugendliche

Interview 1

Seite 6

- 1 B4: Nein.
- 2 B3: hmh [Kopfschütteln]
- 3 I: Hat jemand von euch schon die Erfahrung gemacht, also ihr kennt jemanden jetzt über Internet
4 oder real und dann nehmt ihr den auf Facebook an und chattet ab und zu mit dem und dann im
5 realen Leben, hat sich dort der Kontakt verändert? Und wie hat sich das verändert, gibt es mehr
6 Kontakt oder weniger Kontakt? Oder ist der Kontakt anders?
- 7 B1: Ja also so richtig erlebt habe ich das eigentlich noch nie. KO
- 8 B2: Nein ich auch nicht. KO
- 9 B4: Ich. Doch also ich hatte das in der Schule mal erlebt, und es hat sich eigentlich schon noch recht
10 verändert. KO
- 11 I: Also du hast das Gefühl du konntest von Facebook profitieren? KO
- 12 B4: Mhm.
- 13 B2: Also ich muss sagen ich habe mal dabei zugesehen, wie das passiert ist. Also ein Kollege von
14 mir, hat einen anderen Kollegen im Facebook halt angenommen, wie man das halt macht. KO
15 [Gelächter]
- 16 B2: ja, ähm und dann hat er irgendwas gepostet, das hat dem anderen nicht wirklich gefallen. Dann
17 hat es halt, haben sie sich halt zerstritten im realen Leben. KO
- 18 I: Also eher negative Erfahrung?
- 19 B2: Ja.
- 20 B1: Also was ich noch sagen könnte, ähm im digitalen Leben kann man so viel schreiben, da kann
21 man sich eigentlich gar nicht richtig schämen. Also schämen in dem Sinn von DA spürst du
22 Schüchternheit und GE
- 23 B3: Du sieht ja dann nur das geschriebene Wort. Punkt.
- 24 B1: ja im digitalen Leben kann du viel mehr (- -) GE
- 25 I: kannst du eher mal etwas sagen das du in Wirklichkeit nicht würdest.
- 26 B1: Ja.
- 27 B3: Mhm.
- 28 B1: Nein und auch wenn, das war eben bei mir so. Ähm ich habe mich also ähm ich habe mit einer
29 Person abgemacht gehabt und im Facebook ist sie voll offen gewesen und dann als wir
30 abgemacht haben, ist sie eher so ein bisschen schüchtern gewesen und dann hat man gerade
31 ein ganz anderes Bild bekommen. Und das ist auf eine Art schon positiv aber auf eine Art halt
32 auch negativ. Weil eben/
- 33 B3: Also ich kenn das jetzt nicht so/ KO
- 34 B1: Das ist eben auch schade, dass man nachher den Charakter nicht herausholt im digitalen
35 Leben, dass man das dort nicht, dass man dort, also ich meine man kann alles schreiben, aber
36 ob es wirklich diese Person ist weiss man nicht. Und das finde ich eben das Negative am
37 digitalen Leben. KO
- 38 B2: Also da muss ich ihm noch zustimmen. Im Skype, Vielleicht kennen sie das ja, hab ich einen
39 Kollegen, ähm der schreibt immer mega witzige Sachen und mega viel und dann haben wir mal
40 zusammen also geskypet also telefoniert und dann war er mega ruhig also wirklich Totenstille
41 mhm ja ja [schmunzelt]. KO

Jugendliche	Interview 1	Seite 7
1 I:	Dann hat er wirklich nicht mehr gewusst was sagen, also schreiben kann er offener <u>als reden</u>	KO
2	und das geht auch ein bisschen schneller.	
3 B2:	<u>Ja, genau.</u>	
4 B1:	Das ist eigentlich fast bei jedem so. Denke ich mal.	KO
5 B4:	Ja es ist schon so.	
6 B3:	Das habe ich mal per Handy gemerkt gehabt. Wenn man "SMSlet" das es eigentlich einfacher	KO
7	ist zum schreiben als zum reden.	
8 I:	Was denkt ihr warum ist das so?	
9 B3:	Weil man dann die Stimme nicht hört.	KO
10 B1:	<u>Also/</u>	
11 I:	<u>Oder</u> vielleicht auch die Reaktion des anderen nicht sieht oder merkt?	KO
12 B3:	Ja. <u>Ja.</u>	
13 B1:	<u>Genau</u> , also an der Reaktion und weil man <u>dann denkt/</u>	
14 B3:	<u>Man muss keine Angst</u> haben vor der Reaktion.	KO
15 B1:	Ah (- -) es kann ja nichts Schlechtes passieren oder so.	KO
16 B3:	Ja weil dann merkt man das ja auch schon wenn man merkt äh der reagiert komisch oder die	KO
17	Stimme kippt oder sie wird tiefer oder höher oder (...)	
18 B1:	Man hat einfach Angst wegen der Reaktion im Real-life.	KO
19 B3:	Ja.	
20 I:	Habt ihr vielleicht schon die Erfahrung gemacht, gewisse Menschen haben Vorurteile gegenüber	
21	von oder vor allem ein bisschen Mühe oder manchmal sind sie etwas zurückhaltend im Kontakt	
22	mit Menschen die eine Behinderung haben oder im Rollstuhl sind. Im Facebook kann man so	
23	etwas am Anfang oder man kann so etwas verstecken oder man kann verstecken dass man im	
24	Rollstuhl ist oder dass man eine Körperbehinderung hat.	
25 B1:	Ja.	
26 B3:	Wenn man kein Foto drin hat.	SK
27 I:	Ja also man kann ja zum Beispiel auch einfach nur das Gesicht oder man kann die Behinderung	
28	verstecken. Was sind eure Erfahrungen?	
29 B1:	Was mich sehr aufregt ist einfach, das es ein paar gibt, die eine körperliche Behinderung haben,	SK
30	die es nachher ausnützen auf Facebook und nachher einen auf Mitleid machen und das regt	
31	mich sehr auf. (-) Weil ich meine, ich jetzt ich präsentiere also mir ist es egal also ich meine ich	
32	habe meine Kollegen. Aber ähm (-) ich bin ich und wenn das jemandem nicht passt dann soll er	
33	mich nicht anfragen dann soll er mich löschen.	
34 B4:	Mhm.	SK
35 B2:	Wäre besser.	SK
36 B1:	Und mir ist es egal ob jetzt einer schaut und dann <i>he schau dort der hat nur einen Arm</i> und das	SK
37	ist mir eigentlich gleich. Denn ich meine ich lebe mein Leben so wie es ist und wenn ich nur	
38	einen Arm habe, dann habe ich halt nur einen Arm. Wieso sollte mich das hindern, ähm also	
39	wieso sollte ich das verstecken, denn Ich meine jeder Mensch ist aus Fleisch und Blut.	
40 B3:	Nein heute bist du aus Plastik.	
41	[Gelächter]	

Jugendliche	Interview 1	Seite 8
1	B1: Also ja aber eben das regt mich schon sehr auf und ich kenne so gewisse Personen aber ich	SK
2	sage jetzt keine Namen oder so aber und das regt mich einfach auf.	
3	I: Also du sagst, ihr sagt das eigentlich von Anfang an, von Anfang an mit offenen Karten spielen.	
4	B4: Mhm. Ja.	
5	B3: Also ja also ich habe niemanden auf Facebook den ich nicht persönlich kenne. Und die wo mich	SK
6	persönlich kennen wissen das. Also was ich habe.	
7	B1: Eben. Da kommt es/	
8	B2: Ähm, nochmal zurück kurz zu Vorurteilen und Beleidigungen, was ich gemerkt habe durch das	SK
9	Internet und alles, Beleidigungen sind mir einfach mit der Zeit SCHEISSEGAL geworden. Ehrlich	
10	gesagt	
11	I: Du hörst gar nicht mehr hin.	
12	B2: Nein. Das, ich kann eher darüber lachen als das ernst nehmen.	
13	B1: Mhm.	
14	I: Dann ihr habt das ganz am Anfang ja schon ein bisschen angesprochen. Es gibt auch Gefahren	
15	im Internet und Facebook. Das hört man ja auch immer wieder im Fernsehen, in den Zeitungen,	
16	von euren Eltern, von der Schule	
17	B3: FRAU Y. ähä	GE
18	B1: FRAU Y.	
19	I: Zum Beispiel dass jemand von jemand anderem ein Foto, ein doofes, peinliches Foto <u>von</u>	
20	<u>jemandem in Internet</u> veröffentlicht hat.	
21	B1: <u>Habe ich erlebt!</u>	GE
22	B4: JA!	GE
23	I: <u>Oder einen doofen Kommentar schreibt.</u>	
24	B3: <u>Nein bei mir nicht.</u>	GE
25	B4: Ja. Ich schon.	GE
26	B1: Ich schon.	
27	I: Also möchtet ihr darüber erzählen? Also nicht gerade im Detail.	
28	B1: Aber ich habe das erlebt und die hat mir mega leid getan.	
29	I: Also du hast das einfach mitbekommen wie von jemand anderem/	
30	B1: Ein Nacktfoto, "tschuldigung"...	GE
31	B3: Ups, hä. Scheisse.	
32	B1: Ein Nacktfoto gepostet worden ist und sie ist gerade neben mir gesessen.	
33	B3: Ach du <u>Schande</u> .	
34	B1: <u>Also im einem</u> Jugendtreff und die hat mir schon leid getan.	
35	B3: Ach du Schande. Der Scheiss ist du bringst das nicht mehr weg	GE
36	B1: hä? "MOL"	
37	B4: äh Nein.	
38	B1: Doch, doch, doch	
39	B3: Wie willst du das verbergen?	GE
40	B1: Hä? Ja die Polizei hat ganz (...).	GE

Jugendliche	Interview 1	Seite 9
1	B3: Ah ja klar die Polizei.	GE
2	B1: Also weisst du die Polizei (...) du musst es einfach gerade melden.	GE
3	B3: Aber ich meine selber kannst du das nicht mehr löschen, was drauf ist ist drauf.	GE
4	B1: Nein das kannst du löschen.	GE
5	I: Also die Person dies raufgetan hat, kann es <u>löschen</u> , da hast du recht.	
6	B4: <u>Ja</u> .	GE
7	I: aber das Problem ist, wenn jetzt jemand <u>anderes</u>	
8	B1: <u>Das teilt</u> .	GE
9	I: das Foto herausnimmt oder teilt, oder	
10	B1: oder speichert.	GE
11	I: dann ist es dort auch drauf wenn es nachher auf dem einen Profil gelöscht ist, ist es auf dem	
12	anderen immer noch drauf,	
13	B1: und dann kann man das speichern und man kann es auf dem Internet veröffentlichen und dann	GE
14	(...).	
15	I: Genau, du kannst zu Hause von einem Profil etwas/	
16	B3: Also das ist eigentlich in Nullkommanix ähm, in Italien unten <u>auf gut deutsch</u> .	GE
17	B1: <u>Sonst eben</u> wegen dem ist es eigentlich gut, dass sie einfach so schnell gehandelt hat. Also jetzt	GE
18	spricht sie eigentlich auch niemand mehr darauf an aber sie hat mir schon leid getan. Weil ich	
19	meine das ist Cybermobbing und.	
20	B3: <u>Ja das sind Feiglinge</u> .	GE
21	B2: <u>Es gibt ja auf Facebook</u> auch so Funktionssachen so das "melden". Aber ich bezweifle, dass	GE
22	das irgendetwas bringt.	
23	B1: Also du meinst "melden" wenn du jetzt ein Fake oder sonst etwas siehst.	GE
24	B2: <u>Ja</u> .	
25	B4: <u>Ja</u>	
26	B3: <u>Ja</u> , wenn irgend jemand, das gibt es auch bei Google	
27	B1: Ja das bringt nichts. pfff.	
28	B3: Beim Google gibt es das auch MELDEN. Zum Beispiel, ja oder jetzt ja was weiss ich was da im	
29	<u>Internet drauf ist</u> .	
30	I: <u>Bringt nichts?</u>	
31	B1: Ich denke es nicht.	
32	I: Aber würdet ihr das nicht machen? Würdet ihr gerade <u>zur Polizei gehen?</u>	
33	B1: <u>Ich weiss nicht mal</u> wie das geht. Ich weiss das nicht.	GE
34	B2: <u>Dann gehst du auf das Bild und dort ist melden</u> .	GE
35	B3: <u>Ja, also ich würde das jetzt so machen</u> .	GE
36	B2: Dann kannst du wählen wegen was du meldest und dann aber ich zweifle, dass Facebook (-)	GE
37	mitarbeiter wirklich Zeit für das haben.	
38	B1: Ja dafür MÜSSEN sie dann Zeit haben.	
39	B4: Ja.	
40	B3: Sonst müssen sie die Plattform schliessen.	

Jugendliche	Interview 1	Seite 10
1	B2: Weil in vielen Social Networks ist es einfach so, wenn man den Support anschreibt, passiert	GE
2	einfach zuerst einmal drei Tage nichts.	
3	B1: Ja die haben halt einfach so viel, so viele Beschwerden immer. Ich meine es gibt jede Minute	GE
4	eine Beschwerde.	
5	B2: Ja	
6	B1: Facebook ist so mächtig. Aber ich finde es eben schade, eben dass man jetzt auch zum Beispiel	GE
7	(-) das man nie weiss ist das jetzt wirklich real oder ist das ein Fake und das finde ich schade.	
8	B3: Also ganz ehrlich, bei mir ist das nicht so, weil ich lade weder Foto noch sonst etwas drauf.	
9	Meine Mutter zum Beispiel hat nichts von sich drauf.	
10	B1: Darf ich dann fragen wieso du Facebook hast?	
11	B3: Ähm eben wegen dem Kontakt mit den Menschen die ich gerne habe oder die mir wichtig sind,	NM
12	wegen dem. Nicht zum etwas drauf laden <u>und wenn</u> dann bespreche ich das zuerst mit meiner	GE
13	Mutter.	
14	B4: <u>Genau</u> .	
15	B1: Also ich lade Bilder drauf.	
16	B3: Weil sie weiss das, was okay ist für das Internet und was nicht.	GE
17	B1: Ich seh das einfach so, Facebook ist um ein bisschen, eben für die Unterhaltung und wirklich für	NM
18	Chat und solche Sachen ist Skype, WhatsApp, ähm MSN. Ich meine Facebook ist etwas Neues,	
19	ich meine Facebook, (- -) ich gehe ins Facebook zum schauen ah der hat jetzt da der hat jetzt so	
20	etwas Lustiges gepostet, ah solche Bilder hat der rausgebracht.	
21	B2: Der will dass ich 50 mal "like".	NM
22	B1: Genau.	
23	I: <u>Also du sagst/</u>	
24	B3: <u>Beim Z.</u> waren auch ein paar Sachen drauf die es wirklich nicht bringen.	
25	I: Also du sagst also so wie es B3 sagt sie nutzt das nur zum Kontakt mit den (-) Freunden,	
26	Verwandten zu pflegen würde eigentlich Skype und MSN und so auch reichen.	
27	B1: Ja.	
28	B2: Ja.	
29	I: Stimmt eigentlich schon, aber andererseits sind ja mittlerweile schon ein paar Millionen bis eine	
30	Milliarde auf Facebook. Also die Wahrscheinlichkeit, dass jemand Facebook hat ist grösser als	
31	bei Skype und MSN.	
32	B4: Ja das ist das andere genau.	
33	B1: Ja aber ich meine wenn du deine Kollegen hast die machen dann sicher mit bei MSN für dich	
34	oder?	
35	B3: Ja.	
36	B1: Also eben Facebook ist eben für mich (-) <u>die Unterhaltung</u> und auch eben ähm.	NM
37	B3: <u>Ja wenn du eine Kamera</u> zu Hause hast und mit dem Facebook kannst du inzwischen auch per	
38	mit der Kamera telefonieren.	
39	B1: Ja das kannst du schon.	
40	B3: Eben die haben das wahrscheinlich geklaut, geklaut bei Skype oder?	

Jugendliche

Interview 1

Seite 11

- 1 B2: Neinnein.
- 2 B1: Nein MSN.
- 3 B3: Ja dann halt bei MSN. Ich habe eben dort ich bin eben dort nicht so.
- 4 B1: Bei Skype chatte ich nur.
- 5 B2: Kannst du aber auch Videoanruf machen.
- 6 B1: Aber eben da so seh ich Facebook für mich.
- 7 I: Welche Rolle spielen deine Facebook-Kontakte für deinen Style. Also zum Beispiel machst du
8 dir Gedanken was mache ich für eine neue Haarfrisur. Wie ziehe ich mich an. Welche Rolle
9 spielen da deine Kontakte?
- 10 B1: Ja IS
- 11 B4: Aha, ja.
- 12 B3: Also ich lasse mich einfach nicht von aussen beeinflussen wegen dem Style. IS
- 13 B1: Also wie ich mich jetzt auf, also was jetzt ob ich jetzt sagen würde ob ich mich jetzt mich stylen
14 würde für ein Bild?
- 15 B3: Oder mit einem Drei-Tage-Bart vor die Kamera.
- 16 I: Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit oder. Man kann ein Foto machen von der neuen Haarfrisur
17 oder so von den neuen Klamotten und dann auf Facebook stellen und warten was passiert oder
18 man kann vielleicht zum Beispiel auch sagen: He wie findet ihr das?
- 19 B1: Sie kann ich sie etwas fragen? Ähm etwas sagen?
- 20 I: Ja
- 21 B1: Die meisten die Facebook benutzen die im Teenageralter sind, schauen vor allem auf die "likes", NM
22 also die posten vor allem Bilder, damit sie dann sagen können: *He hesch gseh ich ha irgend 100*
23 *"Gefällt mir", ich ha irgend 200 "Gefällt mir".*
- 24 B2: Ich habe 300 Freunde. NM
- 25 B1: So ist meine Erfahrung.
- 26 B3: Also mir ist das eigentlich "schnuppe". IS
- 27 B1: Eben das sagt jeder.
- 28 B3: Nein das ist so. Egal, wenn ich etwas dazuschreibe zu etwas oder, zum Beispiel eine IS
29 Kommentar abgebe, zu einem Bild, dann ist mir "schnuppe" ob dann sechs das cool finden oder
30 was die finden, ist mir eigentlich egal.
- 31 B4: Ja stimmt schon.
- 32 B1: Mhm.
- 33 B3: Das ist meine Meinung was ich da hingeschrieben habe. Ich schreibe das nicht, damit das IS
34 anderen Leuten gefällt.
- 35 I: Also dann, Facebook-Kontakte spielen eigentlich keine Rolle? Wenn ihr sowas überlegt?
- 36 B1: Doch, bei mir schon.
- 37 B3: Also nicht, dass Meinungen zählen, das mein ich oder. IS
- 38 B1: Also.
- 39 I: Oder schaut ihr zum Beispiel, wenn jetzt jemand anderes das macht zum Beispiel: *He ich habe*
40 *einen neuen Pulli oder ich habe neue Hosen* oder so und dann, wenn sie das machen würden,
41 dann schaut ihr da drauf und habt das Gefühl *ow ja das ist cool ich will auch so etwas oder.*

Jugendliche	Interview 1	Seite 12
1	B3: Nein so mach ich das nicht, ich lasse mich nicht in dem Sinn von aussen beeinflussen.	IS
2	B4: Nein nein	
3	B1: Also schon auch nicht, aber	
4	B3: Nein	
5	B1: auch nicht neinnein das schon auch nicht.	
6	I: Welche Rolle spielt denn der Facebook-Kontakt? Oder woher nimmst du deine Ideen für deinen	
7	Style? Für eine neue Haarfrisur.	
8	B1: Ach so. Meinen eigenen Style.	IS
9	I: Du schaust selber im Spiegel und tust ein bisschen ausprobieren.	
10	B1: Jaja.	
11	I: Also spielt das keine Rolle.	
12	B1: Nein.	
13	B3: Mit der besten Freundin eigentlich, mach ich das so oder.	IS
14	I: Aber also sie kommt zu dir und du gehst zu ihr nach Hause.	
15	B3: Nein sie ist auch im Internat, darum, dann geht das einfach	
16	I: Aha. Einfach im realen Kontakt eigentlich.	
17	B3: und bei den Kleidern ist es das gleiche.	IS
18	I: Habt ihr Kontakt zu anderen Jugendlichen mit Behinderung im Facebook?	
19	B1: Nicht so oft.	IB
20	B4: Ja. Ähm. Ja	
21	B1: Nicht so oft.	
22	B3: Wenn ich sie vom X. angenommen habe, aber sonst nicht.	IB
23	B4: Ich eigentlich schon, von Lager auch.	IB
24	I: Und, sprecht ihr dann auch über das Thema Behinderung?	
25	B2: <u>Nein</u>	IB
26	B1: Hä-ä [<i>Kopfschütteln</i>]	
27	B3: <u>Nein</u> , ich finde es gehört nicht dort hinein.	IB
28	I: Aber so vielleicht in der Realität schon?	
29	B1: Wieso gehört das nicht dort hinein, B3?	
30	B3: Weil ich finde das ist Privatsache, das muss nicht im Internet stehen.	IB
31	B1: Ja aber wenn du nur deine Kollegen annimmst?	
32	B3: NEIN, aber weisst du wenn das jetzt (-) ein Besucher sieht, dann kann der das ja auch teilen	GE
33	oder sonst etwas und dann sehen die das auch.	
34	B1: Wenn das deine Kollegen sind, dann vertraust du ihnen?	
35	B3: JA.	
36	B1: Du nimmst ja nur Kollegen an denen du vertraust?	
37	B3: JA	
38	B1: eben.	
39	B3: Aber trotzdem rede ich nicht über Behinderung im Internet.	IB
40	B2: Ja dann traust du deinen Kollegen aber nicht.	

Jugendliche

Interview 1

Seite 13

- 1 B1: Eben.
- 2 B3: NEIN, die wissen ja was ich habe, verstehst du. IB
- 3 I: Dann redest du auch sonst nicht darüber? Auch nicht in der Realität?
- 4 B3: Also in der Realität schon. Wenn sie mit mir über etwas reden müssen, aber sonst nicht. IB
- 5 I: Aber so zum Beispiel über Facebook, du hast es ja vorher ja auch angesprochen, du kannst ja
6 nie 100 prozentig sicher sein, ist es jetzt wirklich meine beste Freundin? Gut man merkt das ja
7 manchmal aus dem Gespräch heraus.
- 8 B4: Ja. Voll
- 9 B1: oder an den Bildern.
- 10 I: Also, du meinst es kann ja auch mal passieren, dass du das Gefühl hast es sehen nur sie und
11 du, was ihr redet und dann ist es dann vielleicht trotzdem so, dass das andere auch noch sehen.
- 12 B3: Eben darum.
- 13 I: Du meinst auch ein bisschen das. (-) Du kannst dich ja aber auch auf das nicht 100 prozentig
14 verlassen
- 15 B3: Eben Darum.
- 16 I: also ich meine es kann ja wirklich nur ein technisches Problem bei Facebook sein, was ja auch
17 schon passiert ist, dass alle Privatsphäre-Schutze auf einen Knall aufgelöst waren. Alle haben
18 von allen alles gesehen. Also so etwas kann immer passieren, ein technisches Problem.
- 19 B3: Nein. Darum hat mir meine Mutter auch gesagt, sollen wir aufpassen was wir schreiben. GE
- 20 B2: Darum schreibe ich solche Sachen auch nicht bei Facebook, sondern irgendwie in einem IB
21 privaten Chat wie Skype oder MSN.
- 22 B1: Oder SMS.
- 23 B2: Oder SMS
- 24 B3: Ja, wenn ich das würde.
- 25 B2: weil das ein bisschen privater ist.
- 26 B4: Ja.
- 27 B3: Ich meine das SMS liest das ja in der Regel nur derjenige der es empfängt.
- 28 B1: Hmm, muss nicht sein.
- 29 B3: Eben ja in der Regel, es gibt auch Ausnahmen. Habe ich auch schon erlebt, das ist Scheisse, im
30 Fall.
- 31 B1: Was ich einfach auch schade finde, wenn jetzt zum Beispiel, dass du einfach alles nachschauen GE
32 kannst. (-) Ja also ich meine es gibt so viele Hacker und „Züg“ und Sachen, und dass du da
33 alles nachschauen kannst und das finde ich dann immer so, huh wenn ich jetzt das schreibe,
34 was würde jetzt zum Beispiel die Freundin denken, oder sonst jemand. Das ist zum Beispiel
35 schade, dass man da alles nachschauen kann. Das ist wie ein offenes Buch eigentlich.
- 36 I: Facebook.
- 37 B3: Chronik. Es gibt auch Chroniken inzwischen.
- 38 B1: Das gibt es schon lange.
- 39 B3: Nein. Also ich meine dass es so aufgelistet ist.

Jugendliche

Interview 1

Seite 14

- 1 I: Ja du kannst deine ganzen Chats, kannst du, das wird ja abgespeichert, das wird dann auf
2 deinem Computer abgespeichert. Du kannst das eigentlich alles rausnehmen, wenn du das
3 brauchst.
- 4 B1: Kannst du auch löschen. Chats kannst du auch löschen.
- 5 B3: Also ich könnte das nicht.
- 6 I: DU kannst das löschen, du weisst aber nicht, ob dein Gesprächspartner das auch löscht.
- 7 B1: Eben. Das ist es.
- 8 I: Wenn ihr die Behinderung thematisiert, also ihr sagt über Facebook wird das nicht, aber in der
9 Realität. Worüber redet ihr dann?
- 10 B4: Verschiedenes. IB
- 11 B1: Gar nichts. Also wenn ich jetzt in der Kennenlernphase bin, dann ist schon klar: *Bisch so auf die* IB
12 *Welt gekommen, ist es schlimm mit dem umzugehen?* Aber danach. hmh.
- 13 I: Also du erklärst dich ein bisschen. So quasi bei den andern/
- 14 B4: Aha so. Ja. IB
- 15 B2: Ja ich auch.
- 16 B1: Wenn sie irgendeine Fragen haben oder sonst. IB
- 17 I: So ein bisschen Kontakt, wenn sie vielleicht ein bisschen Angst haben und dass die das Gefühl
18 haben: *Ah mh was ist denn passiert*, oder so dann erklärst du das einfach und danach ist das
19 Thema abgeschlossen.
- 20 B1: Ja.
- 21 B2: Ja so mache ich das eigentlich auch.
- 22 B4: Ja.
- 23 B3: Also ich mach das eigentlich auch, nur erklären, was das ist und was man machen muss.
- 24 B1: Ja DU.
- 25 B3: JA. Auch wegen der EPI. Aber ich kenne jemanden die das auch hat und wenn die dann Krise IB
26 hat dann muss man halt schnell darüber reden.
- 27 I: Wollt ihr noch irgendetwas sagen oder fragen?
- 28 B1: Ähm, (- -) ja muss überlegen. Nein.
- 29 I: Dann vielen herzlichen Dank.

8.4.2. Interview Jugendliche 2

Jugendliche	Interview 2	Seite 1
1	I: Was bedeutet für euch Freundschaft, im realen Leben? Oder was heisst für euch	
2	Freundschaft?	
3	B4: Miteinander zusammen sein, bisschen was zusammen machen.	DF
4	B1: Es lustig haben.	DF
5	B2: Es ist auf jeden Fall wichtig, dass man Freunde hat oder Kollegen. Freundschaften	DF
6	untereinander.	
7	I: Für was ist es wichtig?	
8	B2: Für das Leben einfach. Also finde ich jetzt da.	DF
9	I: Wie viele Personen ungefähr zählt ihr zu eurem Freundeskreis, also wirklich Freunde.	
10	B1: 55	AN
11	I: Also im realen Leben, <u>ich rede</u> jetzt noch nicht von Facebook.	
12	B1: <u>Ja</u>	
13	B2: 50 ja so 55	AN
14	B3: Ja so Zehn.	AN
15	B4: Ich kann es nicht sagen, ich denke es ist etwa so um die 50 rum.	AN
16	I: Und woher kennt ihr eure Freunde? Aus der Schule, von der Nachbarschaft, von dort wo ihr	
17	wohnt?	
18	B2: Von der Schule und vor allem auch vom Ausgang, also auch aus X.	WO
19	B1: Von der Schule, vom Dorf (-) Verwandte auch.	WO
20	B3: Von der Schule.	WO
21	I: Von der Schule?	
22	B3: Ja.	
23	B4: Ich auch mehrheitlich von der Schule und ja (-) einfach sonst, also sonst einfach wo	WO
24	kennengelernt. So genau kann ich das jetzt nicht sagen.	
25	I: Dann geht es jetzt eher um Facebook. Warum habt ihr ein Facebookprofil?	
26	B3: Ja (-) dass man einfach mit den andern in Kontakt kommt.	NM
27	I: Dass man mit den Freunden kann in Kontakt bleiben.	
28	B3: Ja.	
29	B1: Ja.	
30	B2: Ja einfach, dass es nicht verloren geht, und wenn man Facebook hat es ist halt auch sehr	NM
31	"gäbig" zum organisieren wenn man will abmachen kann man auch einfach schnell schreiben.	
32	Das geht halt schon sehr "gäbig".	
33	B4: Ja, also (-) dass ich (-) dass ich mit meine Freunde kann Sachen austauschen, ja oder auch	NM
34	miteinander schreiben, dass man nicht immer muss das Handy nehmen. Ja.	
35	I: Also so zum plaudern?	
36	B4: Ja, oder auch Bilder raupladen.	NM
37	I: Gibt es einen Unterschied zwischen Facebook-Freunden und realen Freunden? Wenn ja, was	
38	ist der Unterschied?	
39	B1: Ähm also Facebook-Freunde (-) Viele kennt man einfach von sehen oder so, oder (-) schon	UF
40	mal miteinander geredet aber so richtig kennen tut man sie eigentlich nicht.	

Jugendliche

Interview 2

Seite 2

- 1 I: Es sind einfach Kontakte im Social Network. Es heisst jetzt halt im Facebook einfach Freunde?
- 2 B1: Genau. Mhm.
- 3 B2: Ja es ist halt viel so, wenn man zum Beispiel eben etwas macht zusammen "chli" so in den UF
4 Ausgang gehen zusammen, da lernt man dann mehr Leute kennen und dann fragt man halt
5 auch *Ja hast du Facebook?* Und dann hat man dann halt öfters Kontakt.
- 6 I: Kann man auch im Kontakt bleiben mit diesen Leuten übers Facebook.
- 7 B2: Genau.
- 8 I: Mit den Freunden, jetzt da von der Schule, wie pflegt ihr den Kontakt ausserhalb der Schulzeit,
9 also nach der Schule oder am Wochenende oder in den Ferien. Über Facebook oder macht ihr
10 ab oder (-) andere Medien?
- 11 B4: Unter anderem auf Facebook, aber nicht nur. (-) Telefon ist auch sehr "gäbig" (-) Ja oder sich MK
12 auch irgend mal treffen.
- 13 B2: Also Facebook, Telefon oder abmachen. MK
- 14 B3: Facebook oder abmachen. MK
- 15 I: Und wie ist der (-) wie pflegt ihr den Kontakt mit Freunden die nicht da in die Schule gehen,
16 also ihr habt auch gesagt ihr kennt auch Leute aus der Nachbarschaft. Ist das auch über
17 Facebook und abmachen, macht ihr da keinen Unterschied? Also ich meine Freunde da in der
18 Schule die seht ihr während der Schulzeit. Und die könnt ihr am Wochenende treffen, mit
19 abmachen über Facebook. Andere Kollegen aus der Nachbarschaft, wie macht ihr das mit
20 denen?
- 21 B2: Ja meistens über das Telefon. Oder gerade sehen, dass es gerade in der Nähe ist. MK
- 22 I: Auch mit abmachen und treffen.
- 23 B2: Ja.
- 24 B1: Mhm. [nicken].
- 25 I: Was denkt ihr wie hilfreich ist Facebook für den Kontakt mit für den Kontakt mit Schulfreunden,
26 was habt ihr da für Erfahrungen gemacht?
- 27 B4: Ja also (-) Ja hilfreich kann man jetzt nicht gerade sagen. Also eher ja es ist "gäbig" aber ich MK
28 finde es vor allem lustig, wenn ich sehe, oder man sieht im Internet ein Bildchen und denkt das
29 ist lustig das muss ich gerade posten. Dafür brauche ich es auch vor allem.
- 30 I: Also ohne Facebook hättest du trotzdem Kontakt mit den Schulkollegen? MK
- 31 F4: JA.
- 32 F2: Ja, also ich auch
- 33 F1 Ja [nickt].
- 34 I: Aber es ist einfacher über Facebook? MK
- 35 F2: Ja, eindeutig
- 36 F1: Ja
- 37 F4: Genau.
- 38 I: Kennt ihr Jugendliche, von der Schule, welche ein Facebookprofil haben, die Mühe haben mit
39 dem reden? Also mit der Kommunikation vielleicht sogar ein Kommunikationsgerät brauchen?
40 (-) Kennt ihr solche Jugendliche?

Jugendliche

Interview 2

Seite 3

1 B4: B3

2 I: Und ja zum Beispiel B3. Wie ist denn der Kontakt jetzt wenn ihr vergleicht, den Kontakt über
3 Facebook mit ihnen oder mit anderen Jugendlichen und der Kontakt in der Realität. Also wenn
4 ihr so da in dem Raum drin miteinander würdet schwatzen.

5 B2: Ja also es ist schon ein bisschen anders, wenn man einen persönlich sieht, live. Also es ist
6 trotzdem noch einfacher. KO

7 I: Ja. Also einfacher?

8 B2: Ja. Genau

9 B1: Mhm.

10 I: Wieso? oder was ist einfacher?

11 B2: Ja wenn man halt schreibt kann man das nachher meistens auch falsch verstehen. Ist mir
12 auch schon viel passiert. Wenn jemand schreibt auf Facebook und dann gab das auch
13 Missverständnisse, KO

14 I: Was machst du für Erfahrungen dabei B3?

15 B3: Ja also es ist schon einfacher wenn man sie live sieht. KO

16 I: Auch wegen Missverständnissen?

17 B3: Ja.

18 I: Hat jemand von euch schon die Erfahrung gemacht, dass ihr mit jemandem über Facebook
19 Kontakt gehabt habt und in der Wirklichkeit kaum gekannt habt. Und im Facebook habt ihr
20 ganz viel gechattet, Bilder ausgetauscht oder Bilder gepostet. Und dann hat sich der Kontakt in
21 der Realität verändert. Habt ihr das auch schon erfahren? (-) Dass man zum Beispiel mehr
22 Kontakt hat mit den Leuten.

23 B1: Ja.

24 B2: hmm, Nein

25 B3: [Kopfschütteln]

26 I: Ja und nein. Wie ist das bei dir.

27 B4: Nein eigentlich nicht.

28 B1: Ja also einfach Leute, wo also jetzt jemand wo ich eigentlich nicht so kenne, hat mir eine
29 Anfrage geschickt den kenne ich eigentlich so vom sehen und jetzt über Facebook habe ich
30 viel mehr Kontakt mit ihm. Er fragt mich auch zwischendurch an einem Ort hinzugehen und so. KO

31 I: Ja. Dann. Es gibt ja auch ab und zu Menschen die ein bisschen Vorurteile haben oder Mühe
32 im Kontakt mit anderen Menschen, die zum Beispiel im Rollstuhl sind oder die einfach aus
33 ihrer Sicht ein bisschen anders sind. Im Facebook hat man die Möglichkeit zu zeigen, wer man
34 ist, ohne dass die körperliche Behinderung im Vordergrund steht. Also man kann die
35 körperliche Behinderung oder einen Rollstuhl kann man verstecken im Facebook. Was habt ihr
36 da für Erfahrungen gemacht?

37 B1: Nicht so.

38 B2: hmm. [Kopfschütteln]

39 B3: Ja unterschiedlich. Ja. SK

Jugendliche	Interview 2	Seite 4
1 I:	Was machst du für Erfahrungen, wenn du das von Anfang an gerade offen sagst (-) ich sitze	
2	im Rollstuhl?	
3 B3:	Auf Facebook ist es dort nicht so Thema.	SK
4 I:	Ist es nicht so Thema auf Facebook?	
5 B3:	Nein.	
6 I:	Und bist du manchmal froh, wenn du auf Facebook kannst jemanden sein, wo man nicht	
7	gerade sieht, dass du im Rollstuhl bist (-) oder ist dir das egal?	
8 B3:	Egal. [lacht]	SK
9 I:	Okay. Also, ja ihr habt ja gesagt, Facebook-Freunde kennt ihr meistens sonst schon aus dem	
10	realen Leben. Aber jetzt zum Beispiel jemanden, den ihr im Internet kennen gelernt habt von	
11	dem ihr nicht wisst, ob ihr oder dass ihr eine körperliche Behinderung habt, sagt ihr das von	
12	Anfang an <u>oder</u> spielt das zuerst einmal keine Rolle oder wann sagt ihr das?	
13 B4:	<u>Ja</u>	SK
14 B2:	Also ich probiere mich meistens mit denen Personen zu treffen. Und dann sage ich es ihnen	SK
15	dann.	
16 I:	Du sagst es nicht auf Facebook? <u>Wenn</u> dann sagst du es erst wenn es zu einem Treffen	
17	kommt.	
18 B2:	<u>Nein</u> . Ja weil ich finde das schon sehr persönlich. Das schreibe ich eigentlich nicht auf	SK
19	Facebook.	
20 B1:	Ja.	
21 B4:	Also ich habe eigentlich nur Freunde auf Facebook, die ich auch im richtigen Leben kenne.	SK
22 I:	Ja. Aha, okay. Dann Facebook Gefahren. Habt ihr sicher auch schon 100 Mal gehört. In der	
23	Zeitung, im Fernsehen, von den Eltern, in der Schule. Facebook ist nicht nur gut, sondern es	
24	gibt auch Gefahren zum Beispiel dass jemand Fotos von jemand anderem kann auf sein Profil	
25	stellen oder ein Fake-Profil machen von jemandem. Habt ihr da auch schon Erfahrungen	
26	gemacht? Nicht unbedingt persönlich, sondern auch von jemand anderem zum Beispiel	
27	gesehen, also mitbekommen.	
28 B2:	"Momol" auch schon <u>mitbekommen</u> , also nicht von mir, von jemand anderem, die eben	GE
29	reingelegt worden sind.	
30 B4:	<u>Ja. Genau</u>	GE
31 I:	Und wie ist das so gewesen, für dich jetzt, einfach als aussenstehende Person, das	
32	mitzubekommen?	
33 B2:	Ja, also es ist schon komisch, wenn man das mitbekommt. Man weiss nachher nicht genau,	GE
34	also ich kenne jetzt (-), die meisten kenne ich die ich auf Facebook habe und dort weiss auch	
35	wie sie aussehen. Aber die wo ich halt nicht kenne, da weiss ich es halt nicht so ja. Wegen	
36	dem probiere ich mich dann auch zu treffen mit denen. Dann weiss ich nachher auch wirklich	
37	wie die aussehen.	
38 I:	Welche Rolle spielen für dich Facebook-Kontakte also Facebook-Freunde zum Beispiel in	
39	Bezug auf euren Style. Also neue Haarfrisur, Urteile von andern Facebook-Freunden, was	
40	spielt das für eine Rolle?	

Jugendliche	Interview 2	Seite 5
1	B1: Keine.	IS
2	I: Keine?	
3	B4: Nein.	
4	B2: Gar keine.	IS
5	I: Es gibt ja auch Leute, die irgendwie verschiedene Haarfrisur ausprobieren, das Foto auf	
6	Facebook posten, und ausprobieren, wie andere reagieren. Oder kennt ihr Leute die das	
7	machen?	
8	B2: Ja es gibt schon Leute die das machen, ich habe das auch schon gemacht. Aber (-) so.	IS
9	I: Nicht so wichtig?	
10	B2: Nein und wenn dann irgend so welche kommen und (...)	
11	I: <u>Dann weisst</u> du es ist nicht gut.	
12	B2: Ja. Aber dann sage ich auch nicht ich will jetzt eine andere Frisur.	
13	I: Habt ihr Kontakte zu andern Jugendlichen mit Behinderung im Facebook? Und redet ihr über	
14	das Thema Behinderung über Facebook? Oder eher in der Realität? Oder gar nicht?	
15	B2: Nein also nein eigentlich nicht.	IB
16	B4: Auch nicht in der Realität.	IB
17	I: Und WENN es thematisiert wird, was besprecht ihr dann?	
18	B3: (-) Gar nicht.	IB
19	I: Also, gar kein Thema. Gut, die Fragen sind vorbei. Will irgend jemand von euch noch etwas	
20	sagen? Oder konntet ihr alles sagen?	
21	B3: Ja	
22	[Alle nicken]	
23	I: Gut super, danke für eure Bereitschaft.	

8.4.3. Interview Lehrperson 1

Lehrperson	Interview 1	Seite 1
1 I:	Ist Facebook in deiner Klasse ein Thema oder bei den Schülern ein Thema und wie nimmst du das wahr?	
2		
3 B:	Es ist eigentlich selten wirklich ein Thema während dem Unterricht. Es gibt immer mal wieder so Schübe, wo man Facebook-Anfragen bekommt. Also ich selber ich bin eigentlich eine recht aktive „Facebookerin“, muss ich dazu sagen und habe aber eigentlich auch klar kommuniziert, dass ich das von Schülern nicht möchte annehmen und (-) dass das eigentlich im Unterricht drin bei mir wenig Platz einnimmt. Es ist so ein bisschen eher im Informatikunterricht Thema, dann kommt es aber schon auch wieder zurück, so in Sachen Sicherheit. Und (-) also dass, ich muss gestehen, ich gehe ab und zu ein bisschen "schmökern" wie sie sich dort darstellen und sehe dann auch wieder, wer sich da überhaupt nicht verschlüsselt und wer das solide abspeichert und dann bin ich dann auch schon mal auf jemanden zu. Also eher im einzelnen drin, zum darauf aufmerksam machen. Und auch sonst ist das wie etwas wo ich das Gefühl habe sehr (-), das gehört ihnen. Das ist so wie, irgendwie, das hat nichts mit der Lehrerin und der Schule zu tun.	GE
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		GE
11		
12		
13		
14 I:	Ja. Und so irgendwie dass du mitbekommst bei den Gesprächen: <i>Hey gehen wir heute am Abend auf Facebook?</i> Oder: <i>He was hast du gestern wieder gemacht auf Facebook?</i> Oder so.	
15		
16 B:	Ähm wenig, also es ist so ein bisschen Thema, dass eben zwei, drei nicht dürfen auf Facebook. Und dass ich schon merke, die haben so (-) wie soll ich sagen, Rückstände. Die wissen dann teils Sachen nicht. (-) Aber es ist jetzt sowieso eine Klasse wo wirklich erst auf das Läuten hineinkommt und auch nach dem Läuten wieder rausgeht und das wirklich so unter sich haben. (-) Und es gibt wenige Insider wie ich das Gefühl habe. Also der Chat dort, das weiss ich (-), der läuft glaub schon noch, aber es beeinflusst jetzt so meinen Unterricht gar nicht, wenn ich nicht will. Ich kann es thematisieren und dann merke ich dann schon da ist viel da. (-) Wir haben zum Beispiel auch schon Streitkultur gehabt. Also dass dort sie sich denn da weiss ich was für „Schlötterligen" anhängen, weil das schreibend irgendwie schneller geht. Das haben wir auch schon bei uns besprochen, aber es ist häufig wirklich auch Thema von der Informatiklehrerin.	MK
17		
18		
19		
20		KO
21		
22		GE
23		
24		
25		
26 I:	Wie beurteilst du die Möglichkeiten von der Facebook Nutzung hinsichtlich der Identitätsfindung von den Jugendlichen? <u>Welche Erfahrungen</u> hast du gemacht?	
27		
28 B:	<u>Also es ist wirklich</u> eine Plattform, finde ich. Also ich finde, schon einfach so, schon nur das Foto oder das Profilbild wenn sie denn (-) wenn denn da ein scheuer Typ sich mit so Kappe und Handschuhen oder irgendwie so [posiert] darstellt, also das ist, für mich ist das wirklich so wie ein Avatar oder sie tun sich dort so ein bisschen produzieren. Vielleicht auch noch ein bisschen anders als sie eigentlich sind. Also das ist, denke ich etwas was mir sehr auffällt. Und sonst denke ich sie nutzen vor allem den Chat und so ein bisschen "ist fan"... "ist fan..." aber ähm Status glaub, oder so in gewissen Gruppen aktiv und so hätte ich jetzt nicht gross das Gefühl. Aber ich kann mich natürlich jetzt auch täuschen.	IS
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36 I:	Denkst du, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Facebook und Identität? Und wenn ja, wo siehst du den?	
37		
38 B:	Ich glaube es hängt viel damit zusammen, wie will ich wirken, dass man das dort ein bisschen versucht zu sein. Noch ein bisschen mehr und halt ein bisschen unüberwacht. Also dass man dann dort eben auch mal ein bisschen grob Zeugs reinschreibt. Oder eben so ein bisschen	IS
39		
40		GE

Lehrperson	Interview 1	Seite 2
1	Fotos oder halt auch die Musik oder YouTube-Filmchen postet die irgendwie so ein bisschen das Image untermalen das man so ein bisschen will haben. (-) Ich glaube jetzt (-), ja das denke ich, ist es wie so eine zusätzliche Plattform für sie.	IS
2		
3		
4	I: Welche Veränderungen in Bezug auf die Identität, also einfach so zum Beispiel Musikstilvorlieben, das Auftreten, Styling oder Vorbilder Idole, also welche Veränderungen stellst du bei den Jugendlichen fest, seit sie Facebook nutzen oder stellst du überhaupt Veränderungen fest?	
5		
6		
7	B: Ja das ist noch schwierig zu sagen,(-) ab wann also seit sie Facebook nutzen. Ich denke es ist, bei ihnen ist Facebook einfach (-), zu einigen gehört es zum Alltag und dort habe ich jetzt das Gefühl ist es (-) ja kann ich nicht sagen das ist jetzt wegen Facebook, die experimentieren sowieso ein bisschen mit Aussehen und dem Image also ich denke wie, es verstärkt es vielleicht bei einigen noch so ein bisschen, also eben es gibt ihnen noch eine weitere Möglichkeit. Es gibt so zwei drei die eben nicht dürfen, wo ich merke die haben zum Teil so ein bisschen Mühe. Das sind eigentlich meistens Verbote der Eltern, die dann da sagen <i>das darfst du noch nicht</i> , die es dann fast noch ein bisschen verteufeln auch. Und es war da wirklich auch einer der hat gesagt <i>ja jetzt sei er eben wieder mal rein und dann hat der Account gerade gesagt Willkommen und jetzt sei er ja wieder angemeldet</i> . Also für einige ist das ja auch so ein Überding und für einige ist es ein ganz normaler Gebrauchsgegenstand eigentlich.	IS
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18	I : Und jetzt in Bezug auf das soziale Umfeld also so Freundschaften oder soziale Kontakte, stellst du dort Veränderungen fest?	
19		
20	B: Also ich sehe es einfach als Möglichkeit jetzt sie wo nicht alle in der gleichen Gemeinde in die Schule gehen oder sie gehen da aus der Schule und dann verteilen sich die im ganzen Kanton und das denke ich ist wirklich eine Möglichkeit, dass man sich am Abend nochmal trifft oder dass man sich so begleitet. Auch dann die grossen wenn sie rauskommen bleiben eigentlich dann per Facebook noch so ein bisschen in Kontakt. (-) Da wird schon noch gechattet und schon noch ein bisschen ausgetauscht oder auch wenn mal jemand im Spital ist längere Zeit. Also und was ich, wir haben zum Teil auch Regelklassen, die zu Besuch kommen und dann wird es eigentlich auf Facebook, dann geht man sich nachher suchen und schreibt sich an. Ich habe aber das Gefühl bei vielen ist es auch einfach ein bisschen eine Freundesammlerei und man hat dann mal so einen „Hyper“ und dann ist man ein bisschen aktiver und nachher „versandets“ aber glaube ich auch bei vielen immer mal wieder ein bisschen.	MK
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31	I: Du hast vorher auch so ein bisschen angesprochen, wegen sie sehen sich vor allem in der Schule und sie gehen nicht in die gleiche Gemeinde also sie gehen so in eine Sammelschule, sage ich jetzt mal, und viel sind ja die Kontakte wirklich einfach auf die Schule DA reduziert. Facebook bietet ja eben die Möglichkeit, dass man auch ausserhalb von der Schule kann Kontakt haben miteinander. Welche Erfahrungen hast jetzt du da gemacht oder was siehst jetzt du einfach als Lehrperson?	
32		
33		
34		
35		
36		
37	B: Also ich glaube wirklich die Chats werden noch recht genutzt. (-) Ja aber das ist es eigentlich schon, was ich so ein bisschen mitbekomme, wirklich als Lehrerin eben so ein bisschen mit einem Ohr. Sonst bekomme ich schon noch mit eben dass dann mal jemand irgendwie etwas gepostet hat, das ist dann aber eben zum Teil zum Beispiel einer der Basel fan ist, weil er	MK
38		
39		
40		

Lehrperson	Interview 1	Seite 3
1	wieder mal eine Baselfahne und dann wieder irgendwie ein Interview postet oder so. Bis hin zu	IS
2	den ganz Aktiven die dann wirklich die Musikstile teilen und dann die andern das wieder	
3	kommentieren und so. Aber es ist für mich nicht so ersichtlich, ich sehe das nicht, sehe nicht so	
4	da rein.	
5	I: Wenn die Kommunikation beeinträchtigt ist oder Jugendliche allenfalls auf Kommunikationshilfen	
6	angewiesen sind dann erfordert das ja viel Zeit und Geduld und Konzentration von allen	
7	Beteiligten und mit Facebook kann aber das Problem zum Beispiel umgangen werden. Also es	
8	sind dann alle eigentlich auf dem gleichen Level. Klar die Motorik mit dem schreiben aber jetzt	
9	nur auf die Kommunikation bezogen. Hast du da schon irgendetwas beobachtet?	
10	B: Ja ich glaube es ist wirklich eben nochmal eine Möglichkeit die Behinderung ein bisschen	SK
11	wegzuspielen. Also gerade wenn man langsamer ist kann man das auch irgend langsam	MK
12	machen. Bei den Fotos zum Teil sieht man dann die Hemiseite halt auch nicht oder so, wenn es	SK
13	denn wirklich darum geht so gegen, normal aussen, gegen weiter aussen sich darzustellen.	
14	Aber sonst denke ich man muss trotzdem kommunikativ ein gewisses Niveau haben damit das	KO
15	am Leben bleibt. Also ich denke, die wo wirklich so [zeigt Ein-Finger-Tipp-Stil] sind, werden	
16	wenig aktiv dann drin sein, dass es dann wirklich so ein Fluss ist mit hin und her. Vielleicht gibt	
17	es einfach dann ein Teil die einfach mitlesen, so die stillen Mitleser, die dann eigentlich schauen	
18	was die andern so machen. Ich habe das Gefühl man muss Facebook so ein bisschen pflegen	
19	damit es interessant bleibt, auf die Zeit hinaus. Von dem her habe ich das Gefühl oder sehe ich	
20	eigentlich auch dass es vor allem die stärkeren sind, die eben auch sonst in der Kommunikation	
21	aktiver sind, die dann dort aktiv dabei sind. Das ist eigentlich so die Beobachtung.	
22	I: Trotz körperlicher und kommunikativer Einschränkungen kann sich ja ein Mensch mit	
23	Körperbehinderung als nichtbehindert wahrnehmen. Viel ist es ja vor allem ein, also weniger ein	
24	individuelles als ein soziales oder gesellschaftliches Problem. Und zwischen nichtbehinderten	
25	und behinderten Jugendlichen entstehen ja manchmal auch Unsicherheitsreaktionen. Und im	
26	Facebook kann man, wie du vorher auch schon angesprochen hast, die Behinderung	
27	verschweigen oder ein bisschen verstecken. Was denkst du dazu?	
28	B: Ja schön ist es wenn sie es nicht machen oder. Aber dann stehen sie wirklich schon ganz weit.	SK
29	Ich denke ich mache es auch so, dass man mein „Bibeli“ nicht sieht auf einem Foto und ich	
30	denke wenn man sonst eine Behinderung hat probiert man das auch zuerst einmal. (-) Ich habe	
31	das Gefühl (-) das Ziel ist schon dass sie so gestärkt sind dass sie auch können ihren Rollstuhl	
32	zeigen oder ihre Behinderung zeigen. Ich habe auch das Gefühl, dass das Selbstbewusstsein	
33	bei einigen wirklich auch da ist. Es geht jetzt bei uns auch um die Berufswahl und dann muss	
34	man sowieso hinschauen und man versucht das eigentlich auch zu trainieren, dass man halt die	
35	Behinderung hat und dass man das eigentlich (-) ich sage immer es ist halt wie eine Haarfarbe	
36	oder so. Es gehört dazu und man sieht es vielleicht dann (-). Dann ist es aber auch wieder mal	
37	gewesen.(-) Ich glaube sie identifizieren sich nicht so über ihre Behinderung und ich glaube	IB
38	nicht, dass sie sich viel Gedanken machen, wie wirkt die Behinderung jetzt. Sie sind halt auch so	
39	in ihrem Kreis drin und da kennt man sich ja eben schon. Ich weiss nicht wie viele wirklich noch	
40	auswärts noch müssen, ganz also(-) das wäre für mich auch noch interessant mal zu wissen,	

Lehrperson	Interview 1	Seite 4
1	also ja.(-) Ich sehe es auf den Fotos und so zum Teil dass man das ein bisschen kaschiert(-)	SK
2	aber(-) wenn man dann die Texte liest oder so, sieht man ja dann trotzdem, vielleicht ein	
3	bisschen schwächer im Deutsch oder so, und dann, und ich habe wie das Gefühl das(-)	
4	überlegen sie sich nicht so wie wir vielleicht so von aussen.	
5	I: Ja. Also das wäre jetzt die letzte Frage gewesen. Hast du noch irgendetwas sagen wollen? Oder	
6	eine Frage?	
7	B: Ja also (-), vielleicht, eigentlich, grundsätzlich Facebook habe ich jetzt das Gefühl, für die	
8	Schüler ist es wirklich auch eine Chance. Also man muss es wirklich immer mal wieder - eben	GE
9	es macht sie, vor allem im Informatik, macht sie das - thematisieren. Also sie tun sich zum Teil,	
10	und ich glaube das ist einfach typisch Teenie oder, sie tun sich wirklich zu Teil absolut (-)	IS
11	präsentieren mit vielleicht Fotos oder Texten die einfach nicht angebracht sind und so. Das	
12	finden sie, das kitzelt sie ja dann zum Teil auch. Dass man ihnen da auch wirklich immer wieder	
13	ein bisschen Tipps gibt. Ich für mich habe mich auch wirklich bewusst entschieden das zu	
14	trennen, also ich gehe da dort nicht hinein, eben ausser ich habe mal, ich gehe auch mal	
15	schauen das ist schon ein bisschen die Neugier. Aber aktiv in Verbindung bin ich mit den	
16	Schülern nicht. Weil ich denke es ist auch wichtig, dass das gesund bleibt und dass das nur mit	
17	IHREN Leuten ist. Ich weiss aber, dass andere vom X. so Kontakte auch pflegen. Ich denke, das	
18	muss man ja wie für sich entscheiden. Und (-) von dem her finde ich eigentlich ist es eine	IS
19	Chance, zum vielleicht auch Sachen ein bisschen auszuprobieren. So ein bisschen, zuerst mal	
20	auf Facebook, das Image ein bisschen anpassen und ein bisschen schauen und dann, vielleicht	
21	getraut man sich dann auch nachher mal. Und eben so die ganzen Kontakte. Auch die	
22	Erfahrung. Man muss es pflegen, also es ist nicht eine billigere Variante von Freundschaft also	MK
23	das sage ich jetzt weil ich es eben auch mache, da reden vielleicht andere anders. Aber ich	
24	finde man muss es pflegen und von dem her (-) ja hat es auch seinen Wert, kann man so auch	
25	Qualität drin sehen. Finde ich.	
26	I: Okay, dann danke ich vielmal.	

8.4.4. Interview Lehrperson 2

Lehrperson	Interview 2	Seite 1
1 I:	Also wie du vorher gesagt hast, du hast mit der Klasse Facebook thematisiert. Ist es sonst im	
2	Unterrichtsalltag, ist Facebook dort ein Thema?	
3 B:	Im Unterrichtsalltag als solches nicht, aber im weiteren Rahmen vom Unterricht in der Pause	
4	(-) oder ja. (-) Oder es wird zum Thema, wenn zum Beispiel ein Schüler einem andern Schüler	GE
5	ein Facebook-Konto einrichtet und so Datenschutz. (-) Es ist ein Thema gewesen nachher im,	
6	ich habe das nachher als Thema genommen, als NMM ¹ -Thema Gefahren im Netz als solches.	
7	Also auch Natel, SMS, Mailverkehr und eben Facebook, Twitter.	
8 I:	Allgemein so die <u>Medien</u> .	
9 B:	<u>Einfach</u> Gefahren und Risiken und auch von Fotos.	GE
10 I:	Ja. Wie beurteilst du die Möglichkeiten der Facebook-Nutzung jetzt hinsichtlich von der	
11	Identitätsfindung von den Jugendlichen? Aufgrund von deinen Erfahrungen, die du gemacht	
12	hast?	
13 B:	Meine Erfahrung ist, dass (-) sie, wenn sie ein Foto drauf tun (-) ein (-) Portraitfoto drauf tun	SK
14	und da sieht man nicht ob sie behindert sind und so kommen sie ganz in normalen Kontakt mit	
15	normalen Jugendlichen.	
16 I:	Ja, was ein Vorteil ist?	
17 B:	DAS ist ein Vorteil. Wenn sie dann nicht (-) schon im vornherein eingeteilt werden in eine	SK
18	Kategorie oder behindert oder stigmatisiert werden. Es sind mal die gleichen Voraus-	
19	setzungen, das gleiche Startkapital wie die anderen.	
20 I:	Ja. Also denkst du es gibt einen Zusammenhang zwischen Facebook und der Identität? Oder	
21	Identitätsfindung?	
22 B:	Ja, also wenn man liest, wie stolz dass man ist, wie viele Freunde man hat oder nicht hat, ist	IB
23	das schon fast ein Statussymbol, an dem man sich daran misst, wie beliebt dass man ist oder	
24	nicht. (-) Dass man etwas wert ist (-) gleich viel Freunde hat wie andere auch, wie der Bruder	
25	zu Hause oder die Schwester zu Hause. Also das ist schon etwas Wichtiges. (-) Aber es ist ja	
26	legitim, dass man sich etwas vormacht. Wir machen ja auch möglichst, wenn wir ein Foto	
27	verschicken, nehmen wir auch das schönste von uns, nicht das gerade schon von Anfang an	
28	abschreckt, oder?	
29 I:	Hast du in Bezug auf die Identität, also so Musikvorlieben, das Auftreten, Styling oder auch	
30	Vorbilder, Idole. Hast du dort Veränderungen wahrgenommen seit die Jugendlichen Facebook	
31	nutzen?	
32 B:	Musik würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Weil das läuft ja nicht so über Facebook eher	IS
33	über iPhone und über das andere (-) iTunes oder solches.	
34 I:	Es gibt die Möglichkeit, dass man beim Profil kann bei den Interessen zum Beispiel angeben,	
35	DAS ist meine Lieblingsband und dann sieht zum Beispiel jemand anderes <i>Ah was ist denn</i>	
36	<i>das, aha, ow finde ich eigentlich auch noch gut.</i>	
37 B:	Ja aber die Stilsachen, die laufen ja sonst auch über die Gespräche in der Pause ab also	IS
38	Pausengespräche, oder was zu Hause läuft, Bruder, Schwester oder wenn sie jetzt aus einem	

¹ NMM: Natur-Mensch-Mitwelt

Lehrperson	Interview 2	Seite 2
1	Netzwerk Musik runterladen, läuft das eigentlich weniger über das Facebook. So die Identität	IB
2	(-) so die hilft natürlich, dass man Gleichgesinnte findet aber ich denke nicht, dass sie sich	IS
3	über das identifizieren. Das hätte ich jetzt nicht festgestellt.	
4	I: Und sonst Styling technisch, so. (-) Dass sie äusserlich angefangen haben sich anders zu	
5	stylen.	
6	B: Auch das läuft mehr also immer noch über gewisse Sozialheftli. Das ist viel prägnanter und viel	IS
7	dominierender.	
8	I: Du hast es vorher schon angesprochen, Facebook ist eine gute Plattform um den Kontakt mit	
9	Gleichgesinnten oder mit andern Jugendlichen zu pflegen. Hast du dort auch Veränderungen	
10	festgestellt? Dass sie zum Beispiel als die einen Jugendlichen angefangen haben Facebook	
11	zu nutzen, dass dann plötzlich sich das soziale Umfeld hat angefangen zu verändern?	
12	B: Ich weiss einfach nur von GANZ GANZ wenigen wo es nachher auch privat zum Kontakt ist	MK
13	gekommen sonst ist es auf dem Netz geblieben. Und für sie ist das eine Plattform gewesen,	
14	wo sie inkognito haben mitmachen können ohne die körperliche Behinderung anzusprechen.	SK
15	Aber da hat man auch im sozialen Umfeld nicht eine grosse Veränderung festgestellt. Aber	
16	auch wenn einzelne Jungs die einfach ganz stolz sind, wenn sie mit einem hübschen Mädchen	
17	Kontakt haben (-) und einfach ganz normal mit denen schreiben können und reden mit ihnen	
18	direkt und das erfüllt sie schon mit Stolz und das geben sie dann auch kund.	
19	I: Freundschaft von Jugendlichen mit Körperbehinderungen sind meistens vor allem auf die	
20	Kontakte in der Schule reduziert. Es kommt auch noch darauf an wenn sie jetzt im Internat	
21	sind, haben sie weniger die Möglichkeit und zeitliche Ressourcen, weniger Möglichkeiten mit	
22	anderen Jugendlichen aus der Wohngemeinde Kontakt zu haben. Wenn sie nach Hause	
23	gehen, ist meistens der Kontakt zu den Jugendlichen in der Schule nur in der Pause und	
24	während der Mittagszeit. Facebook bietet ja die Möglichkeit, dass man sich auch nach der	
25	Schule in den Ferien oder am Wochenende online mit Schulfreunden austauschen kann. Hast	
26	du da auch Erfahrungen gemacht? Als Lehrperson.	
27	B: Ja also die Erfahrung ist, dass es nicht zu privaten Kontakten kommt, dass es auf der virtuellen	MK
28	Ebene bleibt, (-) und das ist auch einerseits schön aber es bleibt eben eine Flucht in eine	
29	virtuelle Welt. Das sie sich nachher nicht in X. treffen. Wenn sie dann jemanden im Internet	
30	kennenlernen bleibt das bei Internet-Bekanntschaften oder Facebook-Bekanntschaften.	
31	I: Dann gibt es ja teilweise auch Jugendliche bei denen die Kommunikation beeinträchtigt ist, die	
32	auf Kommunikationshilfen angewiesen sind. Es braucht viel Zeit und Geduld für alle beteiligten	
33	und mit Facebook kann man die Problematik umgehen man kann mit chatten auf einer	
34	anderen Ebene miteinander kommunizieren. Wie siehst du das?	
35	B: Ja das ist schon so, das ist eine Chance für die (-) Kinder oder Jugendliche, aber auch für	KO
36	einen Erwachsenen. Dass sie Kontakte haben können, knüpfen wo gewisse Sinne sonst	
37	beeinträchtigt sind. Es ist eine riesen Chance denke ich. Und es wird auch rege genutzt. Was	
38	natürlich ein Nachteil oder eine Überforderung ist, bei gewissen Kindern, dass sie motorische,	MK
39	die motorischen Fähigkeiten im Chat oder beim schreiben, gerade wenn es ums chatten geht,	

Lehrperson	Interview 2	Seite 3
1	dann einfach weil sie so langsam sind die Kontakte wieder abbrechen. Aber wenn sie Zeit	
2	haben über Nachrichten auszutauschen über Facebook oder (...) dann ist das sehr super.	
3	I: Ja, dann ist es vielleicht manchmal ein E-Mail zu schreiben schon besser, dann kann man das	
4	in aller Ruhe schreiben, schicken und dann kommt die Antwort.	
5	B: Ja. Wer das Zwölfinger-System nicht beherrscht der ist beim chatten einfach ein bisschen im	MK
6	"Hinderträffe". Also es hemmt. Aber so habe ich bei einigen Schülern festgestellt dass sie beim	
7	Tastaturschreiben sehr lustlos mitgemacht haben und seit Facebook können die ganz schnell	
8	scheiben, weil sie dort mithalten wollen und dann haben sie geübt, viel geübt und viel	
9	geschrieben. Weil es nicht an eine Schulleistung gebunden war, sondern an ein persönliches	
10	Interesse. Dann sind sie nachher auch stolz und können dann auch sagen, dass sie das auf	
11	Facebook gelernt haben.	
12	I: Die letzte Frage. Dort geht es um Stigmatisieren oder Kontaktverminderung du hast es	
13	eigentlich auch schon angesprochen. Trotz körperlicher oder kommunikativer	
14	Einschränkungen sehen sich manchmal die Jugendlichen gar nicht, nehmen sich nicht als	
15	körperbehindert wahr. Es ist eigentlich vor allem ein soziales oder ein gesellschaftliches	
16	Problem und viel ist der Kontakt zwischen Jugendlichen mit Behinderung und Jugendlichen	
17	ohne Behinderung also mit Unsicherheitsreaktionen verbunden. Im Facebook kann eine	
18	Behinderung verschwiegen werden. Du hast auch vorher gesagt, man kann ein Profilfoto	
19	nehmen das einfach nur das Portrait zeigt ohne die Behinderung. Was denkst du dazu?	
20	B: Das passiert ja nicht nur Behinderten. Also wenn man, auf allgemein (...) mehr oder weniger	SK
21	seriösen oder auch sehr seriösen Kontaktseiten, Partnerschaftsvermittlungen läuft das ja	
22	genau gleich. Dass man sich zuerst auf Fotos präsentiert und dann Hemmungen hat, zu	
23	sagen, dass man (-) den und den, (-) aus subjektiver Sicht, Nachteil mit sich bringt. Ob jetzt	
24	das das Alter ist, das man ein bisschen versteckt, anpasst oder die Bildung ein bisschen	
25	anpasst am Anfang oder Gewicht. Also das würde ich jetzt nicht behindertenspezifisch	
26	bezeichnen. Aber es ist natürlich nachher durchaus (-) eine Ebene wo man nachher mal kann	IB
27	in einem Einzelgespräch sie mit der Körperbehinderung konfrontiert. Dass es für sie auch eine	
28	Chance ist das wieder anzuschauen, noch einmal. Weil in dem Alter kommt ja wie das Thema	
29	automatisch. (-) Aber das ist ja, dass sie sich nicht mit dem identifizieren. Ich habe etwas ganz	
30	Lustiges erlebt.(-) Ich habe einmal hier ein Turnier veranstaltet mit blinden Kindern und	
31	unseren Kindern. Es gibt ja da ein Spiel wo die Kinder am Boden sitzen können, wo der Ball	
32	unter einer Schnur durch muss, damit der Ball auf dem Boden bleibt, damit ihn die Blinden	
33	auch hören. Die Körperbehinderten könne auf dem Boden sitzen und dann so reagieren. Und	
34	interessanterweise haben mir die Blinden unisono gesagt, bin ich froh, bin ich blind und nicht	
35	körperbehindert und unisono haben die Körperbehinderten gesagt, gottseidank bin ich nicht	
36	blind sondern körperbehindert. So viel zur Wahrnehmung und zur Gewichtung. Die haben	
37	nachher genau die gleichen auf einem anderen Niveau, anderen Ebene haben sie genau das	
38	gleiche gesagt.	
39	I: Hast du sonst noch irgendetwas sagen wollen oder eine Ergänzung anfügen?	

Lehrperson

Interview 2

Seite 4

- 1 B: Ja ich denke einfach dass es ganz wichtig ist, dass man das Thema in der Schule thematisiert, GE
2 gerade bei unseren. Gerade und vor allem auf die Gefahren hinweist, weil sie eben gerade
3 stolz sind darauf, dass sie zu den Normalen gehören gehen sie auch viel mehr Risiken ein,
4 weil sie wollen dabei sein. Und das dann auch thematisieren und anschauen, nicht Angst
5 machen mit dem aber man sollte die minimal Sicherheitsvorschriften kennen und
6 berücksichtigen. Das finde ich ganz ganz wichtig. Weil ich (-) Ja es gibt ja auch so die
7 Anforderungen von der Lehrerfortbildungen, dass Lehrer eigentlich müssten ein Facebook-
8 Konto haben, damit man überhaupt Bescheid weiss. Ich habe mich da mit meiner Nichte
9 eingeloggt und die hat mir das dann alles gezeigt. Schon dass man eine Ahnung hat, was man
10 da so kann.
- 11 I: Gut dann danke ich für das Gespräch.